

Optimierung eines Museumsdepots und modellhafte Vorbereitung schimmelbelasteter Objekte aus musealen Beständen zur Einlagerung in geeignete Depoträume – Entwicklung eines „integrated pestmanagements“ bezogen auf mikrobiellen Befall

DBU 35615/01-45

Antragsteller:

LVR-LandesMuseum Bonn
Rheinisches Landesmuseum für Archäologie, Kunst- und Kulturgeschichte
Prof. Dr. Michael Schmauder
Bachstraße 5–9
53115 Bonn

Kooperationspartner:

Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst – Hildesheim/Holzminde/Göttingen
Prof. Dr. Karin Petersen / Dr. Petra Möhlenhoff
Bismarkplatz 10–11
31135 Hildesheim

Kooperierende Partner:

Dipl.-Ing. Svenja Schrickel M.A.
Institutsleitung
Landeshauptstadt Düsseldorf
Bauaufsichtsamt
Abteilung 63/4 – Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege
Brinckmannstraße 5
40225 Düsseldorf

Dr. Stephanie Kusch
CologneAMS – Centre for Accelerator Mass Spectrometry
Molecular Archaeology & Biogeochemistry Lab
Bernhard-Feilchenfeld Str. 11
50969 Köln

Beginn: 24.08.2020

3 Jahre, 7 Monate

Bonn, 20.05.2024

Inhaltsangabe

1.	Kurzfassung des Berichts	4–5
2.	Anlass und Zielsetzung des Projekts	6–7
3.	Kontrolle der ausgelegten Anzuchtplatten	8
4.	Bewertung der Reinigung des keramischen Materials	9–10
4.1.	Reinigungseffekt unterschiedlicher Reinigungsmethoden	10–11
4.2.	Organismen im Spülwasser	12–13
5.	ELISA-Untersuchungen zum Abbau von Proteinen durch Dekontaminationsmaßnahmen	14–17
6.	Effekt der Dekontaminationsbehandlungen auf das <i>Mycotoxin Ochratoxin A</i> .	17–23
7.	Luftkeimsammlung	23–26
8.	Langzeitmonitoring der klimatischen Zustände in Depoträumen mittels Datenloggern und Bio-Monitoring	
8.1.	Wachstumskontrolle mit Plättchen nach Abe (1996)	27–39
8.2.	Monitoring mit Keramikplatten und Staub	40–42
8.3.	Langzeit-Klimamonitoring mit Datenloggern	42–43
8.3.1	Klimatische Situation 2015	44–47
8.3.2	Maßnahmen ab 2015	47–48
8.3.3	Zusammenfassung zur Problematik des Gebäudes	49
8.3.4	Klimamessungen im Zeitraum 15.12.2022 bis 23.10.2023	49–51
8.3.5	Exemplarische Ergebnisse der Klimamessungen während der Laufzeit des DBU-Projektes	51–58
8.3.6	Ergebnisse der Klimamessung Zusammenfassung	
8.3.6.1	Ergebnisse bezogen auf die Ausprägung der Graphen	58
8.3.6.2	Ergebnisse im summarischen monatlichen Überblick	59–63
8.3.7	Abschließende Bewertung	64–66
8.3.8	Empfehlungen für weiteres Vorgehen	66–68
9.	Zusammenfassung Bachelorarbeit	69
10.	Ergebnisse und Diskussion	70
11.	Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation	71
12.	Fazit	72
13.	Literatur	73–75
14.	Anhang	76–176

Abkürzungen:

AU	Außenwand
a_w	activity of water
BRII	Bunt Rovaria II
CZD	Czapek Dox
H.ü.B.	Höhe über Boden
hawa	handgewaschen
HPLC	Hochleistungsflüssigchromatographie
IO	Innenwand, oben
IU	Innenwand
KBE	Koloniebildende Einheiten
MEA	Malzextraktagar
mec	trocken mechanisch gereinigt
μg	Mikrogramm
nm	Nanometer
OTA	Ochratoxin A
r.F.	relative (Luft-)Feuchte
TEF	Laufmittel: Toluol 60; Ethylacetat 30; Ameisensäure 10 (v/v/v)
ub	unbehandelt
sp	in der Maschine gespült
UVB	Ultraviolettstrahlung des Sonnenlichts
UVC	Künstliche Strahlung (Bereich C der Ultraviolettstrahlung)

1. Kurzfassung des Berichts

Die Untersuchung der Effizienz unterschiedlicher Reinigungsmethoden (Handwäsche, Trockenreinigung, Spülmaschine) für verstaubtes archäologisches Material (Keramik) mittels Keimanzucht zeigte ausreichend gute Reinigungsergebnisse für eine Reinigung mit einer Industriespülmaschine an. Mit dieser Methode lassen sich große Mengen unempfindlichen Materials effizient von Verstaubung und Pilzbefall reinigen. Eine Keimverschleppung durch Spülmaschinenreinigung konnte nicht nachgewiesen werden.

Weiterhin wurden unterschiedliche übliche, zur Inaktivierung von Pilzbefall angewendete, Dekontaminierungsmethoden (UVC, Ozon, Ozon mit Ionisation und Plasma) auf ihre Wirkung auf Reinmaterial von Gliadin, Haselnussprotein und Fischkollagen getestet. Der Nachweis eines Abbaus erfolgte mittels ELISA. Nach Schraeder (2022) zeigte sich bei allen Verfahren ein starker Abbau der organischen Inhaltsstoffe.

Auch auf das beispielhaft untersuchte Mycotoxin *Ochratoxin A* wirken die Dekontaminationsmethoden, in Abhängigkeit von der Behandlungszeit, ähnlich stark. Im Gegensatz zu Behandlung mit Ozon/Ionisation werden bei UVC-Anwendung Derivate gebildet. Ein Nachweis des Abbaus erfolgte mit Dünnschichtchromatographie.

Bedingt durch die Corona-Einschränkungen konnte die eigentlich geplante Untersuchung der möglichen Gesundheitsrelevanz von gebildeten Derivaten nicht erfolgen. Bei der hier eingesetzten dünn-schichtchromatografischen Auftrennung wie auch bei Säulenchromatografie wäre eine derartige Testung für die abgetrennten Derivate möglich gewesen.

Die Langzeitmessungen des Klimas mit Datenloggern an unterschiedlichen Stellen des Depots (Hochregallageraum bzw. Rollregalanlage) und mit unterschiedlichen Klimatisierungskonzepten (Klimaanlage, zusätzlichen Klimageräten bzw. abgeschlossen von der Klimaanlage) zeigten, dass die real vorliegenden klimatischen Zustände sehr individuell abhängig von den jeweiligen Umständen sind. Sie hängen von dem baulichen Zustand des Gebäudes selber, der Lage der Depoträume im Gebäude, der Lagerform und der Art des gelagerten Gutes ab.

Die hier verbaute Klimaanlage zeigte, trotz vorgenommener Veränderung der Grenzwerte und verbesserter Überwachung, system- und technikbedingt starke Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit; ein völliges Entkoppeln von äußeren Klimavorgängen ist schwierig. Aus den Klimamessungen zeigen sich im Rollregallager kritische Zeiten im Herbst, Winter und Frühjahr bei niedrigen Temperaturen oder großer Außenluftfeuchte, wenn es im Inneren zu Überschreitungen der rel. Luftfeuchte mit bis zu 78 % rel. Luftfeuchte kommt. Dies ist zeitweise viel zu viel und geschieht in Bereichen, in denen es zu Auskühlung zu Boden und Außenwand kommt. Die Klimaanlage ist nicht in der Lage im beladenen Rollregal eine gleichmäßige Temperierung zu erreichen, wenn es auskühlende Bereiche zum Boden gibt. Um bessere Werte zu erreichen, müsste sie noch trockener gefahren werden.

Die von der Klimaanlage bedienten Hochregallageräume, die eine Unterstützung durch zusätzliche Klimageräte erhalten haben, weisen durchgängig Klimawerte mit max. 58 % rel. Luftfeuchte auf.

Bei passiver Klimaregulierung (Rollregallager abgeschlossen von der Klimaanlage, ohne Entfeuchter) ergeben sich wesentlich weniger und geringere Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit; die Trägheit des Systems wird wirksam. Kurzfristige Erhöhungen gehen schneller wieder zurück. Die gemessenen rel. Luftfeuchten sind geringer (max. 67 % r.F.) als

im Raum mit Klimaanlage, wenn auch immer noch zu hoch. Sie werden an mehr Messstellen gemessen, da die Temperierung durch die Klimaanlage fehlt.

Um die Zufuhr von Luftfeuchte über eine Klimaanlage, die ein bestücktes Rollregal nicht effektiv temperieren kann, zu vermeiden, könnten die Rollregalanlagen mit unempfindlichen Materialien (Scherben und Steine) besser passiv gefahren werden. Die trockenheitsunempfindlichen Materialien können mit Entfeuchtern so weit heruntergetrocknet werden (40 % rel. Feuchte bei 15 °C), dass bei Temperaturabsenkungen keine pilzbegünstigenden Feuchten entstehen können. Die Luftfeuchte müsste dann ständig mit Entfeuchtern, die mit Sensoren an den feuchtetechnisch ungünstigsten Orten gekoppelt werden, überwacht werden.

Die Untersuchungen im Depot zeigten einen Zusammenhang von Pilzentwicklung extrem xerophiler Keime und Verstaubung an. Es wurden Pilze der *Aspergillus restrictus* und der *Aspergillus glaucus*-Gruppe nachgewiesen: *Aspergillus halophilicus*, *A. amstelodami* und *A. rubrum*.

Neue Untersuchungen in Dänemark (Bastholm u. a. 2022) zeigen das erhöhte Risiko von Besiedelungen mit diesen xerophilen Mikroorganismen an, selbst bei Einhaltung der akzeptierten Grenzwerte für die sichere Lagerung von Kulturgut. Bei Bastholm u. a. (2022) ergab sich eine Besiedelung ab einer Luftfeuchtigkeit von 63 % r.F. auf Untergründen mit passendem a_w -Wert. Staub verursacht eine starke Erhöhung des a_w -Wertes der Oberflächen, selbst bei niedrigen Luftfeuchten und ist durch Pilze verwertbar (Spiegel 2007). Deshalb ist Reinigung und Sauberhaltung des Depotgutes von Staub für eine sichere Lagerung neben der klimatischen Kontrolle essentiell.

Der Versuch eines Biomonitorings auf Zellophanfolie ergab für *A. halophilicus* Wachstum auch in Bereichen des Depots mit Feuchten < 60% r.F. (dem Hochregallager), die eigentlich als sicher erachtet wurden. Dieses ist sehr beunruhigend. Das Wachstum dürfte hier bei Vorhandensein kritischer – die Wasseraktivität erhöhender Staubauflagerungen noch verstärkt werden.

Das generelle Problem bei der Anwesenheit von so extrem xerophilen Keimen, wie *E. halophilicum*, ist auch die Begünstigung durch die Klimaerwärmung.¹ Die Anzahl der Tage mit wärmerer Luft und dadurch höheren Feuchtegehalten im Jahr nehmen zu. Der Winter ist in der Regel weniger kalt und trocken, dafür milder und feuchter. Wenn der Organismus schon ab 55 % r.F. mit Hilfe von Salzanreicherungen und Deliqueszenz-Vorgängen sich selber günstige Bedingungen schaffen kann (Micheluz u. a. 2022), wären die offiziellen Grenzwerte von 70 % r.F. schon viel zu hoch und man sollte sich auf einen maximalen Wert von 55 % r. Luftfeuchte als Obergrenze der Oszillationen festlegen.

¹ Micheluz u. a. 2022; Bastholm u. a. 2022.

2. Anlass und Zielsetzung des Projekts

Anlass für die Antragstellung des Projekts war der Schimmelbefall im Depot des LVR-Landesmuseums Bonn in Meckenheim. Das 1997 bezogene Depot wurde nach den seinerzeit bestehenden Standards errichtet und besitzt neben einer isolierten Gebäudehülle und Bodenplatte eine Klimatisierung. Ziel des Projekts war den Schimmelbefall eingehend zu dokumentieren, die Schimmelpilze zu untersuchen und die Gründe für den trotz der vermeintlich für einen Schimmelbefall ungünstigen Rahmenbedingungen zu ermitteln und vor allem unterschiedliche Reinigungsmethoden umfassend zu testen. Erste Vorarbeiten hierzu wurden durch Frau Gabriele Krüger (Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim) bereits in ihrer Masterarbeit (Krüger 2015) geleistet. Im Rahmen des Projekts wurden diese weitergeführt, qualifiziert und bewertet. Aus der Bewertung wurden allgemeine Hinweise zum Auftreten und Umgang von Schimmelbefallssituation und dessen Vermeidung abgeleitet, die Eingang in eine Handreichung gefunden haben.

Neueste Untersuchungen von Pilzbefall an musealen Sammlungsgütern haben auch in Dänemark (Bastholm u. a. 2022) gezeigt, dass das Auftreten von extrem xerotoleranten (trockenresistenten) Keimen der *A. restrictus*-Gruppe und *A. Aspergillus halophilicus* nachgewiesen. Dabei wird nur das Lagergut befallen, nicht die Gebäudehülle; ein Eindringen von Feuchte von außen wurde ausgeschlossen. Die Museen befolgen bei ihrer Lagerung strenge Richtlinien zur Kontrolle der relativen Luftfeuchte zwischen 40–60 % relative Feuchte (im Folgenden r.F.), wobei die Einhaltung überwacht wurde. Für mehr als eine Dekade war dieses Vorgehen pilzschadensfrei – jetzt wurde Pilzwachstum festgestellt, nachdem eine Revision der Richtlinien für Klimabedingungen für Museumsbestände stattgefunden hatte. Die Bestrebungen von Museen Energie für die Klimatisierung einzusparen, führte zu einer Anpassung der Richtlinien zur Lagerung von Objekten und zur Erlaubnis von breiteren Klimakorridoren. Die Richtlinien für die Erhaltung von Kulturgut (ASHRAE 2019; Elkin u. a. 2019; EN: 16893 2018) definieren 70 % r.F. als unteren Grenzwert für Pilzwachstum; 60 % r.F. sollten also eigentlich sicher sein. Die Datenloggermessungen von Bastholm u. a. (2022) legen nahe, dass selbst kurzzeitige Überschreitungen mit 63 % r.F., in Abhängigkeit vom a_w -Wert des Untergrundes, schon zu einer Keimung dieser xerophilen Organismen führen kann; Staub als Besiedlungsgrundlage wird, wie auch bereits bei Spiegel (2007), erwähnt.

Über Befall mit xerophilen Mikroorganismen dieser Genera wurden in den letzten Jahren vermehrt in Archiven (Micheluz u. a. 2015) und von anderen Objekten (Liu u. a. 2018; Sterflinger u. a. 2018) berichtet. So wurde auch im Depot in Meckenheim u. a. *A. halophilicus* nachgewiesen (Krüger 2015).

Neben der schädlichen Komponente des Pilzbefalls und der eingeschränkten Nutzbarkeit der Objekte im musealen Kontext steht hier zudem die Sicherheit der Mitarbeitenden im Umgang mit pilzbefallenem Material im Raum (Skóra u. a. 2015).

Ein Risiko entsteht beim Umgang, der Reinigung oder Restaurierung pilzbefallener Objekte durch die Inhalation bzw. den Kontakt mit pilzhaltigen Stäuben. Durch die möglicherweise enthaltenen potenten Mycotoxine können Allergien bis zu Leber-, Nierenschäden bzw. einem erhöhten Krebsrisiko ausgelöst werden.²

Die Vermutung liegt nahe, dass sich der Klimawandel mit wärmeren und feuchteren Perioden für die xerophilen Pilze begünstigend auswirkt, da längerfristig wachstumsgeeignete Zustände herrschen. Die Depoteinrichtung ist oft auf diese sich ändernden Bedingungen nicht

² Skóra u. a. 2015, 390 ff.

ausgelegt; sei es, dass Klimaanlage ungünstig performen oder die Art der Einrichtung zu Feuchtebildung ermöglicht.

Die Ausstattung von Depots sollte diesen Aspekten Rechnung tragen, um den Schutz von Kulturgut und den Schutz der Mitarbeiter gewährleisten zu können und es sollten alle Möglichkeiten ergriffen werden, um ein Pilzwachstum zu verhindern.

Zielsetzung des Projekts war die Untersuchung von Methoden, wie große Mengen pilzbefallenen archäologischen Materials effizient gereinigt werden können und welchen Effekt unterschiedliche Dekontaminationsmethoden (UVC, Ozon, Ozon und Ionisation, Plasma) auf organische Inhaltsstoffe von Keramik bzw. ein Mycotoxin (Ochratoxin A) haben. Es ging also um die Frage, inwieweit durch Dekontaminationsbehandlungen organische Inhaltsstoffe, die auf die Nutzung der Gefäße Rückschlüsse geben könnten, abgebaut werden und somit einen Informationsverlust nach sich ziehen könnten. Weiterhin wurden Langzeit-Klimamessungen in Depoträumen des Museumsdepots zur Feststellung von klimatischen Zuständen sowie zur Überprüfung der Effektivität von verbessernden Maßnahmen durchgeführt. Es wurden dabei zwei Methoden zum Monitoring des Klimas mit biologischen Mitteln (aus dem Depot isolierten Keimen) auf ihre Effizienz hin untersucht.

3. Kontrolle der ausgelegten Anzuchtplatten

Der im Jahr 2012 im Museumsdepot optisch nachgewiesene Schimmelbefall wurde ab 2015 wissenschaftlich untersucht. Um zu überprüfen, ob in den Räumen mit Schimmelpilzbefall noch immer pilzzuträgliche Bedingungen herrschten, wurden die 2015 im Rahmen der Masterarbeit von Gabriele Krüger ausgelegten Testsätze 9 (aus Raum 2.4) bzw. 5 (aus Raum 2.5) mit den klimatisch ungünstigsten Bedingungen (am Boden und an der Außenwand) mikroskopisch überprüft.

Abb. 3.1 Links: Testsatz 9, Raum 2.4 und rechts: Testsatz 5, Raum 2.5.

In der Tesafilmprobe ließ sich auf Staub die Bildung von Hyphen und Konidiophoren von *Aspergillus glaucus* mikroskopisch nachweisen. Die beimpften Proben ohne Staub zeigten kein Wachstum. In Raum 2.5 war die Besiedelung stärker, als in Raum 2.4.

Abb. 3.2 Bildung von Hyphen und Konidiophoren mit Konidien auf Staub (blau angefärbt, $\times 400$), Nov 2021: Raum 2.5, Probensatz 5, Keramikplatte mit Staub, Probe 2; Tesafilmprobe, angefärbt mit Cotton Blue.

Das Wachstum von xerophilen Schimmelpilzen zeigte also, dass in beiden Räumen nach wie vor pilzbegünstigende Zustände bestehen.

4. Bewertung der Reinigung des keramischen Materials

Um die sehr großen Mengen stark verstaubter Keramikscherben reinigen zu können, wird eine Industriespülmaschine eingesetzt.

Abb. 4.1 Linkes Bild: Industriespülmaschine M-iClean U; rechtes Bild: links Trockenschrank zur Trocknung der Scherben nach dem Waschvorgang; rechts im Bild Gitter, auf denen die Scherben getrocknet werden.

Um die Scherben zu reinigen, werden sie einzeln nebeneinander auf Plastikgitter gelegt. Dann erfolgt das Waschen mit einer Industriespülmaschine M-iClean U bei 60°C/3 min; danach Klarspülen mit 3,2 l Spülwasser bei 81°C. Eine Überprüfung des Spülwassers nach den Spülgängen ergab eine Temperatur von 65–67°C für das Spülwasser nach dem Klarspülen.

Nach zehn Spülgängen erfolgt jeweils ein manuelles Reinigen der Maschine von Rückständen. Die Maschine fährt danach ein Selbstreinigungsprogramm; Spülwasser wird abgepumpt und erneuert.

Ein Einsatz von Reinigungsmitteln war zum Zeitpunkt der Begehung nicht festzustellen. Nach dem Waschen werden die Scherben auf gelochte Metallgitter gelegt und im Trockenschrank (3h/80°C) getrocknet. Danach kühlen sie über Nacht auf dem Gestell ab. Dann erfolgt ein Umlagern der Scherben in gelochte PE-Plastikkisten und ggfs. PE-Tüten.

Abb. 4.2 Nach dem Trocknen werden die Scherben in gelochte PE-Plastikkisten und PE-Plastiktüten umgepackt.

Abb. 4.3 Links: Scherben vor der Reinigung mit Staubauflage und Schimmelbesatz; rechts: Scherben nach Reinigung auf dem Trockengitter.

Folgende Fragestellungen ergaben sich:

1. Welchen Reinigungseffekt hat die Spülmaschine im Vergleich mit anderen Reinigungsmethoden und ist diese Methode brauchbar?
2. Gibt es eine Sporenbelastung durch das Waschwasser höherer Spülgänge (Keimverschleppung)?
3. Reinigen höhere Spülgänge mit dem im Umlauf geführten Waschwasser schlechter?

Anzuchtversuche von Organismen

Um den Reinigungseffekt unterschiedlicher Reinigungsmethoden auf verschmutzte keramische Scherben zu untersuchen, wurden Proben von keramischem Material aus einer Kiste unterschiedlichen Reinigungsvorgängen unterzogen. Vor und nach Behandlung wurden Organismen auf Nährböden abgeimpft. Weiterhin wurden Spülwässer zur Überprüfung der Kontamination auf Nährböden aufgebracht. In einem dritten Versuch werden Scherben vor und nach Reinigung auf Nährböden abgeimpft um die Effizienz höherer Spülgänge zu überprüfen. Der Ansatz erfolgte auf unterschiedlichen Nährböden:

- Malzextraktagar (MEA)
- Bunt Rovaria II (BR11)
- Czapek Dox (CzD)
- Aktinomyetenmedium

Zusätzlich wurden bei einigen Proben noch Malzextraktagar mit a_w 35 und DG18 verwendet.

4.1. Reinigungseffekt unterschiedlicher Reinigungsmethoden

Zur Untersuchung der Fragestellung, wie gut unterschiedliche Reinigungsvorgänge die Mikroorganismen entfernen, wurden Scherben vor und nach der Reinigung abgeimpft. Es wurden möglichst ähnliche Scherben (innerhalb einer Gruppe und zwischen den Gruppen) ausgewählt.

Die gereinigten Proben wurden uns zugeschickt.

Von den Scherben wurden untersucht:

- Unbehandelt (ub)
- In der Maschine gespült (sp)
- Trocken mechanisch gereinigt (mec)
- Handgewaschen (hawa)

Von den Scherben wurde von Vorder- und Rückseite eine 2x2 cm große Fläche mit sterilem Tupfer abgerieben, von diesem wurde eine Stammlösung in 2 ml Wasser/Tween 80 0,001% hergestellt. Diese wurde gegebenenfalls 1/10 und 1/100 verdünnt. Der Ort der Abimpfung wurde gekennzeichnet. Von den Lösungen wurden 100 µl auf je zwei Platten/Medium pipettiert und mit Drgalskispatel verstrichen. Die Auswertung erfolgte nach ca. einer Woche. Exemplarische Kolonien wurden abgeimpft bzw. unter dem Mikroskop überprüft. Es wurden jeweils alle Kolonien auf den Platten ausgezählt und auf koloniebildende Einheiten (KBE) pro ml hochgerechnet.

Nachgewiesene Organismen

Von den sich entwickelnden Organismen waren die weitaus meisten Bakterien. Unter diesen ließen sich keine Aktinomyzeten feststellen. Von den Pilzen entwickelten sich ganz vereinzelt (eine bis zwei Kolonien pro Platte):

- Cladosporien
- *Penicillium chrysogenum*
- *Alternaria*
- Ein *Eurotium halophilicus*

Von den anderen Eurotien (*herbariorum* und *rubrum*), welche im ersten Versuch 2015 von den Scherben kultiviert werden konnten, wurden keine angetroffen. Hefen wurden keine gefunden.

Reinigungserfolg (Mittelwert der KBE/ml aus dem höchsten Wert für BR II gebildet):

Abb. 4.4 Reinigungserfolg der unterschiedlichen Reinigungsmethoden. Die Spülmaschine reinigt relativ am schlechtesten, die Handwäsche am besten.

Am meisten ließen sich Bakterien finden, diese sind durch die Spülmaschinenreinigung nicht zu entfernen. Sie stellen keine Gefährdung dar, da sie zur Entwicklung Wasser benötigen und die Scherben getrocknet werden. Der Reinigungseffekt ist angesichts der großen Menge verschmutzten Materials ausreichend und die Methode der Reinigung mit Spülmaschine ist somit anwendbar (siehe Anhang 14.1).

4.2 Organismen im Spülwasser

Proben des Waschwassers wurden nach den jeweiligen Spülgängen 1–10 entnommen.

Von den Spülwässern wurden untersucht:

- Vor dem Spülen (Spül 0)
- Nach dem ersten Durchgang (Spül 1)
- Nach dem 5. Durchgang (Spül 5)
- Nach dem 10. Durchgang (Spül 10)

Die Spülwässer wurden mit Hilfe eines Spiralplaters auf die Medienplatten aufgebracht. Dabei werden 37 µl in steigender Verdünnung spiralförmig auf eine Medienplatte appliziert. Es wurden jeweils alle Kolonien auf den Platten ausgezählt und auf koloniebildende Einheiten (KBE) pro ml hochgerechnet. Dann wurde der Mittelwert zwischen den Parallelen für den Wert auf BRll gebildet.

Bewertung Kontamination des Spülwassers

Kontamination des Spülwassers (KBE/ml):

Spül 0: 0 < Spül 1: 148 < Spül 5: 568

Bis zum fünften Durchgang steigt die Kontamination an; für den zehnten Durchgang ergibt sich jedoch nur ein Wert von maximal 108 KBE/ml (siehe Anhang 14.2).

Ergebnisse Spülwässer

Das Spülwasser vor dem Waschgang ist keimarm. Mit der zunehmenden Zahl der Waschgänge nimmt die Belastung mit Bakterien und ganz geringfügig mit Pilzsporen etwas zu. Es lässt sich aber kein gleichmäßiger Anstieg bis zum zehnten Waschgang feststellen.

Im aufgeimpften Waschwasser lässt sich der auf den Objekten anzutreffende Schadkeim *A. glaucus* nicht nachweisen (nur wenige Penicillien auf MEA). Vermutlich wird nach jedem Spülgang durch das Klarspülen (mit 3,2 l) mit neuem Wasser die Konzentration der Mikroorganismen verringert. Das zusätzliche Wasser aus dem unteren Becken wird in den Ablauf geleitet.

Reinigungseffekt höherer Spülgänge

Es sollte untersucht werden, ob es einen Unterschied zwischen dem Reinigungseffekt des 1. und des zehnten Spülganges gibt.

Probenahme vor Ort von identischen Scherben vor und nach der Reinigung mit Spülmaschine, jeweils ein Dreiersatz ähnlicher Scherben, aus jedem Spülgang 1–10.

Eine Fläche mit Befall wurde gewählt und 2 × 2 cm mit sterilem Tupfer abgeimpft. Die abgeimpfte Stelle wurde gekennzeichnet. Vorher wurde eine Stelle mit ähnlichem Verschmutzungsgrad für die Kontrolle nach der Reinigung ausgewählt. Nach der Reinigung und Trocknung wurde an dieser anderen Stelle erneut abgeimpft. Die Tupfer wurden in 4 ml (vor Reinigung) bzw. 2 ml (nach Reinigung) Tween 80, 0,001% in Wasser ausgespült; je 37 µl aufbringen mit Spiral-Plater auf unterschiedlichen Nährböden.

Abb. 4.5 Dreiersatz von Scherven (hier 9.1 bis 9.3) nach der Reinigung und Trocknung vor zweiter Probenahme. Schwarz markiert ist Stelle der ersten Probenahme.

Bewertung Reinigungseffekt mit Spülmaschine bei höheren Spülgängen

Die Spülmaschine scheint die Pilzsporen gut zu entfernen (auf MEA und MEA35 nur sehr wenige Penicillien bzw. keine *A. glaucus*-Kolonien gefunden). Bakterien (auf BR II) werden nur geringfügig bzw. uneinheitlich vermindert. Bei den höheren Spülgängen scheint die Menge an Bakterienkolonien nach der Reinigung zuzunehmen.

Von den unbehandelten Scherven ließen sich ebenfalls keine *A. glaucus*-Kolonien gewinnen, obwohl explizit darauf geachtet wurde, in der 2 × 2 cm-Fläche Befall zu haben. Tesafilmproben zeigten Besiedelung mit ausreichend Konidien an.

Die Anwesenheit der Bakterien ist zu erwarten, da diese in der Oberfläche sitzen. Durch die Reinigung können sie nicht entfernt werden. Eine Gefährdung durch Bakterien ist hier nicht gegeben, da sich diese nicht mehr vermehren können, sobald das Objekt getrocknet ist (siehe Anhang 14.3).

	Spülwasser	Effekt Spülmaschinenreinigung	Bewertung
Wasser vor Waschgang	keimarm	---	
Pilzsporen	Wenige Penicillien, kein Schadkeim <i>A. glaucus</i>	Vorher 54-216 KBE/ml Nachher: null bis wenige Penicillien/keine <i>Aspergillus glaucus</i> -Kolonien	Entfernung Sporen Gut
Bakterien	vorhanden	Geringfügig/uneinheitlich vermindert	Bakterien in der Oberfläche; Entfernung nicht möglich
Höhere Spülgänge 1-10 Keimverschleppung?	- Menge Bakterien nimmt etwas zu - Menge an Pilzsporen (nur Penicillien) nimmt ganz geringfügig zu Insgesamt uneinheitlich	- Menge an Bakterien auf Oberfläche nimmt zu - Höherer Spülgang ab 6: wenige Penicillien/keine <i>Aspergillus glaucus</i> -Kolonien	Keine Keimverschleppung - Bakterien nicht relevant: keine Wachstumsmöglichkeit wenn trocken (Trocknung bei 80°C) - Penicillien benötigen höheren a_w - Verringerung durch Klarspülen (3,2 l)

Abb. 4.6 Zusammenfassende Bewertung der Reinigung mit der Spülmaschine.

5. ELISA-Untersuchungen zum Abbau von Proteinen durch Dekontaminationsmaßnahmen

Bezüglich der Vorarbeiten zu den Untersuchungen und Details zu den Grundlagen hinsichtlich der ELISA-Untersuchungen siehe die Masterarbeit von Dorothee Schraeder (2022). Um die Empfindlichkeiten von Proteinen gegenüber Dekontaminationsbehandlungen zu bestimmen, wurden drei verschiedene Proteine ausgewählt

1. Gliadin/Gluten
2. Haselnuss
3. Fischkollagen

und vier verschiedenen Dekontaminationsbehandlungen unterworfen. Die benötigten Zeiten und Energien zur Abtötung der Organismen wurden in vorherigen Versuchen ermittelt (Schraeder 2022; DBU Plasma Projekt).

Es wurde getestet:

- UVC-Bestrahlung (254 nm; 72 h)
- Ozon (72 h)
- Ozon + Ionisation (72 h)
- Plasma (3, 6 und 9 min; Leistung 2,28 mJ; 586 μ s/Puls)

Dazu wurde eine bestimmte Menge Protein in gelöster Form auf hydrophilierte Teflon-Plättchen von Millipore aufgebracht und den Behandlungen unterworfen. Danach wurden die behandelten und unbehandelten Plättchen eluiert und der Gehalt mittels ELISA (Immunspezifische Reaktion; photometrischer Nachweis der gebildeten Farbstoffe) bestimmt.

Das verwendete Fischprotein war Stör; der Antikörper war ein Störantikörper. Bei Gliadin und Haselnuss wurde jeweils ein Fertigtest der Firma DeMeditec verwendet. Die entsprechenden Reinsubstanzen wurden vom Test aus der Eichreihe verwendet.

Abb. 5.1 UVC-Lampe in geschlossenem Schrank; Abstand 25 cm zur Lampe.

Abb. 5.2 Begasung mit Ozon/Ionisation. Links: Drahtkäfig zum Wegfangen der Ionen; rechts: Kanone zur Bildung von Ozon und Ionisation.

Die Ozon-Konzentration wurde mittels Dräger-Röhrchen gemessen zu: 0,15 ppm; die Menge der Ionen wurden mittels Ionometer bestimmt zu: 281417 Ionen /cm³.

Abb. 5.3 Links: Apparatur zur Plasmabehandlung (keine Anwendungsreife); rechts: Plasmakammer zur Behandlung flacher Objekte (max. 10 × 10 mm).

Abb. 5.4 Links: Teflon-Plättchen nach Behandlung; rechts: Eluierung der Teflon-Plättchen.

Abb. 5.5 Beispiel für ELISA-Platte nach Entwicklung, Fischkollagen, Ozon + Ionisation.

Ergebnisse Abbau durch Behandlung

Abb. 5.6 Behandlung mit UVC, Ozon, Ozon + Ionisation.

Der Abbau durch UVC scheint am stärksten (93 % bis 100 %) zu sein. Ozon mit Ionisation scheint gegenüber Ozon allein (56 % bzw. 60 % Abbau) bei Gliadin bzw. Haselnuss keinen Unterschied zu machen. Fischkollagen erscheint empfindlicher zu sein; es erfolgt ein stärkerer Abbau durch Ozon mit Ionisation (97 %); Ozon allein scheint etwas schwächer zu sein (84 %).

Abb. 5.7 Abbau durch Behandlung mit Plasma.

Plasma wirkt sehr stark: nach drei Minuten sind schon 67–74 % abgebaut; nach sechs Minuten sind 84–88 % abgebaut; zwischen sechs und neun Minuten ist kaum ein Unterschied zu beobachten: die Abbaurate steigt auf 91 %.

Bei der Empfindlichkeit der Materialien scheint Fischkollagen etwas stabiler zu sein: 58 % nach drei Minuten abgebaut; 75 % nach sechs und 88 % nach neun Minuten abgebaut.

Störkollagen	verd 1:3		Abbau	Haselnuss		Abbau	Gliadin		Abbau
Methode	µg/ml	%	%	µg/ml	%	%	µg/ml	%	%
unbehandelt	133,33	100		2,5	100		11,5	100	
UVC	5	3,75	96,25	0,01	0,4	99,6	0,8	6,96	93,04
Unbehandelt	133,33	100							
Ozon + Ion	3	2,25	97,75	1,1	44	56	4,5	39,31	60,69
Unbehandelt	133,33	100							
Ozon	23	17,25	82,75	1,1	44	56	4,2	36,52	63,48
	Verd. 1:30								
Plasma	µg/ml	%							
Unbehandelt	0,48	100		2,9	100		6	100	
3 min	0,2	41,67	58,33	0,75	25,86	74,14	2	33,33	66,67
6 min	0,12	25	75	0,45	15,52	84,48	0,7	11,67	88,33
9 min	0,06	12,5	87,5	0,25	8,62	91,38	0,8	13,33	86,67

Tab. 5.8 Ergebnisse der Behandlungen mit den Dekontaminationsmethoden.

6. Effekt der Dekontaminationsbehandlungen auf das *Mycotoxin Ochratoxin A*

Ochratoxin A (OTA) ist ein Mycotoxin, ein giftiger Metabolit, der von mehreren Pilzen der Gattungen *Aspergillus* und *Penicillium* produziert wird. Es findet sich häufig in Getreide, Trauben, Kaffee, Gewürzen oder Kakao. Durch seine Thermostabilität findet es sich auch in Produkten dieser Stoffe.³

Ochratoxin A ist stark nierentoxisch; daneben weist es lebertoxische, krebserzeugende, erbgutschädigende und immunschwächende Eigenschaften auf. Eine Gefährdung ergibt sich bei oraler Aufnahme, sowie bei Kontakt mit der Haut. Gefährdung kann dabei bei der Reinigung pilzkontaminierter Objekte durch Kontakt mit Stäuben (über die Haut, oder durch Einatmen) stattfinden. Das Gift wird im Körper nur sehr langsam abgebaut.⁴ Aufgrund seiner Toxizität ist man an einer Methode zur Zerstörung des Mycotoxins interessiert.

Um die Empfindlichkeiten von Mycotoxinen gegenüber Dekontaminationsbehandlungen zu testen, wurde exemplarisch *Ochratoxin A* drei verschiedenen Dekontaminationsmethoden unterworfen.

Abb. 6.1 Strukturformel von *Ochratoxin A*.

³ Bezerra da Rocha u. a 2014, 163; Ding u. a. 2023, 3.

⁴ Anleitung in vitro Test Ridascreen® Ochratoxin A 30/15.

Ochratoxin A-Dekontaminierung wird im Lebensmittelsektor seit etlichen Jahren erfolgreich mit Hilfe von verschiedenen Methoden durchgeführt:⁵

- Physikalische Methoden: Bestrahlung mit γ -Strahlen, Röntgenstrahlen, Elektronenstrahlen bzw. UVB oder UVC-Strahlen; Hitze; physische Adsorption; Kaltplasma.

Von diesen Methoden ist zur Dekontamination von Kunstobjekten und Räumen UVC und UVB-Licht einsetzbar; je nach den zu behandelnden Materialien und unter Beachtung von Vorsichtsmaßnahmen. Es gelang nachzuweisen⁶, dass ein Abbau nach einem Tag Bestrahlung mit **UVB-Licht** einen Abbau von 21,5 % nach 1 Tag bzw. nach 5 Tagen von 56,62 % in einer 1 $\mu\text{g/ml}$ - Lösung bewirkt.

Kaltplasma, seit den 2008-Jahren einsetzbar, reduziert die Konzentration von OTA erfolgreich durch die Bildung von O_2 , O_3 , OH, NO^* und NO_2 ; begrenzt wird der Einsatz durch die speziell benötigte technische Ausrüstung.⁷

- Chemische Methoden: Begasung mit Ozon (O_3) oder H_2O_2 und Natriumhypochlorit in wässriger Lösung

Oxidation mit Ozon hat wachsende Bedeutung erlangt, da dabei keine schädlichen Nebenprodukte gebildet werden.⁸ Es ist gasförmig und in wässriger Lösung leicht und in großen Mengen herstellbar. *Ochratoxin A* in wässriger Lösung, behandelt mit 10 Gew. % O_3 für 15 s reduzierte den Toxingehalt in der HPLC zu nicht mehr erkennbaren Mengen. Es wurden keine Nebenprodukte erkannt.⁹

Während gasförmiges Ozon zur Dekontamination von Räumen und von Scherbenmaterial (anderes Material ist ungeeignet, da es zu empfindlich gegenüber der oxidierenden Wirkung des Ozons ist) einsetzbar wäre, sind Wasserstoffperoxid und Natriumhypochlorit für Kunstobjekte und Räume nicht zu verwenden.

- Biologische Methoden: Einsatz von ungiftigen Bakterien und Pilzen, die die Verbreitung von Mycotoxin-bildenden Pilzen hemmen, bzw. Toxine binden oder enzymatisch abbauen.¹⁰

Diese Methoden sind auf Kunstobjekten und in Räumen nicht einsetzbar.

Im Folgenden wurde getestet inwieweit ein von Schimmelpilzen im Depot möglicherweise gebildetes Mycotoxin durch die getesteten Entkeimungsmethoden UVC, Ozon und Ozon und Ionisation abgebaut werden kann. Dazu wird reines *Ochratoxin A* jeweils mittels der Methoden UVC, Ozon und Ozon und Ionisation behandelt. Ein erster Versuch des Abbaus mittels Nachweises durch kompetitiven Enzymimmunoassay-Test Ridascreen *Ochratoxin A 30/15* der Firma r-biopharm erwies sich als nicht zielführend, da die Abbauprodukte bei der verwendeten Methode ebenso detektiert wurden. Eine wesentliche Verminderung durch Abbauvorgänge ließ sich so nicht nachweisen (siehe Anhang 14.4). Aus diesem Grunde erfolgte der Nachweis des Abbaus mittels Dünnschichtchromatografie durch visuelle Beobachtung unter UV-Licht.

⁵ Ding u. a. 2023, 3.

⁶ Zhang u. a. 2021, 5.

⁷ Ding u. a. 2023, 7.

⁸ Ding u. a. 2023, 7.

⁹ McKenzie u. a. 1997, 813 Tab. 2.

¹⁰ Ding u. a. 2023, 7–10.

Vorgehen

Das *Ochratoxin A*, in Methanol gelöst, wurde auf Dünnschichtplatten mit 0,20 mm Kieselgel 60 aufgebracht, behandelt und dann, nach Aufbringen einer unbehandelten Referenzprobe der Ausgangskonzentration, mit einem Laufmittel-Gemisch in einer Chromatographie-Kammer aufgetrennt.¹¹

Laufmittel der mobilen Phase sind: Toluol 60; Ethylacetat 30; Ameisensäure 10 (v/v/v); (TEF genannt). Das Laufmittel wurde in die Kammer gegeben, der Schlifftrand mit Silikonfett gedichtet.

Jeweils 10 µl Lösung mit einem Gehalt von 5 µg / 1 µg / 0,5 µg pro Auftragepunkt wurden in jeweils zwei Parallelen aufgebracht und behandelt. Danach wurde die Referenzlösung aufgebracht und die Platte in die Kammer gesetzt. Sobald die Lauffront ca. 1,5 cm vom oberen Rand entfernt war, wurde die Platte aus der Kammer genommen und getrocknet.

Danach konnte die Probe unter UV-Licht betrachtet werden. Das *Ochratoxin A* zeigte eine eigene, hellblaue Fluoreszenz. Nach den Behandlungen zeigten sich unter UV-Licht fluoreszierende Banden für Abbauprodukte bzw. das *Ochratoxin A*. An den behandelten Stellen wurde *Ochratoxin A* abgebaut und die Bande an dieser Stelle wird schwächer oder verschwanden ganz. Dabei waren nur diejenigen Produkte zu detektieren, die auch selber fluoreszieren.

Abb. 6.2 Dünnschichtplatten in den DC-Laufkammern.

Behandlung

Jeweils eine Platte pro Behandlung und pro Behandlungsdauer mit je drei Ausgangskonzentrationen von: 5 µg / 1 µg / 0,5 µg pro Auftragepunkt:

- UVC-Licht 254 nm
- Ozon: Konzentration mit Drägerröhrchen gemessen: 0,15 ppm
- Ionenkonzentration: gemessen mit Ionometer: 274128 Ionen/cm³

Behandlungszeit: 24 h / 72 h / 96 h

¹¹ Betina 1985.

Abb. 6.3 Beispiel DC-Platte nach 24 h UVC-Behandlung. Ansicht unter UV-Licht: von links nach rechts: Nullprobe 5 µg, zweimal behandelt; Nullprobe 1 µg, zweimal behandelt; Nullprobe 0,5 µg, zweimal behandelt. Ergebnis: 5 µg nach Behandlung noch sichtbar; eine weiter verdünnte Konzentration ist nicht mehr sichtbar. Bildung von mehreren fluoreszierenden Derivaten.

Übersicht über die Ergebnisse

Behandlungsart	UVC			Ozon			Ozon + Ionisation		
Behandlungszeit/Konz Sichtbarkeit	5 µg	1 µg	0,5 µg	5 µg	1 µg	0,5 µg	5 µg	1 µg	0,5 µg
24 h									
Derivate	4	1	1	-	-	-	-	-	-
Ochratoxin A	+	-	-	schwach	-	-	schwach	-	-
72 h									
Derivate	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochratoxin A	-	-	-	Ganz schwach	-	-	-	-	-
96 h									
Derivate	2 schwach	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochratoxin A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 6.4 Sichtbarkeit unter UV-Licht von *Ochratoxin A* bzw. Bildung von Derivaten auf der DC-Platte nach unterschiedlicher Behandlung und Zeiten.

UVC

Nach 24 h ist von 5 µg noch ein Rest sichtbar; nach 72 h ist die stärkste Ursprungskonzentration von 5 µg nicht mehr im UV sichtbar. Niedrigere Konzentrationen von 1 bzw. 0,5 µg sind schon nach 24 h nicht mehr sichtbar.

Ozon

Nach 24 bzw. 72 h bei Ozon-Behandlung ist das *Ochratoxin A* bei der größten Konzentration von 5 µg noch schwach, bzw. sehr schwach sichtbar; die niedrigeren Konzentrationen sind nicht mehr sichtbar. Nach 96 h ist alles nicht mehr sichtbar.

Ozon mit Ionisation

Nach 24 h ist nur noch die stärkste Ausgangskonzentration von 5µg schwach sichtbar; geringere sind optisch nicht mehr wahrnehmbar. Dieser Fleck verschwindet ebenfalls nach 72 h Behandlung.

Derivatbildung: Bei der Behandlung mit UVC-Licht bilden sich 3 im UV sichtbare Derivate, die bei längerer Behandlungsdauer (72 h) bis auf 2 abgebaut werden. Das ganz schwach sichtbare Derivat 4 unterhalb der *Ochratoxin A*-Flecken, stammt wahrscheinlich aus dem Ausgangsstoff. Bei 5 µg ist bei den anderen Platten ein entsprechender Fleck ganz schwach in der unbehandelten Nullprobe sichtbar. Bei den anderen Behandlungsarten entstehen keine UV-sichtbaren Derivate.

Bewertung des Abbauerfolges optisch:

Ozon + Ionisation > UVC > Ozon

Abb. 6.5 Auswertung der DC-Platten unter UV-Licht nach unterschiedlichen Behandlungen und Zeiten.

Zusammenfassung zur Effizienz und Anwendbarkeit der unterschiedlichen untersuchten Dekontaminationsmethoden:

Methoden	Reinigung	Protein/ Eiweiß- Abbau	Ochratoxin A Abbau
UVC	<ul style="list-style-type: none"> – Einfach – Tötet Pilzsporen ab – Zeitaufwendig (72 h/ Seite Scherbe) – Staub bleibt (Neubesiedlung möglich) 	<ul style="list-style-type: none"> – Stärkste Zerstörung 	<ul style="list-style-type: none"> – Starker Abbau – Derivatbildung – Zeitaufwendig (72 h/ Seite Scherbe)
Ozon	<ul style="list-style-type: none"> – Tötet Pilzsporen ab – Unpraktisch für große Mengen (abgeschlossene Räume nötig) – Konzentration entscheidend – Staub bleibt (Neubesiedlung möglich) 	<ul style="list-style-type: none"> – Zerstörend 	<ul style="list-style-type: none"> – Abbau – Unpraktisch für große Mengen (abgeschlossene Räume nötig) – Konzentration entscheidend
Ozon + Ionisation	<ul style="list-style-type: none"> – Tötet Pilzsporen ab – Unpraktisch für große Mengen (abgeschlossene Räume nötig) – Konzentration entscheidend – Staub bleibt (Neubesiedlung möglich) 	<ul style="list-style-type: none"> – Stärker zerstörend 	<ul style="list-style-type: none"> – Stärkster Abbau – Unpraktisch für große Mengen (abgeschlossene Räume nötig) – Konzentration entscheidend
Plasma	<ul style="list-style-type: none"> – Experimentelles Stadium (nicht praxistauglich) – Staub bleibt 	<ul style="list-style-type: none"> – Starke Zerstörung 	Nicht angewendet
Waschen	<ul style="list-style-type: none"> – praktisch für große Mengen – Pilzsporen entfernt – Staub entfernt 	siehe Untersuchungen Krewer/Puschmann	Nicht angewendet

Tabelle 6.6 Fazit zur Anwendbarkeit der Methoden zur Dekontamination pilzkontaminierter Scherben bzw. zum Abbau von Mycotoxinen.

Die **UVC-Behandlung** ist durch das einfache Bestrahlen befallener Objekte relativ einfach durchzuführen, wenn auch zeit- und arbeitsaufwendig (72 h Behandlungsdauer/Seite; Umlegen der Scherben, da diese lichtundurchlässig). Auf Scherben ist die Methode anwendbar. Sie tötet die Pilzsporen effektiv ab, aber zerstört die getesteten Proteine am stärksten. Das *Ochratoxin A* wird stark abgebaut (nach 72 h Behandlungsdauer ist alles abgebaut), aber es werden Derivate gebildet.

Die Hoffnung auf die Nachweisbarkeit von eventuell vorhandenen Inhaltsstoffen besteht, da durch den opaken Scherben das Probenmaterial im Inneren der Scherbe vor der zerstörenden Strahlung geschützt ist. Für die Untersuchung wird nur das Innere der Scherbe verwendet. Eine Untersuchung diesbezüglich (siehe Punkt 9). Der Staub bleibt auf der Scherbe und ermöglicht eine Neubesiedelung – dies ist nicht nachhaltig.

Die **Plasmamethode** befindet sich noch im experimentellen Stadium und ist für große Probenmengen hier nicht praxistauglich. Sie zerstört ebenfalls stark die Proteine und Eiweiße; bei *Ochratoxin A* wurde sie nicht angewendet.

Die **Ozonbehandlung bzw. Ozon + Ionisation** tötet die Keime ab und ist für archäologisches Scherbenmaterial anwendbar, aber für die Behandlung großer Probenmassen unpraktisch. Zur Abtötung von Keimen sind 72 h Behandlungsdauer nötig sowie abgeschlossene, gasdichte Räume. Ein Zutritt ist nur mit Gasmasken möglich. Ozon + Ionisation baut *Ochratoxin A* am stärksten ab (nach 72 h alles abgebaut). Ozon alleine wirkt schwächer (nach 96 h alles abgebaut) als UVC-Bestrahlung. Der Dekontaminationserfolg ist konzentrationsabhängig. Die Methode entfernt ebenfalls keine Staub-Verschmutzung; eine Neubesiedelung ist möglich und damit ist die Methode nicht nachhaltig.

Die oberflächlichen Proteine und Eiweiße werden stark angegriffen; von Ozon mit Ionisation stärker als von Ozon alleine. Gasförmige Komponenten können Substanzen in den Poren zerstören. Wie stark Ozon in die Oberfläche eindringen und dort Inhaltsstoffe zerstören kann (siehe Punkt 9).

Die **Reinigung mittels Spülmaschine** erscheint von der Praktikabilität am effizientesten und am nachhaltigsten für große Probenmengen zu sein; auch wenn die einzelnen Objekte bewegt werden müssen. Sie entfernt die Pilzsporen und anhaftenden Staub, der eine Neubesiedelung ermöglichen würde. Eine Voraussetzung dafür ist jedoch eine gründliche Trocknung der Scherben.

Zu möglichen Effekten auf die Proteine durch eventuelle Auswaschung siehe Untersuchung (siehe Punkt 9; ein Effekt auf *Ochratoxin A* wurde mittels dieser Methode nicht getestet).

7. Luftkeimsammlung

Zur Überprüfung des Reinigungseffektes bzw. einer Neubelastung mit Mikroorganismen wurden in zwei Maßnahmen am 15.12.2022 und am 30.11.2023 Luftkeime aus den Depoträumen 2.4, 2.5 und 1.1, sowie der Außenluft mit einem Luftkeimsammler MAS 100 NT gesammelt. Im Dezember 2022 war der Raum 2.5 gerade gereinigt worden und leer, weshalb dort auf eine Luftkeimmessung verzichtet wurde; November 2023 war der Raum 2.5 zu einem Viertel belegt und wurde beprobt. Die Lüftung in diesem Raum war seit Dezember 2023 durch Verschluss der Lüftungsein- und -auslässe abgesperrt. Es wurden in der zweiten Maßnahme auch Proben aus dem Luftauslass der Klimaanlage und der Weiss-Geräte genommen.

Es wurden mit dem Luftkeimsammler MAS 100 von Merck jeweils 50 l Luft auf Agarplatten gezogen und eine Woche inkubiert. Dann erfolgte die erste Auswertung. Eine zweite erfolgte nach zwei Wochen, um langsamer wachsende Keime erfassen zu können.

Verwendet werden unterschiedliche Nährmedien:

- MEA
- MEA 30 % Glycerin bzw. MEA 40s
- DG 18

Jeweils 4 Parallelen werden beimpft; drei werden bei Raumtemperatur, je 1 Platte bei 37 °C gehalten.

Maßnahme Dezember 2022, 15.12.2022

In Raum 2.4 wurde an zwei Orten beprobt: In der Mitte des aufgeschobenen Regalpaketes und in der Mitte des Mittelganges vor dem Lufteinlass. In Raum 1.1 wurde in der Mitte des linken Ganges beprobt. Raum 2.5 war leer und gerade gereinigt worden; eine Beprobung erübrigte sich dort.

Eine Auswertung der Besiedelung erfolgte am 21.12.2022.

Abb.7.1 Beispiel: Luftkeimsammlung in Raum 2.4 in der Mitte des aufgeschobenen Regalpaketes und in der Mitte des Mittelganges vor dem Lufteinlass.

Abb.7.2 Luftkeimsammlung in Raum 1.1 in der Mitte des linken Ganges.

Ergebnis: Es ergibt sich nur eine ganz geringe bzw. keine Keimbelastung. Raum 2.4 erscheint keimfrei; Raum 1.1 zeigt nur ganz wenige Keime (Penicillien). Im Außenbereich finden sich etwas mehr Keime (Eurotien, ansonsten Cladosporien, Hefen und Penicillien).

Die für einen Depotbefall im trockenen Zustand relevanten Eurotien (*Aspergillus*-Art) konnten innen nicht nachgewiesen werden.

Abb. 7.3 Auswertung der Luftkeime der Sammlung vom 15.12.2022 in den Räumen 2.4 und 1.1, sowie außen KBE/ m³.

Maßnahme November 2023, 30.11.2023

In Raum 2.4 wurde an drei Orten beprobt: In der Mitte des aufgeschobenen Regalpaketes und in der Mitte des Mittelganges vor dem Lufteinlass, sowie direkt aus dem Luftauslass der Klimaanlage.

In Raum 1.1 wurde an drei Stellen beprobt: in der Mitte des linken Ganges, im Regal direkt unten neben dem Messfühler an der Innenwand und vor der Einsaugung des Weiss-Gerätes.

In Raum 2.5 (von der Klimaanlage abgekoppelt und zu ¼ belegt) wurde an zwei Orten beprobt: in der Mitte des aufgeschobenen Regalpaketes und in der Mitte des Mittelganges.

Ergebnis:

Abb. 7.4 Ergebnis der Luftkeimsammlung im Dezember 2023.

Es zeigt sich insgesamt im Innenraum nur eine geringe Keimbelastung.

- Die Zuluft ist fast keimfrei.
- Das Hochregallager Raum 1.1 erscheint keimarm (Penicillien).
- Im **Raum 2.5 ohne Klima** (jetzt noch zu dreiviertel leer) finden sich wenige Keime (Penicillien und Eurotien) und auch wenige thermotolerante Keime (*A. amstelodami*), vor allem im Regalpaket.
- **Raum 2.4 (mit Klimaanlage und voll)** etwas mehr Keime im Regalpaket in der Mitte (gelb) (Penicillien, Aspergillen und Hefen)
- Außen finden sich am meisten Keime (Cladosporien, Hefen und Penicillien)

Im Vergleich mit der Messung ein Jahr zuvor (2022) hat die Keimzahl der xerotoleranten Keime (Eurotien) im Regalpaket in Raum 2.4 zugenommen. Auch in Raum 2.5, der erst seit kurzem belegt wurde, finden sich Eurotien. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Bedingungen in den Räumen 2.4 und 2.5 immer noch klimatisch ungünstig sind.

8. Langzeitmonitoring der klimatischen Zustände in Depoträumen mittels Bio-Monitoring und Datenloggern

8.1 Wachstumskontrolle mit Plättchen nach Abe (1996)

Im Depot wurde zur Überwachung, neben der Klimakontrolle mittels Datenloggern, ein Versuch mit pilzbeimpften Plättchen zur Wachstumskontrolle ausgeführt. Die zur Wachstumskontrolle ausgelegten Plättchen orientierten sich an einem von Keiko Abe entwickelten Verfahren.¹² Abe (1996) verwendete entwickelte Diafilme als Unterlage; im Untersuchungsfall wurde Zellophanfolie verwendet, die u. a. auch zum Verschließen von Marmeladengläsern verwendet wird. Diese Zellophanfolie wurde passend zugeschnitten und in glaslose Diarähmchen eingesetzt, welche in speziell präparierte Diamagazine gesetzt werden.

An ausgewählten Stellen im Depot wurden diese Diamagazine in den Räumen 1.1, 2.4 und 2.5 ausgelegt. Es wurden Positionen neben den Temperaturloggern an der Außenwand unten (AU); der Innenwand unten (IU); bzw. zusätzlich in Raum 1.1 an der Innenwand oben auf dem Regal (IO) gewählt. Zum Auslegungsort siehe Plan Abb. 8.3 bzw. Abb. 8.4. Dort sollten sich bei Abkühlung zuerst pilzbegünstigende Feuchtigkeitsmengen einstellen.

Diese Zellophanplättchen wurden mit drei verschiedenen, aus dem Depot isolierten, Schadkeimen beimpft. Bei einer längerfristigen Entgleisung des Klimas, wäre diese durch ein Auskeimen der Sporen zu entdecken gewesen.

Auf die Zellophanfolie wurden jeweils 3µl Pilz-Suspension aufgetropft. Die Rähmchen wurden bei Raumtemperatur getrocknet. Der Ansatz der Pilzkontrollplatten erfolgte am 11.11.2022 und Anfang Juni 2023. Bis zur Auslegung wurden sie in einer geschlossenen Box mit Hygrometer bei max. 55 % r.F. aufbewahrt.

Die Beschriftung der Platten erfolgt mit: Auslegetag, Nummer, Raum, Position im Raum.

Es wurden Sporen-Suspensionen in steriler wässriger Lösung von 5g/l Gelatine und 5 g/l Glucose hergestellt. Verwendet wurden folgende Pilze:

- *Aspergillus halophilicus*
- *Aspergillus amstelodami*
- *Aspergillus ruber*

Die Pilze stammten aus dem Depot und wurden im Labor kultiviert. Alle isolierten Pilze wurden im Depot lediglich in ihrer anamorphen Form als *Aspergillus ruber*, *Aspergillus amstelodami* und *Aspergillus halophilicus* angetroffen und es wurden dort lediglich durch ungeschlechtliche Vermehrung gebildete Konidiophoren nachgewiesen. Geschlechtlich gebildete Cleistothecien (teleomorphe Form) traten erst bei den im Labor kultivierten Isolaten auf, da die Bedingungen für eine geschlechtliche Vermehrung dort günstiger waren. Die Pilze nennen sich dann *Eurotium rubrum*, *Eurotium amstelodami* und *Eurotium halophilicum*.

Eurotium rubrum ist ein xerophiler, osmo- und halotoleranter Schimmelpilz mit ubiquitärer Verbreitung. In Innenräumen ist dieser Pilz häufig zu finden. Gefunden wird *Eurotium rubrum* auf Lebensmitteln, wie z. B. Trockenfrüchten, Getreide und Getreideprodukten, Bohnen, Reis, Kräutern, Gewürzen und getrockneten Lebensmitteln. Mykotoxine sind nicht bekannt. Eine

¹² Abe u. a. 1996, 959–960.

medizinische Relevanz besteht für *Eurotium rubrum*, mit Ausnahme eines vermutlich geringen allergenen Potentials, nicht.¹³

Eurotium amstelodami ist ein xerophiler Schimmelpilz, der im Innenraum auf Blumenerde, Tapete, Papier, Leder, Möbeln und Textilien vorkommen kann. *Eurotium amstelodami* kann außerdem oft aus Hausstaub, Matratzenstaub und trockenen Lebensmitteln isoliert werden. Als Krankheitserreger kann *Eurotium amstelodami* in seltenen Fällen zu allergischen Atemwegserkrankungen führen. Ein zusätzliches Gesundheitsrisiko besteht durch die Produktion von Mycotoxinen wie *Phycion* und *Echinulin*.¹⁴

Besonders auffällig ist ***Eurotium halophilicum*** aufgrund seiner besonderen Resilienz gegen Stress in Folge von Veränderungen in Feuchte und Temperatur. Diese Pilze wurden in Archiven und Museen, getrockneten Lebensmitteln bzw. in stark salzhaltigen Bodenproben (Totes Meer) gefunden. Laut Micheluz u. a.¹⁵ gehört *E. halophilicum* zu den zehn bekannten, besonders extrem xerophilen und salztoleranten Keimen, der noch bei a_w -Werten von 0,651 auskeimen kann. Er ist besonders kältetolerant und kann bis nahe an 0 °C wachsen¹⁶. Er ist in der Lage, die Feuchte seiner Umgebung durch Ausnutzung von Deliqueszenz-Vorgängen von Salzen zu steuern. Die Hyphen sind mit haarartigen Filamenten bedeckt, die Feuchtigkeit binden und eine Schicht feuchter Luft nahe bei den Hyphen halten können. Eine Schicht extrazellulärer polymerer Substanzen, reich an Na, S und Cl, mit eingelagerten Salzen mit Natriumsulfat-Kristallen, bedeckt die Hyphen¹⁷ (Biofilm-artig). Demgegenüber sind die Konidien kalium- und phosphorreich. Diese Salzgemische sind in der Lage, sich gemäß der Luftfeuchte und Temperatur zu verflüssigen (Salzlösungen zu bilden) bzw. wieder auszukristallisieren.¹⁸ Es wird angenommen, dass diese Pilze in der Lage sind, ihre Feuchte-Umgebung durch Extraktion von Ionen aus dem Untergrund/Staub zu steuern und günstig für sich zu gestalten. Da meist Salzgemische vorliegen, wird der Existenzbereich der Salzlösung verbreitert, so dass sie bis einer 55 % r.F./bei 22,5 °C Salzlösungen (für Mirabilit $\text{Na}_2[\text{SO}_4] \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ /Thenardit Na_2SO_4 / Eugsterit $\text{Na}_4\text{Ca}(\text{SO}_4)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ – Gleichgewichte) existieren können.¹⁹ Aus diesem Grunde findet sich *E. halophilicum* häufig in schlecht durchlüfteten, dicht bestückten Rollregal-Anlagen. Bei Temperaturabfall von 20–24 °C auf 15–18 °C und einer 65 % r.F. (a_w 0,65) stellen sich bereits geeignete Bedingungen für extrem xerotolerante Keime ein.²⁰

Bei Scherben mit unter Umständen noch Erdanhaftungen dürfte es für diesen Pilz leicht sein, die benötigten Ionen aus dem Untergrund ziehen zu können.

¹³ <http://www.iam-europa.com/schimmelpilze-a-bis-z/eurotium/eurotium-rubrum/>

¹⁴ <http://www.schimmel-schimmelpilze.de/eurotium-amstelodami.html>

¹⁵ Micheluz u. a, S. 1.

¹⁶ Micheluz u. a, S. 2.

¹⁷ Micheluz u. a, S. 3.

¹⁸ Micheluz u. a, S. 4.

¹⁹ Micheluz u. a, S. 9.

²⁰ Micheluz u. a, S. 12.

Abb. 8.1 Für die Animpfung verwendete, aus dem Depot selbst isolierte Pilze. Von links nach rechts: *A. Halophilicus*, *A. amstelodami* und *A. ruber*.

Abb. 8.2 Pilzkontrollplatte nach Abe (1996): Zellophanfolie mit Animpfpunkten. Beschriftung des Diarahmens: Auslegetag, Nummer, Raum, Position im Raum.

Abb. 8.3 Plan der Positionen der Datenlogger und Pilzkontrollplatten in Raum 2.4 und 2.5 (Rollregalanlage).

Raum 2.4: 21.07.2022 Messfühler für Feuchte und Temperatur (zwei Zweifachfühler und sechs Einfachfühler) an Außenwanddecke und Innenwand; Klimaanlageauslass und Raumklima; Klima in Kiste und unten und oben mittig im Regalpaket.

Raum 2.5: 15.12.2022 nach einer Grundreinigung 2-fach Messfühler in einer Außenwanddecke und mittig an einer Innenwand angebracht. Drei Fühler liegen auf untersten Regalboden, bzw. auf XPS-Platten; ein Fühler mittig unten und oben im Regalpaket. **Raum 2.5 von der Klimaanlage abgekoppelt.**

Abb. 8.4 Plan der Positionen der Datenlogger und Pilzkontrollplatten in Raum 1.1 (Hochregallager).

Die ersten Probensätze wurden ab 15.12.2022 an den Stellen der Datenlogger der Langzeitmessung ausgelegt. Pro Probenort wurden monatlich je acht Plättchen (1 Doppel) ausgelegt. Diese wurden nach jeweils zwei, vier, sechs bzw. 12 Monaten Verbleib entnommen und unter dem Mikroskop auf Pilzwachstum kontrolliert. Die Platten wurden am Aufstellungsort in speziell dafür bearbeiteten Diamagazinen vorgehalten, bei denen die Zwischenstege herausgebrochen waren, um eine gute Belüftung der Platten zu gewährleisten. Ein Einstauben wurde durch die vertikale Anordnung vermieden.

Abb. 8.5 Diamagazin für einen Aufstellungsort mit entsprechend ausgebrochenen Zwischenstegen.

Eine Kontrolle der Keimfähigkeit der angeimpften Sporen erfolgt exemplarisch durch Auslegen auf Malzextraktagar-Boden mit durch Glycerin herabgesetztem a_w -Wert.

Abb. 8.6 Kontrolle der Lebensfähigkeit der auf dem Zellophan angeimpften Pilze.

Abb.8.7 Beispiel: Raum 2.4, Auslageort. Wachstumskontrollplatten, Außenwand unten (AU), 0,10 m Höhe über dem Boden bei Datenlogger MSN 3.

Die nach der entsprechenden Lagerzeit ins Labor zurückgeholten Zellophanplättchen wurden zerteilt und nach Anfärbung mit Cotton Blue unter dem Mikroskop auf ein Auskeimen der Sporen kontrolliert. Die ersten Kontrollen erfolgten ab dem 15.01.2023.

Es erfolgte eine Anfangskontrolle der ausgelegten Platten, ob vorzeitiges Auskeimen erkennbar ist (siehe Anhang 14.5).

Auswertung

Es wurden Probeplatten in zwei Maßnahmen hergestellt: einmal zu Anfang Dezember 2022 und zum Juni 2023. Monatlich wurden pro Probeort jeweils zwei Platten/Entnahmezeitpunkt (acht Platten) ausgelegt. Die Entnahme der Platten erfolgte nach zwei, vier, sechs, 12 und 13 Monaten. Zu den Auswertungstabellen (siehe Anhang 14.5).

Ein Auskeimen ließ sich für *Eurotium rubrum* und *Eurotium herbariorum* auch nach zwei, vier, sechs und 13 Monaten an keiner Auslagestelle nachweisen. Für *E. halophilicum* ließ sich ein Auskeimen und die Bildung neuer Hyphen nachweisen. Dabei traten jedoch Merkwürdigkeiten auf: Der Keim *Eurotium halophilicum* zeigte in der zweiten Maßnahme schon zwei Monate nach dem Auslegen die Bildung neuer knotiger Hyphenmasse an **allen** Auslegestellen.

Demgegenüber reagierten die Platten aus der ersten Animpf-Maßnahme überhaupt nicht bzw. erst nach 12 und 13 Monaten geringfügig; die Konidien wirkten eher etwas eingetrocknet/eckig.

Merkwürdig ist auch die Wachstumsreaktion in Raum 1.1, die so nicht zu erwarten war. An den drei Auslagestellen im Raum 1.1 (Hochregallager) gab es ganzjährig **keine** Werte oberhalb 60 % r.F.. Hier konnte also eigentlich nichts wachsen. Die Proben von *E. halophilicum* aus der zweiten Impfmaßnahme sahen im Dezember und Januar 2023 aber genauso aus, wie an den Stellen 2.4 AU oder 2.5 AU, an denen es wesentlich feuchter war. Auch die Platten aus der ersten Maßnahme keimten.

Mögliche Fehlerquelle: Es könnte sein, dass die Platten der zweiten Maßnahme zu Beginn des Sommers nicht schnell genug ausgetrocknet wurden, so dass diese Konidien einen günstigen, sprich feuchteren Start, im Unterschied zu den Platten der ersten Maßnahme hatten. Die Proben wurden zu einer Zeit gemacht, als es recht warm war und sie wurden mit Kieselgel heruntergetrocknet; in der Aufbewahrungsdose befand sich ein Datenlogger, der 38–55% Feuchte angezeigt hat.

Ein zweiter Fehler könnte auch dadurch entstanden sein, dass einige Platten nach der Entfernung aus dem Depot nicht sofort ausgewertet wurden.

Wenn man sich die Platten genauer ansieht, wirken die Proben aus dem Raum 2.4 vitaler als die aus 2.5 und 1.1. Die Klimamessungen haben gezeigt, dass durch die Klimaanlage ein feuchteres Klima als durch die passive Führung ohne Anlage entsteht. Erwartbar war ein Wachstum in Raum 2.4 und 2.5, da dort noch keine Entfeuchter eingesetzt werden.

Dass auch in Raum 1.1 Wachstum entstehen kann, obwohl die Werte die ganze Zeit unterhalb 60 % r.F. sind, ist ein **sehr beunruhigendes Ergebnis**, welches auf die außerordentliche Wachstumspotenz von *A. halophilicus* hinweist.

Das Ergebnis stützt die von Micheluz u. a. (2022) genannten extremen Grenzwerte und deutet darauf hin, dass **60 % r.F.** immer noch **kein sicheres Klima** für diesen Keim ist um Wachstum zu verhindern.

2 Monate

4 Monate

6 Monate

12 Monate

13 Monate

Abb. 8.8 *E. halophilicum*; in Raum 2.5 IU, wirkt ausgekeimt: im Januar 2024 geholt: 2 Monate: ausgekeimt; 4 Monate: ausgekeimt; 6 Monate: ausgekeimt; 12 Monate: könnte beginnen, 13 Monate: eckig und trockener, keine Blasenbildung.

2 Monate

4 Monate

6 Monate

12 Monate

13 Monate

Abb. 8.9 *E. halophilicum*; in Raum **2.5 AU**, wirkt ausgekeimt: im Januar 2024 geholt: 2 Monate: ausgekeimt; 4 Monate: ausgekeimt; 6 Monate: ausgekeimt; 12 Monate: eckig und trockener, keine Blasenbildung; 13 Monate: eckig und trockener, keine Blasenbildung.

2 Monate

4 Monate

6 Monate

12 Monate

13 Monate

Abb. 8.10 *E. halophilicum* in Raum 1.1 IO wirkt ausgekeimt (im Januar 2024 geholt): 2 Monate: ausgekeimt; 4 Monate: ausgekeimt; 6 Monate: ausgekeimt; 12 Monate: fraglich könnte anfangen; 13 Monate: eckig und trockener, keine Blasenbildung.

2 Monate

4 Monate

6 Monate

12 Monate

13 Monate

Abb. 8.11 *E. halophilicum*; in Raum 1.1 AU, wirkt ausgekeimt: im Januar 2024 geholt: 2 Monate: ausgekeimt; 4 Monate: ausgekeimt; 6 Monate: ausgekeimt; 12 Monate: fraglich; 13 Monate: könnte mit Keimen anfangen (?).

2 Monate

4 Monate

6 Monate

12 Monate

13 Monate

Abb. 8.12 *E. halophilicum*; in Raum 1.1 IU, wirkt ausgekeimt: im Januar 2024 geholt: 2 Monate: ausgekeimt; 4 Monate: ausgekeimt; 6 Monate: ausgekeimt; 12 Monate: fraglich; 13 Monate: könnte mit Keimen anfangen (?).

2 Monate

4 Monate

6 Monate

12 Monate

13 Monate

Abb. 8.13 *E. halophilicum*; in Raum **2.4 AU**, wirkt ausgekeimt: im Januar 2024 geholt: 2 Monate: ausgekeimt; 4 Monate: ausgekeimt; 6 Monate: ausgekeimt; 12 Monate: könnte mit Keimen anfangen; 13 Monate: könnte mit Keimen anfangen (?).

2 Monate

4 Monate

6 Monate

12 Monate

13 Monate

Abb. 8.14 *E. halophilicum*; in Raum **2.4 IU**, wirkt ausgekeimt: im Januar 2024 geholt: 2 Monate: ausgekeimt; 4 Monate: ausgekeimt; 6 Monate: ausgekeimt; 12 Monate: ausgekeimt; 13 Monate: ausgekeimt.

8.2 Monitoring mit Keramikplatten und Staub

Im Juni 2015 wurden Platten nach einem anderen Konzept in den Räumen 2.4 und 2.5 (ohne Klimaanlage) ausgelegt.²¹ Sie bestanden aus sterilisierten Scherben, Keramikplättchen und Holzstückchen, die mit und ohne sterilisiertem Staub aus dem Depot, und angeimpft mit zwei verschiedenen *A. glaucus* Arten, ausgelegt wurden.

Im November 2021 erfolgte die Kontrolle unter dem Mikroskop. Es gelang der Nachweis der Besiedelung mit *Aspergillus glaucus* (*Eurotium amstelodami* [Probe 1], sowie *Eurotium rubrum* [Probe 2]) auf Staub auf den ausgelegten Platten in beiden Räumen (Bildung von Hyphen und Konidiophoren mit Konidien). Es zeigte sich eine stärkere Besiedelung in Raum 2.5 als in 2.4.

Abb. 8.15 Beispiel Testsatz 5, Raum 2.5, ausgelegt an Stelle mit klimatisch ungünstigsten Bedingungen (am Boden und an der Außenwand); Material: Keramik, Scherben, Holz mit und ohne Staubauflage.

Abb. 8.16 Keramik mit Staub und Schimmelsporen *A. glaucus*, Partitionierung des Staubes, ganz feine Hyphen wachsen. (links Vergrößerung $\times 16$; rechts $\times 100$).

²¹ Krüger 2015, 86.

Abb. 8.17 Nachweis der Besiedelung mit *Aspergillus glaucus* auf Staub: Bildung von Hyphen und Konidiophoren mit Konidien (blau angefärbt, $\times 400$), Nov 2021: **Raum 2.4**, Probensatz 9, Keramikplatte mit Staub, Probe 2; Tesafilmprobe, angefärbt mit Cotton Blue.

Fazit: von 2015 bis 2021 hat es immer noch pilzbegünstigende Bedingungen in Raum 2.4 (mit Klimaanlage) und Raum 2.5 (ohne Klimaanlage) gegeben.

Bewertung der Biomonitoring-Methoden

Die Methode, mit Pilzsporen vorpräparierte Plättchen nach Abe (1996) zur Klimakontrolle zu verwenden, ist in diesem Fall nicht zielführend. Sie ist zu unpraktisch, da sie sehr zeitaufwendig in Herstellung der Proben und Auswertung ist. Sie ist risikobehaftet, da die vorbereiteten Proben, je nach Reaktionsfreudigkeit des Mikroorganismus, abhängig sind von den Vorbehandlungen. In diesem Fall ergab sich ein schnelles Auskeimen des *A. halophilicus* bei einer Charge, während bei einer früher hergestellten Charge, die wesentlich länger im Depot auslag, kaum Reaktion feststellbar war. Die anderen Pilze (*A. amstelodami* und *A. ruber*) zeigten kein Wachstum. **Das Wachstum des *A. halophilicus* in allen Teilen des Depots, auch im Raum 1.1 mit r.F.-Werten unterhalb 60 %, ist eine negative Überraschung, die auf immer noch zu hohe Feuchtwerte für diesen Organismus deutet.**

Eindeutiger ist der Versuch Keramikplatten mit sterilisiertem Staub aus dem Depot mit xerophilen Mikroorganismen anzupflanzen und dann auf eine Bildung von Konidien und größeren Mycelen zu warten. Dieses hatte in einem vorherigen Experiment (von 2015–2022) im Depot tatsächlich funktioniert. Es hatten sich hierbei neue Konidiophoren gebildet, die pilzbegünstigende Zustände anzeigten.

Beide Methoden liefern zwar gegebenenfalls ein Ergebnis, dieses aber erst im Nachhinein, wenn es eigentlich für die Sicherheit des gelagerten Materials schon zu spät ist. Aus diesen Gründen ist es einerseits besser, die Ergebnisse der Klimalogger enghmaschiger zu kontrollieren (spätestens alle drei Monate), um eine schnellere Information über Klimaentgleisungen zu erhalten.

Um Pilzbefall zu detektieren, zu bestimmen und Reinigungserfolge zu überprüfen, bieten sich auch andere Methoden an, die weniger zeitaufwendig sind. Dies sind das Testen von Oberflächen auf ATP/AMP oder das mikroskopische Untersuchen von Tesafilmproben. Auch könnte man mittels qPCR eine genetische Bestimmung der Arten und eine Quantifizierung von Abstrichen von Objekten bzw. Staubproben erreichen. Sofern keine Fertigttests zur Verfügung stehen, gibt es Firmen, die entsprechende Untersuchungen anbieten, z. B. HouseTest.²²

²² <https://housetest.dk>; Housetest ApS, Petersmindevej 1A, 5000, Odense C, Denmark.

Es gibt auch die Möglichkeit, das durch die Pilze in den Zellmembranen gebildete Ergosterol im Staub nachzuweisen²³, wobei zwischen neuem und altem Staub unterschieden werden muss.

8.3 Langzeit-Klimamonitoring mit Datenloggern

Für Museen sind sichere Klimakorridore in unterschiedlichen Publikationen definiert. Die IIC/ICOM-CC- Deklaration definiert 16–25 °C und 40–60 % rel. Feuchte als sicher; kurzzeitige Schwankungen sollten kleiner sein als $\pm 4 \text{ °C}/\pm 5 \text{ % r.F.}$ in 24 h.²⁴

Der Europäische Standard EN 15757 gibt Grenzwerte für die r.F. und mechanische Zerstörung an; es gibt für unterschiedliche Objektgruppen sichere Zielbereiche, aber keine sichere allgemeine r.F. für alle. $\pm 10 \text{ % r.F.}$ -Schwankung im jährlichen Mittel wird als sicher angesehen. EN 16893: 2018, Conservation of Cultural Heritage ist der Europäische Standard für Lagergebäude, Lage, Konstruktion, Modifikation von Gebäuden für die Lagerung von Kulturgut. Die Sektion 5.3.4 beschäftigt sich mit passiven oder Niedrigenergie-Gebäuden und gibt zusätzliche Information über den Gebrauch von Materialien und Installationen.

Das nordamerikanische ASHRAE- Handbook (Kapitel 24) war in Europa für Dekaden einflussreich und definierte sichere r.F./Temperaturbereiche auf der Annahme basierend, enge Grenzen ergäben bessere Lagerungsbedingungen. Also ging der Trend immer mehr in die Richtung komplexer und aufwendiger technischer Anlagen, um den Klimaanforderungen zu genügen.

Im Interesse eines Museums sollte es liegen, die Stabilisierung des Museumsklimas soweit wie möglich unabhängig von einer Klimaanlage zu erreichen, da der Energiebedarf und die damit verbundenen Kosten erheblich sind.

Im Bemühen Kosten für die Museen zur Unterhaltung von Depots zu verringern, ohne den Objekten zu schaden, wurde in Dänemark erfolgreich ein Konzept der passiven Klimatisierung verfolgt. Padfield u. a. (2018) untersuchte im Detail die bautechnischen und -physikalischen Bedingungen für Passivbauten. Dieses Konzept orientiert sich an der ‚Eigen-Klimatisierung‘, die durch thermisch besonders träge Baukörper bewirkt wird. Ein entscheidender Faktor ist die Luftdichtheit des Gebäudes in Verbindung mit einer hohen thermischen Masse, die auf die Temperaturveränderung stark verzögernd wirkt. Die Feuchtekontrolle wird gegenüber der thermischen Kontrolle priorisiert. Ein langsames Gleiten der Temperatur über den Jahresgang zwischen 0–22 °C (je nach Konzept) wird dabei in Kauf genommen.²⁵ Dabei können unterschiedliche Konzepte der Einflussnahme verfolgt werden:²⁶

²³ Toepfer u. a. 2009.

²⁴ IIC/ICOMCC Declaration.

²⁵ Baars 2023, 32–33.

²⁶ Larsen 2023, 38–39.

1. Gebäude ohne Heizung

Typisch für umgenutzte Bestandsgebäude (ehemalige Lagerhalle, industrielle Gebäude) ohne eingebaute Heizung. Bedingung sind dicke Wände oder Decken mit hoher thermischer Masse. Die Isolation ist zu schlecht für eine Heizung; die Feuchte muss ständig kontrolliert (auf 50 % r.F.) werden (Absorptionsentfeuchter werden eingesetzt, da niedrige Temperaturen [$< 15\text{ °C}$] vorliegen). Es wird empfohlen, den Entfeuchter außerhalb des Gebäudes anzubringen und die trockene Luft durch Kanäle im Gebäude zu verteilen. Eine sehr hohe Luftdichtigkeit des Gebäudes ist Bedingung für das Funktionieren. Das Gebäude folgt der Umgebungstemperatur; allerdings sehr langsam zwischen $0\text{--}20\text{ °C}$.

2. Temperaturpufferung mit Entfeuchtung

Bestimmt für Lagerräume, bei denen das Gebäude ein gedämmtes Dach und Wände besitzt und so die Schwankung der Umgebungstemperatur dämpft. Keine Dämmung zum Fußboden: der Boden ist ein zusätzlicher Puffer für ein langsames Gleiten der Temperatur. Das Gebäude ist im Sommer kühler, im Winter wärmer als Umgebungstemperatur. Entfeuchtung auf 50 % r.F. im Sommer ist nötig; Solarzellen geben den Strom für den Entfeuchter. Fensterlos und mit sehr geringem Luftaustausch (Austauschrate $< 0,05$ Raumvolumen/h.²⁷

3. Das Konzept des **Conservation Heating**²⁸ ist praktisch, wenn der Lagerraum Teil eines auf konstante Temperatur geheizten Gebäudes (z. B. Museum) ist. Dabei ist die Isolierung zum warmen Gebäude größer, als zur Außenwand. Man geht davon aus, dass ein dichter Baukörper mit einem hohen thermischen Isolationsvermögen die äußerlichen Temperaturschwankungen so stark abpuffert, dass sich innen ein objektverträgliches Gleitklima mit nur sehr langsamen Temperaturänderungen ergibt (Temperatur zwischen $14\text{--}23\text{ °C}$)²⁹. Problematische Abkühlung im Winter, die eine unzulässige Erhöhung der rel. Feuchte bewirkt, wird mit unterstützender Heizung angeglichen. Zusätzlich haben die **Wände** eine hohe **hygroskopische Kapazität**, um Feuchtigkeit zwischenpuffern zu können. Sie sind mit Ca-Silikatplatten oder Lehm bekleidet.³⁰

Die Klimatisierung wird mit lediglich einem Minimum an mechanischem Aufwand realisiert: minimal unterstützende Heizung (am besten eine Wandheizung) an den Außenwänden und ständiger Betrieb von **Luftentfeuchtern**, die auf 50 % rel. Feuchte eingestellt sind und im Umluftbetrieb laufen. Sie heizen die Luft nur gegebenenfalls auf. Das Gebäude selber ist klimadicht; Feuchtigkeit von außen dringt unkontrolliert nicht ein. Die Lüftungsanlage zieht Außenluft nur dann, wenn diese für die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit passend ist (Kontrolle der RF auf 50–60 % ganzjährig).

4. Eine **Vollklimaanlage** versucht eine Kontrolle der Temperatur auf $16\text{--}18\text{ °C}$ und der Feuchtigkeit auf $< 60\text{ % RF}$ permanent über das ganze Jahr herzustellen. Dabei stellen sich durch die Regeltechnik ständige kurzzeitige Temperatur- und Feuchteoszillationen bis zu 4 °C und bis zu 10 % r.F. ein. Die Feuchte- und Temperaturwerte schwanken ständig abrupt. Dieses Konzept ist am energieaufwendigsten.

²⁷ Rhyll-Svendsen u. a 2013.

²⁸ Christoffersen 1995; Larsen 2023, 40–41; Kienzle 2023, 47.

²⁹ Padfield u. a 2018.

³⁰ Kienzle 2023, 47.

8.3.1 Klimatische Situation 2015

Thermokamera-Aufnahmen während einer Voruntersuchung des Depots im Jahr 2015 im Rahmen einer Masterarbeit³¹ ergaben in den Parterreräumen mit Rollregalanlage 2.4 und 2.5 Auskühlungen zum Boden und den Außenwänden mit bis zu 4 °C Differenz an der Wand vertikal 0,3 m unten zu 1,9 m oben. Der Sockel der Metallregale kühlt aus. Weiter innen im Raum beträgt der Temperaturunterschied unten zu oben nur noch ca. 1 °C.

Der Unterschied der Auskühlung zwischen mit (Raum 2.4) und ohne Klimaanlage (Raum 2.5) betriebenen Räumen war nur graduell (1–2 °C weniger).

Raum 2.5 (Klimaanlage abgeschaltet):

Abb. 8.18 Thermokameraaufnahme Raum 2.5, rechts Außenwand, März: Heizung und Lüftung aus: Boden 11,6 °C; Sockel 12,1°C; Außenwand 13,4°C; Innenwand oben 15 °C; 4 °C Temperaturdifferenz unten zu oben.

Abb. 8.19 Thermokameraaufnahme Raum 2.5, weiter innen im Raum, März: Boden innen im Raum 14,1–14,5 °C, Regale oben 15–15,5 °C.

Bei der Belüftung mit Klimaanlage zeigte sich ein Effekt der Lage der Räume im Gebäude auf das Klima. Die Klimaanlage schafft es nicht, die Temperaturdifferenz zum kalten Boden auszugleichen. Der Boden bleibt kälter als die eingeleitete Luft und das ebenfalls etwas kühlere Lagergut, wodurch sich eine Erhöhung der Luftfeuchte ergibt.³²

³¹ Krüger 2015, 73 ff.

³² Krüger 2015, 58.

Hier werden gleich große Rollregalräume im Erdgeschoß und ersten Obergeschoß mit Klimaanlagebeschickung miteinander verglichen. Das Klima im Obergeschoß (grün) im Rollregal ist 4 °C wärmer und hat max. 50 % r.F. im Vergleich zum Untergeschoß rot/blau, welches feuchter und kälter ist. Im Obergeschoß ist das Klima in der Rollregalanlage mit max. 50 % r.F. für die gelagerten Objekte sicher.

Abb. 8.20 Klimaausprägung durch Lage der Räume im Gebäude: grün: Obergeschoß; blau: Parterre Raum 2.4 im Inneren des Raumes; rot: Parterre Raum 2.4 an der Außenwand.

- In der oberen Etage: 2.9.2.8/7 in Raum 1 °C-Differenz, min. 17,5 °C; 44–50 % r.F.
- Im Erdgeschoß ist es an der Außenwand kälter und feuchter bis 67 % (rot). Raum 2.4.2.31/32 (Parterre, an Außenwand): 1,5 °C Differenz unten zu oben: min. 13,5 °C; 63,5–67 % r.F.
- Weiter innen im Raum (blau) ist die Temperaturdifferenz und die Feuchte geringer (max. 62,5%). Raum 2.4.1.3/4 (Parterre, im Inneren des Raumes): 1 °C-Differenz von unten zu oben: min. 15,5 °C; 60–62,5 % r.F.

Durch die unterschiedliche Lage im Gebäude wird das ursprünglich brauchbare Klima im Obergeschoß (17,5 °C/50 % r.F.) zu feucht und somit pilzbegünstigend (13,5 °C/67 %) (Rollregal im Untergeschoß). Die dauernd laufende Klimaanlage bringt immer neue Feuchtigkeit in die Räume hinein.

Strömungsbilder Rollregalanlage

In einer Voruntersuchung 2015 wurden Strömungsprofile in Raum 2.4 während des Betriebes der Klimaanlage mit einem Nebelgerät erstellt.

Gebäudeseite innen

Außenwand

Abb. 8.21 Rollregalanlage 2.4 von oben: Strömungsprofil.³³

Strömungsuntersuchungen mit dem Nebelgerät im Raum 2.4 ergaben von oben:

- Oberhalb der Regale sehr langsam zirkulierende Strömung
- seitliches Ausblasen an der Außenwand; Gebäudeseitig innen Auslass aus dem Raum
- keine Strömung im Mittelgang

In seitlicher Ansicht sieht man:

- die Luft fällt in kleinen Wirbeln in die offenen Regalreihen bis zu einem stabilen Kältehorizont ca. 1 m über dem Boden herunter
- Die Geschwindigkeit der Strömung scheint sich zum Auslass hin zu verlangsamen

Abb. 8.22 Rollregalanlage 2.4 von der Seite: Strömungsprofile; links Innenwand und Luftauslass, rechts Außenwand und Lufterinlass.³⁴

³³ Krüger 2015, 69.

³⁴ Krüger 2015, 69.

Rolle des Staubes

Abb. 8.23 Stark verstaubte und mit Schimmelpusteln besetzte Fundobjekte Keramik und Knochen; staubige und verschimmelte Papiertüten.

In Verbindung mit den zu feuchten Klimawerten, die die Klimaanlage liefert, fällt dem Staub auf den stark verschmutzten Objekten eine extrem pilzbegünstigende Rolle zu.

- a_w -Wert an der **staubbesetzten** Oberfläche bei niedrigen r.F. wesentlich **höher als r.F.**³⁵

(18°C), 56% r.F. a_w : 0,65–0,73

76 % r.F. a_w : 0,81

- Staub enthält **ausreichend Nährstoffe** für Schimmelpilze

Der Staub bindet schnell große Mengen von Feuchtigkeit aus der Luft und stellt einen verwertbaren Nährboden dar. Dadurch wird die Besiedelung mit xerophilen (trockenheitsliebenden) Organismen ermöglicht. So kann Material schimmeln, welches an sich keinen verwertbaren Untergrund bietet (Keramik); es schimmelt dann der Staub.

Der hier relevante Schadorganismus gehört zur *Aspergillus glaucus*-Gruppe, diese Mikroorganismen sind xerophil und osmotolerant und können ab einem a_w ab 0,65 wachsen.³⁶

Rolle der Holzkisten

Die zur Lagerung bis in die 1980er Jahre verwendeten Holzkisten boten eine erhebliche Menge feuchtesorbierenden Materials, welches in Zusammenwirken mit der Temperaturdifferenz im Raum, der unzureichenden Durchlüftung und der langfristig unerkannten Fehlleistung der Klimaanlage langsam aufgefeuchtet wurde, bis sich schimmelpilztaugliche Bedingungen einstellten.

8.3.2 Maßnahmen ab 2015

- permanente Klimakontrolle an mehreren Stellen
- Klimaanlage wird kühler gefahren und extern kontrolliert
- Zusätzliche externe Klimaanlagen in den Hochregallagerräumen (1.1/1.2) zur Unterstützung der internen Klimaanlage im Kreislaufbetrieb
- Vergrößerung der Luftkanäle, um höheren Durchsatz zu ermöglichen
- Deutliche Veränderung der Strömungsrichtung in den Hochregalräumen (jetzt vertikal)
- Abkoppeln des Raumes 2.5 von der Klimaanlage zur Vermeidung der Kontamination anderer Räume mit Mikroorganismen
- Auslagern der kontaminierten Lagerware und Verpackung auf Paletten mit Stretchfolie
- Grundreinigung des Raumes 2.5

³⁵ Krüger 2015, 111.

³⁶ Krüger 2015, 115 ff.

- Die stark verstaubten und schimmelbefallenen Fundkomplexe wurden (und werden), sofern es sich um unempfindliches Material (Keramik) handelt, mit einer Industriespülmaschine ohne Seife und mit einer Nachtrocknung bei 80 °C sukzessive gereinigt. Die Holzkisten werden durch gelochte PE-Kisten ersetzt und teilweise werden die gereinigten Scherben in PE- Tüten verpackt.
- An der Gestaltung der Durchlüftung in Raum 2.4 (Rollregallager) wurde bisher keine Veränderungen vorgenommen. Die Situation der Auskühlung des Fußbodens und der Außenwand bleibt in Raum 2.4 und 2.5 daher vorerst bestehen.

Abb. 8.24 In den Hochregallagerräumen aufgestellte zusätzliche Weiss-Geräte; deutlicher Unterschied der Rohrquerschnitte (kleine runde, zu großen quadratischen). Rechts: Strömungsprofil im Hochregallager mit Weiss-Gerät.³⁷

Untersuchungen des Strömungsprofils mit einem Nebelgerät ergaben für das Hochregallager mit zusätzlichem Weiss-Gerät eine gute Durchmischung mit Luft.

- An der 5 m hohen Decke wird die Luft über größere Kanäle ausgeblasen und es entsteht ein starker abwärts gerichteter Luftstrom im Gang nach unten; Umlenkung in die Regale hinein.
- Zum Gerät hin im Mittelgang starker Luftstrom unten über dem Boden.

³⁷ Krüger 2015, 72.

8.3.3 Zusammenfassung zur Problematik des Gebäudes

Gebäude und Rauminhalt	Resultat	Klimaanlage
Ungedämmte Bauteile (Boden und Decke) Regale an Außenwand, Wärmeleitende Metallteile	Stabiler Kältehorizont, a_w -Wert bei Kälte erhöht an Oberflächen	Konzeption der Anlage (Ein- und Auslässe; Luftwechselraten; Strömungsprofile) nicht funktional
Dichte Lagerform	- Unzureichende Luftzirkulation - Kalt Partiell höhere Luftfeuchten am Objekt	Klimaanlage zu schwach. Häufig wiederkehrende und lang anhaltende unzureichende Klimabedingungen : 65-85 % r.F.; 16-20 °C
Große Mengen hygroskopisches Material (Holz und Objekte)	Auffeuchtung, Speicherung von Wasser	Fehlende Kontrolltechnik zur Anlagenperformance (Monitoring) Fehlklima bleibt unerkannt
Starke Verunreinigung mit Staub	Günstiger a_w -Wert an Oberflächen; viel höher als Raumluftheuchte; Staub verwertbar durch Mikroorganismen	
Xerophile Mikroorganismen	Nischenbesiedelung möglich	

Tab. 8.25 Zusammenfassung zur Problematik des Gebäudes.

8.3.4 Klimamessungen im Zeitraum 15.12.2022 bis 23.10.2023

Um ein Langzeit-Monitoring des Klimas zur Situation in den mit Zusatzanlagen versehenen Hochregallagerräumen und den Rollregalen mit und ohne Klimaanlage zu erhalten, wurden die Räume 2.4, 2.5 und 1.1 mit Datenloggern für Temperatur und relative Luftfeuchte an unterschiedlichen Stellen ausgestattet. Eingesetzt werden dafür Datenlogger der Schweizer Firma MSR, davon die Modelle MSR 145 und MSR 145 WD. Die 145 WD-Messgeräte haben Eingänge für mehrere Sonden an langen Zuleitungen und wurden für die Messung der Oberflächentemperaturen und -feuchten an den Außen- und Innenwänden auf unterschiedlichen Raumhöhen verwendet.

Abb. 8.26 Datenlogger MSR145; rechts MSR WD 145 mit langen Zuleitungen zu den Fühlern an der Wandoberfläche.

An ausgewählten Stellen im Depot werden ab Dezember 2022 zusätzlich neben den Klimamesspositionen Pilzwachstumskontroll-Plättchen nach Abe (1996) ausgelegt. Diese wurden mit drei verschiedenen, aus dem Depot isolierten, Schadkeimen beimpft. Sollte sich längerfristig eine Entgleisung des Klimas ergeben, wäre diese durch ein Auskeimen der Sporen zu entdecken. Die Plättchen werden in regelmäßigen Abständen erneuert und unter dem Mikroskop nach 2, 4, 6 und 12 Monaten überprüft.

Am 25.04.2022 wurden Datenlogger in den Depoträumen 1.1 (Hochregallager) mit Möbeln und großen Kunstobjekten und 2.4 (Rollregalanlage) mit archäologischem Fundgut (Keramikscherben, Knochen und kleinere Steine) angebracht. Der Raum 2.5 (Rollregalanlage) war nach einer Grundreinigung zunächst leer, wurde dann zu ca. 1/4 mit archäologischem Fundgut (Keramikscherben, Knochen und kleinere Steine) befüllt und wurde am 15.12.2022 mit Datenloggern versehen. Während in Raum 2.4 die Klimaanlage weiterläuft, wurde in Raum 2.5 entschieden, den Raum von der Anlage durch Verschluss der Einblas-/Auslassöffnung abzukoppeln, um die Klimaentwicklung bei Ausschluss der Anlage zu testen.

Es wurden in den Rollregalräumen 2.4 und 2.5 Positionen gewählt, die eine genauere Überwachung des Klimas ermöglichen (Details siehe Abb. 8.27):

- Raumklima: in der Mitte des Raumes oben
- von der Klimaanlage eingeblasene Luft: direkt im Auslass der Klimaanlage
- Klima an verschiedenen Stellen im Raum in unterschiedlichen Höhen über Boden (30 cm bzw. 190 cm). Beobachtet werden sollte dabei die Entwicklung an der Außenwandseite im Vergleich zur Situation weiter innen im Raum.

Weiterhin sollte untersucht werden, ob sich durch Anbringen einer XPS-Platte auf dem untersten metallischen Regalboden eine bessere Dämmung gegen die auskühlende Wirkung des Bodens erzielen lässt. Logger wurden auf dem Metallboden auf eine XPS-Platte gelegt.

Abb. 8.27 Plan der Rollregal-Lagerräume 2.4 mit Klimaanlage und 2.5 ohne Klimaanlage.

In Raum 1.1 erfolgt die Klimatisierung zusätzlich zu der Klimaanlage durch Weiss-Geräte. Hier wurden eine Außenwanddecke unten auf 40 cm und ein Hochregal an der Innengangseite für die Platzierung der Logger in drei Höhen ausgewählt (40 cm, 220 cm und 450 cm).

Abb. 8.28 Plan des Hochregal-Lagerraumes 1.1 mit Meßfühlern und Pilzkontrollplatten.

Es erfolgte eine erste Ableseung der Klimamessgeräte von Ende Juli bis 15.12.2022, eine zweite Auslesung zum 18.04.2023 und eine dritte Auslesung zum 23.10.2023. Von den Loggern wurden dreimal pro Stunde Messwerte für relative Feuchtigkeit und Temperatur erfasst.

8.3.5 Exemplarische Ergebnisse der Klimamessungen während der Laufzeit des DBU-Projektes

Hier werden nur einige interessante Ergebnisse vorgestellt (für die Darstellung aller Messfühler: siehe Anhang 14.5).

Raum 1.1 mit Weiss-Gerät: Beispiel Außenwanddecke Raum 1.1. (Außen unten):

(Temperatur rot, Luftfeuchte blau; 60 %-Luftfeuchtegrenze rote Linie):

- **sehr gute Kompensierung** von Auskühlungsvorgängen an **schlecht zugänglicher Außenwanddecke**
- Rel. Luftfeuchtigkeit Sommer und Winter **ganzjährig deutlich unterhalb 60 % r.F.**
- gute Kompensation von Feuchteschwankungen: Oszillationen der Feuchte sehr eng (1 %)
- im Winter Temperatur bei 17 °C; max. 58 %; im Sommer nicht über 18 °C/ 57 % r.F.

Abb. 8.29 Raum 1.1, Außenwanddecke (Außen unten), Logger MSN 10.

Die anderen Messfühler im Regal an der Innenwand zeigen ebenfalls ganzjährig Feuchtwerte weit unterhalb 60 % r.F..

Ergebnisse Hochregallager mit Zusatzgeräten

- mit Zusatzgeräten effektives gutes Durchlüften und Wärmen der großen Räume
- ganzjährig deutlich unterhalb 60 % r.F. (max. 58 % r.F.)
- Auch in ungünstigen Positionen (Außenwanddecke)

Das bedeutet also, dass die negativen Aspekte der alten Anlage (schlechte Luftdurchmischung, Auskühlungsvorgänge und inakzeptable, stark schwankende Feuchtwerte) durch die Zusatzgeräte gut kompensiert werden.

Rollregalanlage

Raum 2.4, mit Klimaanlage

Abb. 8.30 Raum 2.4, Rollregal, Klimaanlageauslass, Logger MSN 14.

Die Klimaanlage liefert Luft mit **starken Oszillationen von Feuchte und Temperatur: Hauptlinie (Mittelwert) unterhalb 60 % r.F.**; im Sommer Temperatur bei ca. 17–20 °C und Feuchte-Hauptlinie höher 50–58 % r.F., aber Oszillationen bis 72 % bei dichter Taktung; im Winter bei 20 °C und Feuchte-Hauptlinie niedriger 45–50 % r.F.; wenige Ausschläge bis 68 % r.F.. Die **ständigen** Feuchteschwankungen betragen kurzzeitig bis zu 30 % r.F.; die Temperaturschwankungen bis zu 4 °C.

Abb. 8.31 Raum 2.4, Rollregal, Raummitte oberhalb der Regale 2,30 m ü. B., Logger MSN 1.

Oberhalb der Regale im Raum ist das Klima zur Lagerung sicher: 16–17,5 °C im Sommer und Herbst; 14–16 °C in Frühjahr und Winter; **Feuchte fast ganzjährig unterhalb 60 % (54–60%) r.F.; bis auf sehr kurze Ausschläge im Frühjahr bis 63 % r.F.. Die von der Anlage ausgestoßenen hohen Feuchteschwankungen haben sich auf 5–6 % r.F. und die Temperaturschwankungen auf 1 °C reduziert.**

Abb. 8.32 Raum 2.4, Rollregal, Außenwand; Außenwanddecke unten, 30 cm Höhe über Boden (r.F.: grau/ T: rosa bzw. grün; untere Linie) Wand oben, 190 cm Höhe über Boden (r.F.: gelb/ T: violett bzw. rot; obere Linie), Logger MSR 3.

An der Außenwand stellen sich **pilzbegünstigende Zustände im Frühjahr, Herbst und Winter** ein:

- Feuchtespitzen korrelieren mit Temperaturabfällen
- **starke Anstiege oszillieren lange auf hohem Niveau**
- **Temperatur schwankt generell mehr**
- im Winter **Temperaturdifferenz** unten/oben 1,5 °C

Zum auskühlenden Boden (0,3 m H.ü.B.) (grau) wird die 60 % r.F.-Grenze mit bis zu 70–75 % r.F. langfristig überschritten. Auch bei 190 cm über Boden ergeben sich dann Werte von bis zu 68 % r.F.

Der Messfühler an der Innenwand weiter innen im Raum 2.4 zeigt folgendes Bild:

(Vorher keine Messwerte)

Abb. 8.33 Raum 2.4, Rollregal, Innenwand in der Mitte des Raumes; Innenwand unten 30 cm Höhe über Boden (r.F.: gelb/ T: violett; untere Linie) Wand oben, 190 cm Höhe über Boden (r.F.: grau/ T: violett bzw. rot; obere Linie), Logger MSR 2.

Weiter innen im Raum beruhigen sich die Schwankungen der Feuchte etwas. Bis auf zwei kurze Zeiträume im Mai und Mitte Juni mit geringen Überschreitungen der 60 %-Grenze (62–63 %) lagen die Werte bis Oktober für den oberen und unteren Messwert die ganze Zeit **unterhalb 60 %** (oben: 52,5–57,5 %; unten: 55–59 %).

Die Werte der Feuchte unten/oben lagen durchschnittlich etwas höher, als an der Außenwand im gleichen Zeitraum. Die Temperatur schwankte nicht (max. 1 °C Differenz unten/oben).

An der Innenwand weiter innen im Raum sind die Temperaturunterschiede also fast aufgehoben und eine Lagerung ist hier unkritisch möglich.

Raum 2.5, ohne Klimaanlage

Abb. 8.34 Raum 2.5 ohne Klimaanlage: Logger MSN 15 an der Außenwand in Raum 2.5 unten bei 30 cm Höhe über Boden (r.F. [%] grau und T [°C] grün/rosa; oben bei 190 cm Höhe über Boden (r.F. [%] gelb und T [°C] rot/violett).

Im Raum ohne Klimaanlage: Winter unten (grau) max. 72,5 % bei 11°C ganz kurzzeitig, dann 64–66 % r.F. bei 14 °C, ab Juli um 60 % (Winter wärmer als mit Klimaanlage)

- An der Außenwand stellen sich **pilzbegünstigende Zustände im Herbst, Winter und Frühjahr** ein, wenn diese auch weniger stark sind, da die starken Oszillationen fehlen.
- Spitzenwerte kurzfristig, fallen schnell ab; oben max. 67 %–58 % r.F.

Im Winter etwas trockener und im Sommer etwas feuchter als mit Klimaanlage:

- wesentlich ruhigerer Verlauf der Temperatur bzw. Luftfeuchte (langsames Gleiten der Temperatur, keine starken Oszillationen)
- Temperaturdifferenz Winter 1,5 °C unten/oben nimmt zum Sommer hin ab

Da keine weitere Feuchtequelle im Raum vorhanden ist (keine Klimaanlage), ist die Feuchte im Winter geringer. Zur Kontrolle der Feuchtigkeit könnten Entfeuchter eingesetzt werden.

Weiter innen im Raum 2.5 an der Innenwand zeigt sich folgendes Bild:

Abb. 8.35 Raum 2.5 ohne Klimaanlage: Logger MSN 16 an der Innenwand in Raum 2.5 unten bei 30 cm Höhe über Boden (RH, [%] grau und T [C°] grün/rosa ; oben bei 190 cm Höhe über Boden (RH, [%] gelb und T [C°] rot/violett).

Die Temperatur unten und oben unterscheidet sich nur gering. Sie gleitet zwischen 14–15,8 °C. Bis Februar 2023 lag die r.F. unten und oben unterhalb der 60 % Grenze. Ab Februar wurde sie beim unteren Messfühler überschritten und es wurden im März 63 % erreicht. Die Werte des unteren Messfühlers blieb dabei die ganze Zeit oberhalb von 60 % (63 % bis Juni; Abfall bis Oktober 2023 auf 61–62 %). Die Messwerte des oberen Messfühlers blieben über den gesamten Zeitraum zwischen 58–60 % r.F.. Die höheren Werte, die der untere Messfühler anzeigt, sind noch nicht ausreichend, um Pilzwachstum zu ermöglichen. Der Einsatz eines Entfeuchters wäre in diesem Raum jedoch zu empfehlen, um überschüssige Feuchte zu entfernen, die bei weiterer Auskühlung zu pilztauglichen Luftfeuchten führen würde. Vor allem die langzeitige Überschreitung der 60 %-Grenze ist gefährlich.

Effekt der XPS-Platte

Abb. 8.36 Raum 2.4 mit Klimaanlage: Thermokameraaufnahme: Auswirkung der XPS-Platte: Kisten sind oberhalb der Platte geringfügig wärmer (max. 0,5 °C).

Vergleicht man die Ergebnisse des Loggers mit und ohne XPS, so zeigt sich, dass die Loggerdaten auf dem Metallboden kälter und etwas feuchter sind, als der Logger auf dem XPS. Der Temperatureffekt ist gering (ca. 0,2 °C). Im Raum mit der Klimaanlage ist der Effekt des XPS weniger stark zu sehen, als im Raum ohne Klimaanlage.

Abb. 8.37 Auswirkung der XPS-Platte: Raum 2.4 mit Klimaanlage, Logger auf unterstem Metallregalboden (links MSN 6) im Vergleich zu Logger auf 3 cm XPS-Platte (rechts MSN 5).

Im Raum 2.4 ohne Klimaanlage hat die XPS-Platte folgenden Effekt:

Abb. 8.38 Raum 2.5 ohne Klimaanlage in Regal 2.5.1.31 unten, nahe Außenwand: links Logger MSN 17 auf unterstem Metallregalboden; 20 cm Höhe über Boden (RH, [%] blau und T [°C] rot). Rechts Logger MSN 18 auf 2 cm XPS-Lage auf unterstem Metallregalboden 22 cm Höhe über Boden (RH, [%] blau und T [°C] rot).

Im Gegensatz zum Raum mit der Klimaanlage:

- keine Oszillationen der Feuchtigkeit
- geringere Feuchtigkeit im Winter auf dem untersten Regalboden ohne und mit XPS (68 % mit Klima/ohne XPS zu 66,5 ohne Klima/ohne XPS zu 65 % mit XPS)
- langsames Gleiten der Temperatur von 13,5–14,5 °C; auf XPS wärmer (0,2 °C)

Ein Unterschied zwischen 2 cm und 4 cm XPS ist nicht relevant. Die Feuchte liegt die ganze Zeit oberhalb der 60 % Grenze (62–66,5 %). 2 cm XPS ergeben 1,5 % weniger Feuchte. Der Einsatz eines Entfeuchters ist empfehlenswert, um sichere Feuchtwerte zu gewährleisten.

8.3.6 Ergebnisse der Klimamessung Zusammenfassung

8.3.6.1 Ergebnisse bezogen auf die Ausprägung der Graphen

Raum mit Klimaanlage	Raum ohne Klimaanlage
<p>Starke Temperaturoszillationen: 4°C</p> <p>Starke rel. Feuchteoszillationen:</p> <p>Klimaanlageneinleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oszillation bis zu 30 % r.F. - Im Raum oben: Oszillation 5–6 % r.F. 	<ul style="list-style-type: none"> - Langsames Gleiten der Temperatur und r.F. - Temperatur sehr konstant, kaum Schwankungen
<ul style="list-style-type: none"> - Oszillationen häufiger auf hohem Niveau - Zeitraum der Schwankungen länger anhaltend 	<p>Schwankungen schnell gedämpft</p>
<p>An kritischen Stellen unten im Winter kälter (1,5–2 °C) und im Sommer wärmer (1 °C)</p>	<p>Im Winter wärmer und im Sommer kälter</p>
<p>An kritischen Stellen unten im Winter/Frühjahr etwas feuchter 74,5 % (2%) und im Sommer trockener (2%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - stärkere Feuchtedifferenz im Raum Bsp. März 2023: 56–70 % r.F. - An der Außenwand: unten und oben pilzbegünstigende Feuchtespitzen in Herbst, Winter und Frühjahr - Nach Innen hin: geringe Beruhigung der Schwankungen; im Frühjahr unten bis 63 %; Sommer/Herbst unten und oben meist unterhalb 60 % r.F. 	<p>Im Winter/Frühjahr etwas trockener (72,5 %) und im Sommer etwas feuchter (59–60 %)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feuchtedifferenz im Raum Bsp. März 2023: 60–66 % r.F. - An der Außenwand: unten und oben pilzbegünstigende Feuchtespitzen in Herbst, Winter und Frühjahr, aber weniger extrem als mit Klimaanlage - Nach innen hin unten 63 % im Frühjahr; oben 58–60 % ganzjährig
<p>XPS: hemmt Auskühlung nicht so stark mit XPS ist ca. 1 % trockener als ohne</p>	<p>XPS: hemmt Auskühlung nicht so stark mit XPS ist 1,5 % trockener als ohne Effekt stärker zu sehen als mit Klimaanlage</p>
	<p>Fehlerquelle: Raum an Messfühlerstellen noch leer – es fehlt Temperatúraustausch - hemmender Effekt der Masse</p>

Tab. 8.39 Zusammenfassung der Ergebnisse der Langzeitklimamessungen im Vergleich Klimaanlage/ nicht klimatisiert.

8.3.6.2 Ergebnisse im summarischen monatlichen Überblick

In der Tabelle werden die Werte der relativen Luftfeuchte pro Monat unterhalb 53-58 % mit grün, bei 59–62 % in weiß und oberhalb mit rosa (62–66 % r.F.) bzw. rot (ab 66 % r.F.) angegeben. Bereiche starker schneller Oszillationen (5 % r.F.) werden mit O gekennzeichnet. Temperaturwerte werden gegeben.

Monat	Juli 2022	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan. 2023	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
Bewertung	< 55	55-57	57-59	59-62%	62-63 %	63-64 %	64-65 %	65-66 %	> 66 %		Messung fehlen					
Hochregallager Raum 1.1 mit Weiss-Geräten																
MSN 13, unten Regal innen, 40 cm ü.B.	56-57 17,5	55-56 17,5	54-55 17,5	53-54 18	53-54 18	52-53,5 18	52-54 18	53-54 18	53-54 18	53-54 18	52,5-56 18	55-57 17,8-18	54,5-57 17,8	54,5-57 17,8-18	54,5-56 17,8-18	54-56 18
MSN 12, Mitte Regal innen, 200 cm ü.B.	56-57 18	55-56 18	53-55 18	53-54 18	53-54 18	52,5-54 18	53-54,5 18	53-54 18	53-54,5 18	53-54 18	53-55,5 18	55-57 18	55-57,8 18	54,5-57 18	54,5-57 18	54,5-56,5 18
MSN 11, oben Regal innen, 450 cm ü.B.	55 18,5	54-55 18,5	53-56 18,5	53-54 18,5	53-54 18,5	53-54,5 18,5-18	53,5-54,5 18	53,5-54,5 18	53,5-54,5 18	53-54 18	53-55,5 18,5	54,5-56,5 18,5	54,8-56,5 18,5	54-56 18,5	54,5-56 18,5	
MSN 10 Außenwanddecke, Regal unten 40 cm ü.B.	56 18	55-56 18	54-56 18-17	56-57 17,5	56 17	56-58 17-16,5	56-58 17	56,5-58 17	56-58 17	56-57 17	55,5-57,5 17-17,5	55-57 18	54,8-56,5 18	54,8-57 18	54,8-57 18	55-57,5 17-18

Raum 2.4 mit Klimaanlage	Juli 2022	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan. 2023	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
Bewertung	< 55	55-57	57-59	59-62	62-63	63-64	64- 65	65-66	> 66		Messung fehlend					
MSN 14 im Lufteinlass, 190 cm ü. B.		52-62,5 (77) 15-17 0	52-62,5 (78) 15-17 (19)0	45-60/44-71 16-19 0	40-65 (70) 16-18 0	40-55 (67,5) 16-14 0	39-52,5- (65) 15-18 0	39-52,5- (68) 16-18 0	39-45- (70) 17,5-19 0	39-45- (70) 16-20 0	47-55- (70) 18-22,5 0	57-60- (73) 15-22 0	54-59- (72) 15,5-22 0	52-57,5- (70) 16,5-21 0	50-58- (70) 16-21 0	50-52,5- (68) 17-21 0
MSN 1 Raummitte, oben, 230 cm ü. B.	56,5-61 17	56,5-61 17	55-59 17	54-59 16,5 0	54-59 16 0	56-60 15,5-14,5 0	51-56 15-14 0	56-60 15 0	56-61 15-16 0	56-59 15,5-16 0	56-61 16-17 0	56,5-63 16,5-17 0	55,5-60,5 17 0	55-60 17-17,5 0	54,5-59 17-17,5 0	54,5-59 17-17,5 0
MSN 2 Innenwand, Mitte, unten, 30 ü. B.											60-62 15,3-15,5 0	59-64 15,5-16 0	58-60 16,5 0	56-59 16,5 0	57-59 16,5 0	57-59 16,5 0
MSN 2 Innenwand, Mitte, oben 190 ü. B.											55-60 16,3-16,5 0	56-62 16,5-17 0	54-59 17 0	54-58 17-17,5 0	52-57 17,5 0	52,5-57 17,5 0
MSN 3 Außenwanddecke, unten, 30 cm ü. B.	55-57 17	55-57 17	55-60 15	58-62,2/57,5-60 15 0	58-64 15-14 0	61-78 10 – 12,5 0	57,5-65 10-12 0	64-74,5 12,5-13 0	64-70 11-13,3 0	64-70 12,5 – 13 0	60-66 14,5-16 0	56-62 16-17 0	56-59 17-17,5 0	53-61 17-17,5 0	55-62 17-17,5 0	58-66 15-17 0
MSN 3 Außenwanddecke, oben, 190 cm ü. B.	54-55 17,5	54-55 17,5	54-57 17,5-16	54-58 17-16 0	55-61 16 0	58-72 12,5-13 0	52,5-60 12,5-14 0	56,5-67,5 13-14 0	60-67,5 12,5-15 0	59-64 14-15 0	61-56 15,5-17 0	60-55 17-18 0	54,5-57 17,5-18 0	53-59 17,5-18 0	54-58 17,5-18 0	54-61 16-18 0
MSN 5 Regal unterster Regalboden mit einer	59-61 16,5	59-61 16,5	57-62 16,5-16	58-62 16-15,5 0	59-62 15,5-14,5	60-68 14-12 0	56-60 12,5-13,5 0	(60) 63-68 12,5-13 0	63-68 13-13,5 0	63-67 14 0	62-66 15-15,5 0	60,5-66 16,5	59-62,5 16,5	58-62 16,8 0	57,5-62,5 16,5-16,8 0	60-63,5 16-16,5 0

Lage XPS, 3 cm, 23 cm ü. B.					0			0				15,5- 16,5 0	0			
MSN 6 Regal 2.4.2.31 unten unterster metallischer Regalboden, 20 cm ü.B.	60-62 16,5	60-62 16,5	57-63 16,5-16	59-62 16-15,8 0	60-62,5 15,5- 14,5 0	66-68 13-12 0	57,5-61 13 0	(60)-65- 68,5 12,5 0	63-68 12,5-13 0	63-68 13-13,5 0	63-67 14,5-15,5 0	63- 66,5 15,5- 16,2 0	59-63 16,2 0	58-62,5 16,5 0	58-62 16,5-17 0	59-64 16,5-16 0
MSN 7 Regal 2.4.2.25 weiter innen im Raum, unten, 0,20 cm ü. B.	60-62,5 16,2	59-61 16,2	57-62 16	58-63 16 0	57,5-60 16-15 0	59-60 15-14					60,5-64,5 14,5-16	60-66 16	58,5-62,8 16,8 0	58-62,8 16,5 0	56,8-61 16,5-17 0	57-61 17-16,5 0
MSN 8 Regal 2.4.2.25, weiter innen im Raum, oben 1,9 m ü.B.	57-60 17	57-60 17	55-60 17	55- 58(60) 16,50	56-58 16 0	54-60,5 15,5-13 0	52-55,5 14-15 0	55-60 14,5-15 0	56-60,5 14,5- 15,50	56-60,5 15,5-16 0	57-61,5 16-17 0	57,5- 63 17	56-60,5 17 0	55,5-60 17-17,5 0	55-59,5 17-17,8 0	55-59 17,8 0

Raum 2.5 ohne Klimaanlage	Juli 2022	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan. 2023	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
Bewertung	< 55	55-57	57-59	59-62	62-63	63-64	64-65	65-66	> 66		Messung fehlen					
MSN 15 Außenwand unten bei 30 cm H. ü. B.						62,5-64 13-14	61-(69) 14-(11,5)	63-(72,5) 13	64-65 11,5 – 13	64-65 11,5 – 13	62,5-64 15-16	61-63 16-16,5	60-61,5 16,5	59,5-60,5 17	59,5-61 17	60-61,5 16,5-17
MSN 15 Außenwand oben bei 190 cm H. ü. B.						60 15	57-(65) 12,5-15	57,5-(66) 15-(12,5)	60 14,5-15	60-61 15,5	59-60,2 16-17	59-60 17-17,5	58-59 17,5	57,5-58,5 17,5	57,5-58,5 17,5	57,5-58,5 17-17,5
MSN 16 an der Innenwand 2.5.1.16 unten 30 cm H. ü. B.						58-60 14,5-15	58-59 14-15	57-61 14-14,8	61-62,5 14,2 – 15	62-63 15	63-62 15,5-16	62-63 16-16,5	61-62,5 16,5	61-62 16,8	60-61,8 16,8	60,5-61,5 16,8
MSN 16 an der Innenwand 2.5.1.16 oben 190 cm H. ü. B.						58-59,5 14,5-15	57-58 14,5-15	57,5-59 14-15	60 14,5-15,5	60-61 15,5	59-60,5 16-17	59-60,5 17-17,5	58,5-60 17,5	58,5-59,5 17,7	58-59,5 17,7	58-59 17,7
MSN 17 unterster Metallregalboden ; 20 cm H. ü. B.						62-64 13,8-14	62-64 13,5-14	62-65,5 13,5-14	65,8-66 13,8-14,5	65,8-66,5 14,5	65-66 14,5-15,8	63-65 16,2	62-63,8 16,2	62-63,8 16,5	61,5-63,5 16,5	62-63,5 16,2
MSN 18 auf 2 cm XPS-Platte unterster Metallregalboden 22 cm H. ü. B.						61-63 13,8-14	61,5-63 13,8-14	61-64 13,8-14	64,5-65 13,9 – 14,5	63,8-65 14,5-14,8	63-65 15-16	62-64 16-16,2	61-62,5 16,2	60-62 16,8	60-62 16,8	61-62,7 16,2-16,5

MSN 19 auf 4 cm XPS-Platte unterster Metallregalboden , 24 cm H. ü. B.						62-63 14-14,5	62-63,5 13,8-14	62-64 13,8-14	64-65 14-14,8	63,8-65 14,5-15	63-64,5 15-16	62-64 16-16,2	61-62,5 16,2	60-62 16,8	60-62 16,8	61-62,5 16,8-16,2
MSN 21 bei Regal 2.5.1.25, weiter innen in Raum, 20 cm H. ü. B.						61-63 14	60-62 14	61-64,5 14	64-66 14-14,5	66-64 14,5	64-65 15,5-16	63-64,5 16-16,5	62-63,5 16,5	61,5-63 16,5	61-62,5 16,5	61-62,5 16,5
MSN 20 bei Regal 2.5.1.25, weiter innen im Raum, 190 cm H. ü. B.						58-59,8 14,5-15	58-59,8 14-15	58-60,5 14-15	61-61,5 14,8-15,5	60-62 15,5-15,8	59-61 16- 17	59-61 16,5-17	59-61 17	58,5-60,5 17	58-59,8 17-17,5	58-59,8 17-17,5

8.3.7 Abschließende Bewertung

Raum 2.4 mit Klimaanlage

Auffällig ist die blockweise Änderung des Arbeitens der Klimaanlage (z. B. Oktober bis Ende November 2022; Januar 2023). Die Anlage oszilliert generell um einen Wert. Die Schwankungen sind sehr kurzzeitig und stark (bis 30 % r.F.). Der Mittelwert, um den oszilliert wird, liegt in den Blöcken unterschiedlich, was vermutlich mit der Steuerung zusammenhängt.

Die Luft kommt aus der Klimaanlage (MSN 14) mit einer höheren Temperatur von ca. 17–20 °C und Luftfeuchteschwankungen hauptsächlich von 42,5 bis 52,5 % mit Ausreißern bis 68 %. Der Verlauf der Messkurve ist sehr unruhig mit starken kurzzeitigen Schwankungen. Die meisten Werte befinden sich unter der 60 % RH-Linie. Die Temperatur schwankt weniger stark und wenn eher mit Ausschlägen zu tieferen Temperaturen.

Die eingebrachte Luft kühlt in der Mitte des Raums (MSN 1), oberhalb der Lagerregale, auf 16 °C ab mit einem entsprechend leichten Feuchteanstieg bis auf unter 60 %. Auch hier bleiben die meisten Messwerte unter der 60 % RH-Linie. Die Schwankungen der Luftfeuchtigkeit im Vergleich zum Anlagenauslass (MSN 14) sind auch hier noch zu merken, wobei sie wesentlich geringer sind (56–60 % RH).

In den unteren Bereichen der Außenwand (MSN 3) ist die Auskühlung stärker (10–12,5 °C) mit einer Luftfeuchte bis 78 %. Auffallend ist, dass die starken Anstiege im klimatisierten Raum nicht schnell wieder abfallen, sondern länger, durch Oszillationen auf hohem Niveau, bestehen bleiben. Dies ist für Pilzwachstum günstig, da die feuchten Zeiträume länger andauern.

Die XPS-Platte hat den Effekt, dass der Temperaturabfall weniger schnell und stark stattfindet. Im Vergleich mit MSN 6, der direkt neben MSN 5 auf dem Metallregal lag, ist bei MSN 5 der Temperaturabfall etwas geringer und auch die dazugehörige Luftfeuchtigkeit. Wärmebildaufnahmen zeigen eine gering höhere Temperatur der Kisten auf den XPS-Platten. Dennoch sind die Feuchtwerte zu hoch und würden ein Pilzwachstum ermöglichen.

Weiter innen im Raum (Regal 2.4.2.25) ist die Auskühlung am Boden unten nicht so stark, aber die 60 %-Grenze wird dennoch zeitweise überschritten.

Das bedeutet, dass eine Temperierung kalter Zonen mittels Klimaanlage in der gegebenen Konstellation mit dichten Regalpaketen **nicht** funktioniert. Dies liegt einerseits an der dichten Lagerweise und andererseits am geringen Durchstrom. Dies im Gegensatz zum Hochregallager, wo die Luftdurchmischung durch einen stärkeren Luftzug wesentlich besser ist.

Dies bedeutet, dass – obwohl die Luft in der Anlage einen sicheren Luftfeuchtwert besitzt, der Zustrom der frischen Luft beim Abkühlen zu **Auffeuchtungen** in den kalten Bereichen in Bodennähe oder dicht an der Außenwand des Raumes führt. Durch die Anlage wird immer neue Luft und damit immer neue Feuchte, zugeführt. Die zugeführte Wärme reicht nicht aus, um die träge große Masse im Raum anzuwärmen. Die träge kalte Lagerware gibt dann die Möglichkeit zur Erhöhungen der r.F. und zur Absorption.

Im Vergleich mit dem von der Klimaanlage abgeschlossenen Raum 2.5 sind die Luftfeuchten in den kalten Bereichen höher.

Die Temperierung eines im Winter auskühlenden Raumes allein über eine Klimaanlage ist aus diesen Gründen riskant. Es entstehen Effekte analog zum Versuch, einen kalten Keller im

Sommer durch Lüftung anzuwärmen. Deshalb sollte bei Weiterbetreiben der Klimaanlage in diesen Räumen zumindest über eine Temperierung der Wand (elektrisch) nachgedacht werden.

Problem mit der Rollregalanlage

- Auskühlung des Bodens unter dem Rollregal technisch nicht zu beheben
- Auskühlung reicht weit in den Raum hinein
- Gutes Durchlüften und Wärmen der Rollregalanlage mit Klimaanlage **unrealistisch** bei geplanten Gebrauch (vollgestellt)
- Die Leistung der Klimaanlage ist in Frühjahr, Herbst und Winter in Bodennähe schlecht: Ausreißer bis zu **75 % r.F.** abhängig von Außenklima; bestenfalls neutral 59–62 % r.F.

Konsequenz: Die untere Regalebene besser **nicht für Objekte verwenden**.

Alternativ: Lagern von **unempfindlichem** Pack-Material (PE-Kisten/Plastiktüten) auf der unteren Regalebene/Außenwandregal

Rollregalanlagen sind im Zusammenhang mit Klimaanlage nur dann brauchbar, wenn es im Raum keine auskühlenden Bereiche gibt.

Bei passiver Klimatisierung und nur sehr geringem Luftaustausch kann die Luftfeuchtigkeit mit Entfeuchtern gesteuert werden.

Raum 2.5 ohne Klimaanlage

Die Messwerte der Logger in dem Raum 2.5 ohne Klimaanlage zeigen sowohl für Temperatur als auch relative Feuchte einen viel ruhigeren Verlauf; es fehlen die Oszillationen durch die Klimaanlage. Bei der Messstelle an der Außenwand (MSN 15) stellten sich Werte von 65 % r.F. im unteren Bereich (30 cm H.ü.B.) bei 14 °C ein. Im oberen Wandbereich bei 190 cm Höhe über Boden bewegt sich die Luftfeuchte bei 60 % und ca. 15 °C. Der sich einstellende Feuchtwert unten außen ist geringer als im Raum mit der Anlage, da die ständige Zufuhr fehlt.

Bei besonders kalten Wetterlagen macht sich die Auskühlung durch das Fehlen der Klimatisierung stärker bemerkbar. Es werden in Bodennähe kurzzeitig zwischen 68–72 % r.F. erreicht bei einer Temperatur von 11 °C. Ungünstige Werte sind bei mehr Loggern im Raum festzustellen, als in Raum 2.4 mit Anlage. Die inakzeptablen Luftfeuchtwerte vermindern sich jedoch schnell wieder etwas, während sie in dem durch die Klimaanlage bedienten Raum 2.4 wesentlich länger auf hohem Niveau verharren. Das heißt, die Klimaanlage reagiert in Summe träger und behält ungünstige Werte länger bei, wodurch mehr Feuchte im absoluten Sinne eingebracht wird.

Im Unterschied zum klimatisierten Raum ist die verfügbare Feuchte hier geringer, da keine weitere Feuchte durch eine Klimaanlage eingebracht werden kann. Die einzige weitere Quelle für Feuchte sind Lagergut oder anwesende Personen im Raum. Trotzdem wäre im Raum ohne Klimatisierung der Einsatz eines Entfeuchters notwendig, so dass selbst bei stärkerer Auskühlung keine Werte über 60 % r.F. erreicht werden können.

Die Wirkung der 2 cm dicken XPS-Platte (MSN 18) ist sichtbar: die Temperatur ist etwas höher (ca. 0,2 °C) und die Feuchte geringer als bei Logger MSN 17 direkt auf dem untersten Regalboden. Die XPS-Platte verlangsamt zwar die Auskühlung, dennoch entstehen in Bodennähe an den Außenwänden immer noch pilzbegünstigende Zustände.

Die durch Abkoppelung von der Anlage erzeugte, unregelmäßige, passive Klimatisierung verursacht in Summe bei mehr Messpunkten und Zeiten Feuchtwerte oberhalb 60 %, wenn auch die Gesamtfeuchten geringer sind als bei der Klimaanlage, da keine neue Feuchtigkeit eingebracht wird. Die Feuchtwerte zeigen ein langsames Gleiten. Eine Regulierung mit Entfeuchtern wäre notwendig.

An der Außenwand sollten auch in diesem Raum die Regale nicht für die Lagerung verwendet werden, da durch die Auskühlung Auffeuchtung und Pilzwachstum ermöglicht werden könnte.

Hochregallager

Die Messwerte in Raum 1.1 mit den zusätzlichen Weiss-Geräten sind nominal sehr gut. An allen Messpunkten liegen die Werte die gesamte Zeit weit unterhalb von 60 % r.F.. Auffällig ist die geringe Streuung der mit der Weiss-Anlage produzierten Luftfeuchte. Die Ausschläge der Luftfeuchtigkeit für die inneren Raumbereiche bewegen sich in einem sehr engen Rahmen von 52–54 % r.F. bei 18 °C. Die Messwerte des Messpunktes MSN 10 in der Außenecke hinter Objekten ist für die Temperatur etwas niedriger (17 °C); die Luftfeuchte ist etwas erhöht (56–58 % r.F.), aber immer noch sehr gut. Mit diesen Geräten lässt sich das Klima in diesem Raum gut kontrollieren.

Die Ergebnisse des Bio-Monitoring zeigten jedoch auch für diesen Bereich eine Reaktion der ausgebrachten Proben für den *A. halophilicus*-Keim, wenn auch langsam. Vielleicht sollte man auch hier eine Absenkung der r.F. auf maximal 55 % r.F. (als obersten Wert der Oszillation) anstreben.

8.3.8 Empfehlungen für weiteres Vorgehen

1. Es wäre wünschenswert, geringer stark schwankende Luftfeuchtwerte zu erhalten. Aber die Möglichkeit, die von der Klimaanlage produzierten Luftfeuchten genauer zu regulieren und die starken Oszillationen zu dämpfen, wird kritisch gesehen.
2. Denkbar ist die Anlage trockener zu fahren und die relative Feuchte weiter absenken. Dies würde aber wesentlich mehr Energie verbrauchen. Zudem ist es fraglich, ob die Anlage diese Werte erreichen kann.
3. Bemerkenswert ist, dass die Klimaanlage im Winter feuchtere und kühlere Zustände im Vergleich mit dem abgekoppelten Raum erzeugt. Hier stellt sich die Frage, ob im Winter eine höhere Temperatur mit geringerer Luftfeuchte ein positives Ergebnis erzielen würde.
4. Mit Entfeuchtern kann in dem von der Klimaanlage abgekoppelten Raum ein Absenken der relativen Feuchte erreicht werden, so dass sich selbst bei starkem Auskühlen keine pilzbegünstigenden Werte einstellen.
5. Die Dämmung mit XPS-Platten zeigt nicht die erwünschte Wirkung, obwohl ein geringer Temperatur-/Feuchteeffekt zu beobachten ist. Hier wird kein Kosten/Nutzeneffekt gesehen.
6. Zielführend wäre das Freilassen der außenwandseitig montierten Regale und der untersten Regalböden bis mindestens ein Drittel der Höhe.
7. Die unterste Regaletage und die Außenwandregale sollten lediglich als Lager für nicht befüllte Plastikkisten dienen.

8. Im Ergebnis ist eine Nutzung einer Rollregalanlage, die nicht automatisch auffährt, mit Klimaanlage nur sicher, wenn der Raum keinen partiellen Auskühlungen unterliegt, da die Klimaanlage beständig Feuchtigkeit zuführt.
9. Die Klimaanlage dient gleichzeitig der Temperierung. Diese führt jedoch zusätzliche Feuchte zu, wenn die konditionierte Luft an kalten Wand- und Bodenflächen abkühlt. Daher verbietet sich die Temperierung von dicht gelagerten Objekten mit einer Klimaanlage. Zur Erwärmung der Wand sollte z. B. besser eine elektrische Wandheizung eingebaut werden („conservation heating“).
10. Ein mögliches Szenario könnte die vollständige Abschaltung der Klimaanlage für die Rollregalanlagen im Erdgeschoß sein, so dass die Depoträume passiv gefahren werden. Dazu müssten die Räume einerseits sachgerecht von der Klimaanlage genommen werden, andererseits müsste die Funktion eines Ein- und Abschaltens weiterhin bestehen. In den Räumen sollte nach Möglichkeit nur trockenheitsunempfindliches Material gelagert und mittels Entfeuchter auf z. B. max. 40 % r.F./15 °C herabgetrocknet werden. Voraussetzung für das Funktionieren dieser Maßnahme ist eine größtmögliche Luftdichtigkeit der Räume.
11. Ein weiteres mögliches Szenario ist die Lüftung nicht rund um das Jahr zu betreiben. So könnte die Klimaanlage im Sommer in den Nachtstunden mit kühlerer (und entsprechend weniger feuchter Luft) gefahren werden.
12. Luft im Kreislauf führen.
13. Feststehende Regale mit größerem Abstand bevorzugen, um eine Verdichtung zu verhindern.
14. Absorptives Vermögen von Baumaterialien, wie Lehmbauplatten bzw. Calciumsilikatplatten an den kalten Außenwand- und Bodenoberflächen zur Wasserpufferung nutzen. In Verbindung mit Entfeuchtern und passiver Klimatisierung wäre diese Option zu prüfen (ein nachträglicher Einbau ist möglich, da kein Wassereintrag erfolgt).
15. Da Staub sich als extremer Schimmelbegünstiger erweist, sind Staubansammlung zu verhindern. Kisten und Objekte müssen abgedeckt und ein strenges Reinigungsprogramm eingerichtet werden. Das Entfernen von Staubansammlungen muss auch auf den Objekten geschehen.
16. Um Pilzbefall zu detektieren, zu bestimmen und Reinigungserfolge zu überprüfen, bieten sich neben der mikroskopischen Kontrolle Messungen des Energiegehaltes (ATP oder AMP) an, die durch geschultes Personal im Haus selbst ausgeführt werden können und nur geringe Kosten verursachen.
17. Die Ergebnisse des Bio-Monitoring mit Zellophanplättchen zeigten für alle Bereiche eine Reaktion der ausgebrachten Proben für den *A. halophilicus*-Keim, wenn auch langsam. Vor diesem Hintergrund und der neuesten Ergebnisse zu diesem speziellen Organismus (Micheluz u. a. 2022; Bastholm u. a. 2022) erscheint eine Grenze von 60 % r.F., auch in Anbetracht der Oszillationen der Luftfeuchte, zu hoch zu sein. Daher sollte man allgemein eine Absenkung der relativen Luftfeuchte auf maximal 55 % r.F. (als obersten Wert der Oszillation) anstreben.
18. Als praktikable Lösung die Gefahr der Schimmelbildung in situ vorherzusehen, können Testdummies mit geeigneten, im Haus nachgewiesenen Testkeimen an zuvor als

kritisch definierten Stellen ausgebracht und regelmäßig mikroskopisch oder durch Messung des Energiegehalts kontrolliert werden. Die im Projekt erzielten Ergebnisse belegen, dass es besonders wichtig ist, relevante Stäube (nach Sterilisation) aus dem Gebäude ebenfalls auf den Testflächen auszubringen, da sowohl deren organische als auch anorganische Bestandteile Auswirkungen auf die Wasseraktivität und somit die Möglichkeit der Besiedlung an den Materialoberflächen haben. Die Stäube zu analysieren hat wenig Sinn und ist sehr aufwendig. Eine Feststellung der Besiedlung von Stäuben bzw. das Messen des a_w -Wertes zeigt bei genügend hohen Werten die Eignung als ‚Pilzbegünstiger‘ an.

19. Da es eine Wechselwirkung von Klima und Oberfläche gibt, können sich bei entsprechend ungünstigen Bedingungen feuchte Zustände (hohe a_w -Werte) an den Oberflächen einstellen. Deshalb erscheint es als äußerst wichtig, neben den zuvor beschriebenen Untersuchungen zum Raumklima, die Wasseraktivität an den kritischen Oberflächen zu messen. Während das Klima noch akzeptable Werte aufweist, kann die Oberfläche schon zu hohe Feuchten besitzen. Hier zeigen sich neben der Auswirkung organischer Materialien, wie Beschichtungen, auch Einflüsse von Salzen/Salzmischungen auf die Ausgleichsfeuchten und damit die Wasserverfügbarkeit für die Mikroben, die allein mit Messungen der Raumluftfeuchte und Temperatur nicht erfasst werden können. Dies bedeutet, man bestimmt zunächst mit Klimamessungen die kritischen Bereiche im Raum (Außenwände, Böden, etc.). In einem Schritt werden die Proben ausgelegt und dann nach einiger Zeit in den kritischen Bereichen deren a_w gemessen. Es können auch Oberflächen von Objekten (z. B. Möbeln) direkt gemessen werden. Zur Messung der Wasseraktivität gibt es handliche Geräte, die kleine Materialmengen messen bzw. auf Oberflächen gesetzt werden können. Diese Tests sind schnell und vor Ort wiederholbar durchzuführen.¹
20. Auch kann mittels qPCR genetisch eine Bestimmung der Arten und eine Quantifizierung von Abstrichen von Objekten bzw. Staubproben erreicht werden. Sofern für die spezifischen Mikroben keine Schnelltests (molekulargenetisch oder immunologisch) auf dem Markt verfügbar sind, wären hier Fremdfirmen oder Institute wie z. B. HouseTest² einzubeziehen. Inwieweit dieses Herangehen jedoch noch als praktikabel erscheint, bleibt zu diskutieren.

¹ Multifunktionsmessgerät Almemo 2290-4S V5, H02101064 M, OA 2290-4 S der Firma Ahlborn; Oberflächenfeuchtemessgerät (a_w -Wert) Fa. Rotronic, Model AW-DIO, Serial No 32868006 (siehe Anhang 14.6).

² <https://housetest.dk>; Housetest ApS, Petersmindevej 1A, 5000, Odense C, Denmark.

9. Untersuchungen zu Auswirkungen von Reinigungsverfahren an neolithischer Keramik auf die Erhaltung von Lipiden

Zusammenfassung der BSc-Arbeit von Janos Puschmann

Diese Bachelorarbeit mit dem oben genannten Titel wurde durch ein von dem LVR-LandesMuseum Bonn initiiertes Projekt ermöglicht und gefördert und beschäftigte sich mit Effekten von verschiedenen Reinigungsverfahren auf die Lipidkonzentration in neolithischer Keramik. Wissenschaftlich betreut wurde diese Arbeit an der Universität zu Köln von Prof. Dr. Silvine Scharl und Prof. Dr. Christine Heim. Die Lipidanalysen wurden im Labor der AG Geobiologie (Prof. C. Heim) am Institut für Geologie und Mineralogie durchgeführt. Das untersuchte Material umfasst insgesamt zehn Scherben aus fünf unterschiedlichen Fundplätzen, aus Bandkeramischen-, Bischheimer-zeitlichen und Michelsberger-zeitlichen Kontexten. Diese Scherben waren bereits Teil einer Vorstudie, in der S. Kusch und E. Krewer den Lipidgehalt im Vorfeld untersuchten, um Aussagen über die Nutzung der Keramik bezüglich der Ernährung und Viehwirtschaft treffen zu können. Anhand dieser Vorcharakterisierung war es möglich, den Effekt der Reinigungs- und Dekontaminationsmethoden genauer nachvollziehen zu können. Die Reinigungsverfahren wurden im Vorfeld durch die Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim vollzogen und umfassen vier unterschiedliche giftfreie physikalische Verfahren. In der vorliegenden Abschlussarbeit wurden die gereinigten Keramikscherben extrahiert, chemisch aufbereitet und auf noch enthaltene Lipide untersucht, um anschließend die angewandten Reinigungsverfahren bewerten zu können. Dafür wurde das Material zunächst im Labor gemörsert und die Lipide (speziell Fettsäuren) anhand eines etablierten Bearbeitungsprotokolls mittels Lösungsmittel-basierter Ultraschallextraktion extrahiert. Anschließend erfolgten weitere Derivatisierungen um die Organik-Extrakte mit dem Gaschromatographie-gekoppelten Massenspektrometer analysieren zu können. Eine detaillierte Beschreibung der Methodik ist der Bachelorarbeit zu entnehmen. Die Ergebnisse wurden schließlich mit den primären Lipidgehalten verglichen und ausgewertet. Drei Proben mussten von der Auswertung aufgrund von Kontaminationen durch erhöhte Lipidkonzentrationen ausgeschlossen werden. Diese Kontaminationen könnten durch falsche Handhabung entstanden oder aber im Verlauf der Aufbereitung in die Proben gelangt sein. Auffällig war, dass alle von der Kontamination betroffenen Proben zuvor mit Ozon behandelt wurden. Die Auswertung der Ergebnisse machte außerdem sichtbar, dass ausschließlich C_{16:0}- und C_{18:0}-Fettsäuren nach den Waschprozessen erhalten geblieben sind, während in den Vorstudien Fettsäuren von C_{14:0} - C_{20:0}, z.T. bis C_{29:0} nachweisbar waren. C_{16:0} und C_{18:0} sind grundsätzlich häufiger und abundanter vertreten als andere Fettsäuren, da diese in fast allen Organismen in hohen Konzentrationen vorkommen. Daher war die Abundanz der beiden Fettsäuren bereits in der Vorstudie gegenüber anderen Lipiden deutlich erhöht. Insgesamt wurde ein Verlust von ca. 90 % der zuvor detektierten Fettsäuren verzeichnet, in zwei Proben waren keine Fettsäuren mehr nachweisbar. Dabei ist kein signifikanter Unterschied zwischen den angewendeten Waschmethoden sichtbar geworden. Die niedrigsten Lipidgehalte wurden allerdings im Zusammenhang mit der UV-C-Methode gemessen. Es wurde zuzüglich anhand statistischer Tests geprüft, ob es Zusammenhänge zwischen verschiedenen Merkmalen der Keramikfragmente und der Lipidkonzentration gibt, jedoch konnte dies nicht bestätigt werden. Insgesamt verzeichnen die Ergebnisse eine hohe Verlustrate, so dass ein positiver Effekt der Reinigungsverfahren auf die Erhaltungsfähigkeit der Lipidinformation in den Keramikfragmenten nicht ermittelt werden konnte. Die verwendeten Reinigungsverfahren eignen sich daher nicht für Artefakte, die in Zukunft auf Lipidbiomarker untersucht werden sollen.

10. Ergebnisse und Diskussion

Die auch durch die Corona-Pandemie bedingte lange Laufzeit des Projekts von rund dreieinhalb Jahren bot die Möglichkeit zu einem Langzeitmonitoring von Schimmelpilzbefall an Museumsgut. Befallsituationen sind häufig nicht monokausal zu erklären, sondern sind dem Zusammenwirken verschiedener Faktoren geschuldet. Dabei laufen z. B. einige Prozesse über Jahre hinweg langsam ab und können lange unerkannt bleiben (vor allem wenn keine ausreichenden Kontrollmöglichkeiten bestehen) bis sich pilzbegünstigende Zustände etabliert haben und der Befall offensichtlich wird.

Da einige Pilze in ihren Nahrungsansprüchen sehr bescheiden sind und in einem breiten Temperaturbereich wachsen können, **ist der begrenzende Faktor die Feuchtigkeit. Pilzsichere Bereiche liegen nach den vorliegenden Untersuchungen nur unterhalb 55 % relativer Luftfeuchte.** Doch muss das Ziel sein, die für Schimmelpilze verfügbare Feuchtigkeit so weit wie möglich zu reduzieren (wenn die eingelagerten Objekte dies zulassen) und zu kontrollieren. Zu beachten ist, dass Klimaanlage durchweg in einer breiteren Feuchteskala arbeiten, die dann erst im Mittel einen Wert um oder 55 % ergeben. Häufig wird oszillierend deutlich feuchtere Luft in Räume eingeblasen (so auch im untersuchten Fall), die sich dann in ungünstigen Fällen an Kältepunkten (Mikroklimata) sammeln und gemeinsam mit einem Nährboden – hier reicht eine geringfügige Ablagerung von Staub – zu einem Schimmelwachstum führen kann. Verstärkt wird dieser Umstand dadurch, dass die entsprechenden Anlagen häufig für eine ausreichende Umspülung des Lagergutes zu schwach dimensioniert sind, die Luftauslässe an ungünstigen Stellen liegen und die Bestückung der Räume zu dicht ist, um eine Umspülung zuzulassen. Hier steht der Wunsch nach optimaler Ausnutzung von teurem Lagerraum und die Vermeidung von mikrobiellen Befallsituationen des Lagergutes im deutlichen Widerspruch.

Im Rahmen wurden neben den umfangreichen Untersuchungen zur Klimatisierung, dem Baukörper und der Ausstattung der Räume in Bezug auf einen Pilzbefall begünstigenden Faktoren vor allem verschiedene Reinigungsmethoden auf ihre Wirksamkeit getestet. Die grundsätzlich bei einem Schimmelbefall in Frage kommenden und zugleich im Rahmen des Projekts erprobten Reinigungsmethoden (UVC, Ozon, Ozon mit Ionisation und Plasma) haben gezeigt, dass zum einen bestimmte Reinigungsmethoden in der alltäglichen Museumsarbeit kaum umsetzbar sind und diese z. T. negative Auswirkungen auf das Kulturgut haben, obwohl sie grundsätzlich zur Schimmelbekämpfung geeignet sind, zum anderen die Nassreinigung für vergleichsweise unempfindliche Objekte ein praktikabler und zugleich vergleichsweise kostengünstiger Weg ist.

Die Erkenntnisse des Projekts sind in eine Handreichung eingeflossen.

11. Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation

Die Ergebnisse des Projekts wurden im Rahmen des Workshops „Erarbeitung eines modellhaften Workflows zur Vorbereitung von mit abiotischen Schadstoffen belasteten Objekten“ im LVR-LandesMuseum Bonn am 05.02.–06.02.2024 vorgestellt. Der Workshop teilte sich in einen theoretischen Teil, in dem sowohl das Projekt (Gabriele Krüger, Zur Problematik des Schimmelbefalls im Depot des Rheinischen Landesmuseums Bonn – Entwicklung eines erweiterten integrated pest managements [IPM]; Elisabeth Krewer/Janos Puschmann, Analysen zu den Auswirkungen verschiedener Reinigungsverfahren auf die Lipiderhaltung in Keramik) als auch Erfahrungen aus anderen Häusern vorgestellt wurden (Peter Kienzle, ‚Keep it simple‘ – Ein Low-Tech-Magazin für die Funde aus der Römerzeit; Annika Sander, Untersuchungen zur Schimmelpilzbelastung im Depot eines Freilichtmuseums in Norwegen). In einem praktischen Teil (Gabriele Krüger, What to do? Hinweise zur Erkennung mikrobieller Befallsituationen und Ratschläge zum Umgang mit kontaminierten Objekten) wurde den Teilnehmenden grundlegendes Wissen zum Erkennen von Schimmelpilzen, dem sachgerechten Umgang (Gesundheitsschutz) und der Entfernung von Schimmelpilzen vermittelt.

Frau Krüger, die den praktischen Teil des Workshops organisiert hatte, wird ihre Erfahrung am 24.08.2024 beim diesjährigen Restaurator:innentag des Landschaftsverbandes Rheinland vorstellen. Geplant ist eine entsprechende Informationsveranstaltung auch mit den Restaurator:innen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Die Ergebnisse des Projekts werden darüber hinaus in Form einer Handreichung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Landesmuseum wird die Handreichung durch seine Grafikwerkstatt gestalten lassen. Sie wird sie dann interessierten Institutionen zur Verfügung stellen. Hierfür wird das Landesmuseum zunächst seine Verbindung innerhalb der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe nutzen und über diese für eine weitere Verbreitung sorgen. Darüber hinaus wird die Handreichung auf der Homepage der LVR-Museumsberatung eingestellt. Weiterhin ist angedacht die Handreichung über die Homepage der Kommission der Landesarchäologien „Kulturguterhalt“ zugänglich zu machen, da sie insbesondere Institutionen mit archäologischen Beständen im Fokus hat. Erste Gespräche hierzu sind geführt. Weiterhin soll die Handreichung als Broschüre über die Hausdruckerei des Landschaftsverbandes Rheinland produziert werden.

12. Fazit

Das Projekt hat differenzierte Erkenntnisse zu den Rahmenbedingungen erbracht, unter denen auch in vermeintlich gut klimatisierten Depotsituationen aufgrund einer falschen Klimatisierung in Verbindung mit spezifischen baulichen Gegebenheiten sowie der Ausstattung und Bestückung von Räumlichkeiten Schimmelbefall schon bei geringfügigen Mengen an potentiell Nährboden auftreten kann. Aus dieser Tatsache können drei Grundsätze für neue entstehende Depots abgeleitet werden: Es ist zum einen ein besonderes Augenmerk auf eine lineare Klimatisierung gekoppelt mit einer leistungsfähigen Isolierung der Lagerräume zu werfen. Dies bedeutet ein Oszillieren von Klimaanlage sollte unbedingt vermieden werden. Einer passiven Klimatisierung ist hier unbedingt der Vorzug zu geben. In jedem Fall muss aber gewährleistet sein, dass die relative Luftfeuchte unter 55 % bleibt. Dies haben die Langzeitbeobachtungen von ausgelegten Proben gezeigt, die z. T. erst mit Abschluss des Projekts ein Pilzwachstum erkennen ließen. Zum anderen muss das Lagergut gut von der in die Lagerräume eingeblasenen Luft umströmt werden. Die lange verbreitete Vorstellung Lagerräume, in denen sich dauerhaft keine Personen aufhalten, müssten nicht mit einem beständigen Luftumsatz versorgt werden, ist grundlegend falsch. Bereiche, in denen es zu keiner Luftbewegung kommt, sind unbedingt zu vermeiden. Dort können Mikroklimata entstehen. Auch wenn diese beiden Maßnahmen in adäquater Weise ausgeführt und umgesetzt sind, bedarf es zur Absicherung im Rahmen der präventiven Konservierung eines gezielten und dauerhaften Klimamonitoring, das – so vorhanden – neben den Messfühler der Klimaanlage unbedingt weitere Datenlogger verwendet. Dies ist gerade angesichts des Klimawandels, der die Bestandsklimaanlage immer wieder an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringt, von zentraler Bedeutung.

Die für Kulturgut grundsätzlich in Frage kommenden und zugleich im Rahmen des Projekts erprobten Reinigungsmethoden (UVC, Ozon, Ozon mit Ionisation und Plasma) nach einem Schimmelbefall haben gezeigt, dass die Nassreinigung für unempfindliche Objekte ein praktikabler und zugleich vergleichsweise kostengünstiger Weg ist. Hier hat sich eine konventionelle Gastropülmaschine in einem fünfjährigen Dauertest als besonders geeignet erwiesen, da sie mit hohen Temperaturen und geringem Wassereinsatz und damit -eintrag in die Objekte arbeitet. Alle angewendeten Reinigungsmethoden (UVC, Ozon, Ozon mit Ionisation und Plasma) führen jedoch zur deutlichen Minderung von möglicherweise in Objekten eingelagerten Lipiden (und vermutlich auch weiterer ein- bzw. abgelagerter organischer Stoffe. Um hierzu qualifizierte Aussagen treffen zu können, bedürfte es aber weiterer Untersuchungen), so dass vor einer Reinigung bereits im Vorfeld Proben genommen werden sollten. Dies ist insbesondere im Umgang mit archäologischen Objekten von hoher Relevanz.

13. Literatur

Abe u. a. 1996

Keiko Abe/Yoshiko Nagao/Tetsuzan Nakada/Syouzou Sakuma, Assessment of Indoor Climate in an Apartment by Use of a Fungal Index, *Applied and Environmental Microbiology*, Mar., Vol. 62, Nr. 3, 1996, 959–963. DOI: [10.1128/aem.62.3.959-963.1996](https://doi.org/10.1128/aem.62.3.959-963.1996)

ASHRAE Handbook 2019

ASHRAE Handbook (2019) Chapter 24 , Museum, galleries, archives and libraries in: ASHRAE-Handbook-HVAC Applications, Atlanta American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 22 pp, 2019.

Baars 2023

Christian Baars, Less energy input = better collections care outcome? Practical elements of climate change mitigation and resilience in museums In: *Drachenberg 2023*, 26–36.

Bastholm u. a. 2022

Camilla Bastholm/Anne Madsen/Jens Frisvad/Jane Richter, Xerophilic fungi in museum repositories challenge our perception of healthy buildings and the preservation of cultural heritage, *ResearchGate*, 2022/01/23.

Betina 1985

V. Betina, Thin-layer chromatography of mycotoxins. *Journal of Chromatography*, Nov 15, 334 (3), 1985, 211–276. Doi: [10.1016/s0021-9673\(00\)80272-1](https://doi.org/10.1016/s0021-9673(00)80272-1).

Bezerra da Rocha u. a. 2014

Maria Edite Bezerra da Rocha/Francisco da Chagas Oliveira Freire/Fábio Erlan Feitosa Maia/Maria Izabel Florindo Guedes/Davide Rondina, Mycotoxins and their effects on human and animal health. *Food Control* 36, 2014, 159–165.

Christoffersen 1995

Lars D. Christoffersen, *Zephyr: passive climate controlled repositories* (Lund 1995).

Ding u. a. 2023

Luijuan Ding/Meihua Han/Xiangtao Wang/Yifei Guo, Ochratoxin A: Overview of Prevention, Removal, and Detoxification Methods. *Toxins* 15, 2023, 565. doi: [10.3390/toxins15090565](https://doi.org/10.3390/toxins15090565)

Drachenberg 2023

Th. Drachenberg (Hrsg.), *Energiebedarf und Kulturguterhalt*. 16. Konservierungswissenschaftliches Kolloquium in Berlin/Brandenburg am 17. Nov. 2023 im Paulikloster in Brandenburg an der Havel. Arbeitshefte des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums 66 (Petersberg 2023).

Elkin/Norris 2019

Lisa Elkin/Christopher A. Norris, *Preventive Conservation, Collection Storage* (New York 2019). <https://www.culturalheritage.org/publications/books-periodicals/shop/preventive-conservation-collection-storage>

Environmental Guidelines 2012

Environmental Guidelines IIC and ICOM-CC Declaration. International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (September 2014). <https://www.icom-cc.org/en/environmental-guidelines-icom-cc-and-iic-declaration>

European Standards 2010

European Standards, Conservation of Cultural Property –Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-induced mechanical damage in organic hygroscopic materials (EN:15757)

European Standards 2018

European Standards, Conservation of Cultural Heritage –Specifications for location, construction and modification of buildings or rooms intended for the storage or use of heritage collections (EN:16893).

Kienzle 2023

Peter Kienzle, Keep it simple – Ein Low-Tech-Magazin für die Funde aus der Römerzeit. In: Drachenberg 2023, 44–52.

Krüger 2015

Gabriele Krüger, Holz als Werkstoff im Depot – feuchtetechnische Eigenschaften und deren Einfluss auf mikrobielle Besiedelung (unpubl. Masterarbeit, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim 2015).

Larsen 2023

Poul Klens Larsen, Sustainable museum storage – experience from Denmark. In: Drachenberg 2023, 37–43.

Liu u. a. 2018

Zijun Liu/Yanhong Zhang/Fengyu Zhang/Cuiting Hu/Genliang Liu/Jiao Pan, Microbial Community Analyses of the Deteriorated Storeroom Objects in the Tianjin Museum Using Culture-Independent and Culture-Dependent Approaches. *Frontiers in Microbiology* 9, 2018. Doi: [10.3389/fmicb.2018.00802](https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00802)

McKenzie 1997

K.S. McKenzie/A.B. Sarr/K. Mayura/R.H. Bailey/D.R. Miller/T.D. Rogers/W.P. Norred/K.A. Voss/R.D. Plattner/L.F. Kubena/T.D. Phillips, Oxidative degradation and detoxification of mycotoxins using a novel source of ozone. *Food and chemical Toxicology* 35, 1997, 807–820. DOI: [10.1016/s0278-6915\(97\)00052-5](https://doi.org/10.1016/s0278-6915(97)00052-5)

Micheluz u. a. 2015

Anna Micheluz/Sabrina Manente/Valeria Tigini/Valeria Prigione/Flavia Pinzari/Giampietro Ravagnan/Giovanna Cristina Varese, The extreme environment of a library: Xerophilic fungi inhabiting indoor niches. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 99, 2015, 1–7. Doi: [10.1016/j.ibiod.2014.12.012](https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2014.12.012)

Micheluz u. a. 2022

Anna Micheluz/Flavia Pinzari/Edgard G. Rivera-Valentin/Sabrina Manente/John E. Hallsworth, Biophysical Manipulation of the Extracellular Environment by *Eurotium halophilicum*. Pathogens, 11, 2022, 1462. Doi: [10.3390/pathogens11121462](https://doi.org/10.3390/pathogens11121462)

Padfield u. a. 2018

Tim Padfield, Morten Ryhl-Svendsen/Poul Klenz Larsen/Lars Aasbjerg Jensen, A review of the Physics and the Building Science which underpins Methods of Low Energy Storage of Museum and Archive Collections. Studies in Conservation, 63:sup1, 2018, 209–215.

DOI: 10.1080/00393630.2018.1504456

Schimmelpilzbelastung 2007

Schimmelpilzbelastung in Innenräumen – Befunderhebung, gesundheitliche Bewertung und Maßnahmen. Mitteilung der Kommission „Methoden und Qualitätssicherung in der Umweltmedizin“, Empfehlung des Robert Koch-Instituts: Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 2007 50:1308–1323 DOI 10.1007/s00103-007-0339-y Online publiziert: 5. Oktober 2007 © Springer Medizin Verlag 2007.

Schraeder 2022

Dorothee Schraeder, Dekontamination mikrobiell belasteter archäologischer Funde (unpubl. Masterarbeit, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim 2022).

Skóra u. a. 2015

Skóra J, Gutarowska B, Pielech-Przybylska K, Stępień Ł, Pietrzak K, Piotrowska M, Pietrowski P. (2015): Assessment of microbiological contamination in the work environments of museums, archives and libraries. Aerobiologia (Bologna). 2015;31(3):389-401. doi: 10.1007/s10453-015-9372-8. Epub 2015 Mar 15. PMID: 26346115; PMCID: PMC4556743.

Spiegel 2007

Claudia Spiegel, Staub als Wachstumsfaktor und Nährmedium für Mikroorganismen (Bachelorthesis, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim 2007).

Toepfer/Butte 2009

Ilka Toepfer/Werner Butte, Chemische Indikatoren für Schimmelpilze im Hausstaub. In: Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft. Gefahrst Reinhalt Luft 69 (3), 2009, 91–95.

Zhang u. a. 2021

Haiyong Zhang/Gang Wang/Qingli Yang/Xu Yang/Yongquan Zhang/Yang Lin/Fugo Xing, Effects of light on the Ochratoxigenic Fungi *Aspergillus ochraceus* and *A. carbonarius*. Toxins, 13, 251.

DOI: [10.3390/toxins13040251](https://doi.org/10.3390/toxins13040251)

Weitere Hinweise:

<https://www.lgl.bayern.de/lebensmittel/chemie/schimmelpilzgifte/et-giftige-stoffwechselprodukte.htm>

Mykotoxine – natürliche Giftstoffe der Schimmelpilze. <https://microbiologynote.com/de/Ozonbehandlung-als-Lebensmittelkonservierungstechnik/>

<http://www.iam-europa.com/schimmelpilze-a-bis-z/eurotium/eurotium-rubrum/>

<http://www.schimmel-schimmelpilze.de/eurotium-amstelodami.html>

Anleitung in vitro Test Ridascreen® Ochratoxin A 30/15, REF R1312, Firma biopharm, 2020-03-23

14. Anhang

14.1 Untersuchung des Reinigungserfolges

14.1.1. Reinigungserfolg mit unterschiedlichen Reinigungsmethoden

Auswertung 30.07.2021

Handgewaschene Scherben

Abimpfung von Scherben

je 2 × 2 cm Vorder- und Rückseite mit sterilem Tupfer abgerieben

in 2 ml Lösung Tween 80/Wasser 0,001%

Verdünnungen: 1 = unverdünnt 1 zu 10 1 zu 100

je zwei Platten, 100 µl mit Drgalski-Spatel verstrichen

Alle beigen und weißen Kolonien sind nass.

a. Organismen

Handwaschreinigung

Probe		MEA	BR II	CzD	Aktinomyceten
1 hawa 1					
	Bakt				
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	0	0	0
	Bakt				
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	0	0	0
	1:10 hawa 1				
Bakt					
Pilze					1 Alternaria Nees (Kontamination ?)
Hefen					
KBE/ml		0	0	0	10
	Bakt				
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	0	0	0
	1 hawa 2				
Bakt			13 transp., 6 beige		11 beige
Pilze					
Hefen					
KBE/ml		0	190	0	110
	Bakt		22 transp.		9 beige
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	220	0	90
	1:10 hawa 2				
Bakt			2 transp. 1 beige		
Pilze					
Hefen					
KBE/ml		0	30	0	0
	Bakt		3 beige		1 beige
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	30	0	10

Mechanische Reinigung

Probe		MEA	BR II	CzD	Aktino
1 mech 1					
	Bakt		34 blass nass 4 weiß nass 2 rot nass		14 beige nass
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	400	0	140
	Bakt		23 beige nass 4 faltig nass 1 rot nass		25 beige nass
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	280	0	250
1:10 mech 1					
	Bakt		6 beige nass		2 beige nass
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	60	0	20
	Bakt		6 beige nass		2 transp. nass 1 beige nass
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	60	0	30
1:100 mech 1					
	Bakt				1 beige nass
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	0	0	10
	Bakt		1 beige nass		
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	10	0	0

1 mech 2					
	Bakt				2 weiß nass
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	0	0	20
	Bakt		3 beige nass		1 weiß nass
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	30	0	10
1:10 mech 2					
	Bakt				
	Pilze	1 cladosporium			
	Hefen				
	KBE/ml	10	0	0	0
	Bakt		2 beige nass		
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	20	0	0
1:100 mech 2					
	Bakt				
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	0	0	0
	Bakt				
	Pilze				
	Hefen				
	KBE/ml	0	0	0	0

Unbehandelte Proben

Probe		MEA	BR II	CzD	Aktino	DG18	MEA 35
1 ub 1	Bakt		2 rot nass 5 transp. nass 33 beige nass		5 beige nass 10 weiß nass		
	Pilze					1 Penicillium	1 Eurotium halophilicum
	Hefen						
	KBE/ml	0	400	0	150	10	10
	Bakt		2 rot nass 20 beige nass 9 transp. nass		2 beige nass 10 weiß nass		
	Pilze					1 Cladosporium	
	Hefen						
	KBE/ml	0	310	0	120	10	0
1:10 ub 1	Bakt		2 beige nass 1 transp. nass		1 beige nass		
	Pilze						
	Hefen						
	KBE/ml	0	30	0	10		
	Bakt		4 beige nass 1 bräunlich nass				
	Pilze						
	Hefen						
	KBE/ml	0	50	0	0		
	1:100 ub 1	Bakt		1 beige nass			
Pilze							
Hefen							
KBE/ml		0	10	0	0		
		Bakt					
	Pilze						
	Hefen						
	KBE/ml	0	0	0	0		
1 ub 2							
	Bakt		2 rot nass		1 gelb nass		

			48 transp. nass		17 weiß nass		
			94 beige nass		48 beige nass		
					5 transp. nass		
	Pilze						
	Hefen						
	KBE/ml	0	1440	0	710	0	0
	Bakt		2 rot nass		9 transp. nass		
			38 transp. nass		9 weiß nass		
			74 beige nass		82 beige nass		
	Pilze						
	Hefen						
	KBE/ml	0	1140	0	1000	0	0
1:10 ub 2							
	Bakt		10 blass nass		3 beige nass		
			5 transp. nass				
			4 beige nass				
	Pilze						
	Hefen						
	KBE/ml	0	190	0	30		
	Bakt		14 beige nass		3 beige nass		
			4 transp. nass				
	Pilze						
	Hefen						
	KBE/ml	0	180	0	30		
1:100 ub 2							
	Bakt		1 beige nass				
	Pilze	1 Kontamin Cladosporium					
	Hefen						
	KBE/ml	0	10	0	0		
	Bakt		2 beige nass				
	Pilze						
	Hefen						
	KBE/ml	0	20	0	0		

1 ub 3							
	Bakt	1 blass	7 blass nass 79 beige nass 4 weißlich	1 beige nass	3 transp. nass 65 beige nass 17 blass nass		
	Pilze	1 Penicillium chrysogenum	2 Penicillen	1 Penicille	1 Penicille		
	Hefen						
	KBE/ml	20	920	20	860	0	0
	Bakt	1 blass	108 beige nass 7 weißlich nass 2 transp.	1 beige nass	6 transp. nass 36 weißlich nass 74 beige nass		
	Pilze	1 Penicillium chrysogenum	1 Penicillium chrysogenum	1 Penicille		2 Penicillen	
	Hefen						
		KBE/ml	20	1180	20	1160	20
1:10 ub 3	Bakt		18 beige feucht		3 transp. nass 5 beige nass		
	Pilze						
	Hefen						
		KBE/ml	0	180	0	80	
	Bakt		24 beige nass		8 beige nass		
	Pilze				1 Alternaria		
	Hefen						
		KBE/ml	0	240	0	90	
1:100 ub 3	Bakt		1 beige nass		1 beige nass		
	Pilze						
	Hefen						
		KBE/ml	0	10	0	10	
	Bakt		1 beige nass		5 beige nass		
	Pilze						
	Hefen						
		KBE/ml	0	10	0	50	

Zusammenfassende Darstellung der KBE/ml

Trocken mechanisch gereinigt	MEA	BR II	CZD	Aktino
1 mec 1	0	400	0	140
	0	280	0	250
1:10 mec 1	0	60	0	20
	0	60	0	30
1:100 mec 1	0	0	0	10
	0	10	0	0
1 mec 2	0	0	0	20
	0	30	0	10
1:10 mec 2	10	0	0	0
	0	20	0	0
1:100 mec 2	0	0	0	0
	0	0	0	0
Handwaschreinigung	MEA	BR II	CZD	Aktino
1 hawa 1	0	0	0	0
	0	0	0	0
1:10 hawa 1	0	0	0	0
	0	0	0	0
1 hawa 2	0	190	0	110
	0	220	0	90
1:10 hawa 2	0	30	0	0
	0	30	0	10
Reinigung mit Spülmaschine	MEA	BR II	CZD	Aktino
1 sp 1	0	kont	0	10
	0	130	0	10
1:10 sp 1	0	10	0	0
	0	20	0	0
1 sp 2	0	650	0	240
	0	650	0	370
1:10 sp 2	0	80	0	40
	0	70	0	30

Probe		MEA	BR II	CzD	Aktino	DG18	MEA 35
unbehandelte Proben							
1 ub1		0	400	0	150	10	10
		0	310	0	150	10	0
1:10 ub1		0	30	0	10		
		0	50	0	0		
1:100 ub1		0	10	0	0		
		0	0	0	0		
1 ub2		0	1440	0	710	0	0
		0	1140	0	100	0	0
1:10 ub2		0	190	0	30		
		0	180	0	30		
1:100 ub2		0	10	0	0		
		0	20	0	0		
1 ub3		20	920	20	850	0	0
		20	1180	20	1160	20	0
1:10 ub3		0	180	0	80		
		0	240	0	90		
1:100 ub3		0	10	0	10		
		0	10	0	50		

Abbildungen der Platten mit Abimpfungen unterschiedlicher Reinigungsmethoden

Platten ohne Mikrobenbesatz werden nicht ausgelegt.

Abb. A 14.1.1 Unbehandelt, Probe 1 oben 1 ub1; Mitte 1 ub 1:10; unten 1:100 verdünnt.

Abb. A 14.1.2 Unbehandelt, Probe 2 oben 2 ub1; Mitte 2 ub 1:10; unten 1:100 verdünnt.

Abb. A 14.1.3 Unbehandelt, Probe 3 beide oberen Reihen 3 ub1; dritte Reihe 3 ub 1:10; unten 1:100 verdünnt.

Abb. A 14.1.4 Handwäsche, Probe 2 oben hawa 2; unten 1:10 verdünnt hawa 2.

Abb. A 14.1.5 Mechanische Reinigung Probe 1: zwei Reihen oben mec 1; untere Reihe 1:10 mec1.

Abb. A 14.1.6 Mechanische Reinigung Probe 2: oben mec 2; unten 1:10 mec 2.

Abb. A 14.1.7 Spülmaschinenreinigung Sp 1 und Sp2: unten 1 Sp2 und 1:10 Sp2; oben 1 Sp1 und 1:10 Sp1.

14.1.1 Vergleich der Reinigung aufeinanderfolgender Spülgänge: vor und nach Reinigung

Vergleich Reinigungserfolg ungereinigte Scherben zu mit der Spülmaschine gereinigten Scherben mit höheren Spülgängen.

ungereinigte Scherben

Ansatz 10.10.2021

Auswertung 25.10.2021

mit sterilem Tupfer
abgerieben

je 2 × 2 cm

in 4 ml Lösung Tween 80, 0,001%/Wasser

Aufbringen mit Spiral-Plater, je 37µl

Identische

gereinigte

Scherben

Ansatz 08.10.2021

Auswertung 20.10.2021

mit sterilem Tupfer
abgerieben

je 2 × 2 cm

in 2 ml Lösung Tween 80, 0,001%/Wasser

Verdünnungen 1 = unverdünnt

1 zu 10

je zwei Platten, 100 µl mit Drgalski-Spatel verstrichen

Übersicht der gefundenen Keime nach Bakterien/Pilze/Hefen

Probe		MEA	BR II	CzD	Aktino	MEA 35
1.1 v	Bakt	1 gelb nass			1 transp. feucht	
	Pilze	2 Penic			3 Penic	1 Penic
	Hefen					
	KBE/ml	162	0		216	54
	Bakt	1 transp. feucht	1beige nass		1 transp. feucht	
	Pilze	1 Penic	2 Penic		1 Penic	1 Penic
	Hefen					
	KBE/ml	108	162		108	54
1.1 n	Bakt		4 beige nass 8 bräunlich nass		14 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	120		140	0
	Bakt		3 beige nass 11 bräunlich nass		11 transp. feuch	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	140		110	0

1.2 v	Bakt	1 transp. feucht	9 beige nass 1 Aktinomyc		3 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	54	540		162	0
	Bakt	3 transp. feucht	8 beige nass 3 bräunlich trocken		10 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	162	595		540	0
1.2 n	Bakt		9 beige nass 8 transp. feucht		11 transp. feuch	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	170		110	0
	Bakt		15 beige nass 4 transp. feucht 1 beige rauh		13 transp. feuch	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	200		130	0
1.3 v	Bakt	1 beige nass	6 beige nass 3 transp. feucht 2 beige feucht		6 beige nass	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	54	595		324	0
	Bakt		9 beige nass 5 transp. feucht 2 bräunlich nass 1gelb feucht		6 beige nass	
	Pilze		1 Asp versi			
	Hefen					
	KBE/ml	0	972		324	0
1.3 n	Bakt		17 beige nass 15 transp. feucht 10 bräunlich nass		22 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen		4 beige rauh			
	KBE/ml	0	460		220	0

	Bakt		23 beige nass 14 transp. feucht		25 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen		3 beige rauh			
	KBE/ml	0	400		250	0
Probe		MEA	BR II	CzD	Aktino	MEA 35
5.1 v	Bakt		1 beige nass		1 transp. feucht	
	Pilze	1 Penic	1 Penic			
	Hefen					
	KBE/ml	54	108		54	0
	Bakt		4 beige nass			
	Pilze	4 Penic	2 Penic			
	Hefen					
	KBE/ml	216	324		0	0
5.1 n	Bakt		4 beige nass		2 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	40		20	0
	Bakt		2 beige rauh		1 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	20		10	0
5.2 v	Bakt		4 beige nass		1 beige nass	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	216		54	0
	Bakt		2 beige nass 1 bräunlich nass		1 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	162		54	0
5.2 n	Bakt		69 beige nass 15 beige rauh		62 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	840		620	0
	Bakt		50 beige nass 31 transp. feucht		77 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	810		770	0

5.3 v	Bakt	1 rosa nass	3 beige nass 1 bräunlich nass 1 beige krustig		5 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	54	270		270	0
	Bakt		1 aktino		1 transp. feucht 1 gelb nass	
	Pilze					
	Hefen		1 beige nass			
	KBE/ml	0	108		108	0
5.3 n	Bakt		3 beige krustig 10 beige nass 3 transp. feucht		7 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	160		70	0
	Bakt		3 beige krustig 15 beige nass 2 transp. feucht		14 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	200		140	0
Probe		MEA	BR II	CzD	Aktino	MEA 35
6.1 v	Bakt					
	Pilze	1 Penic	1 Penic			
	Hefen					
	KBE/ml	54	54		0	0
	Bakt					
	Pilze	1 Penic	2 Penic		1 Penic	
	Hefen					
	KBE/ml	54	108		54	0
6.1 n	Bakt		2 beige nass 1 beige rauh 2 bräunlich feucht		2 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	50		20	0

	Bakt		3 beige nass 2 beige rauh 1 bräunlich feucht 1 transp. feucht		1 gelb nass	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	70		10	0
6.2 v	Bakt		15 beige nass 10 beige rauh 9 bräunlich feucht		11 beige nass	
	Pilze	1 Penic				
	Hefen					
	KBE/ml	54	1838		595	0
	Bakt		19 beige nass 6 beige rauh 2 gelblich 9 transp. feucht		5 beige nass	
	Pilze				2 Penic	
	Hefen					
	KBE/ml	0	1946		378	0
6.2 n	Bakt		53 beige nass		18 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	530		180	0
	Bakt		67 beige nass		109 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	670		1090	0
6.3 v	Bakt		9 beige nass 3 transp. feucht		4 beige nass	
	Pilze					
	Hefen		2 weiß rauh			
	KBE/ml	0	757		216	0
	Bakt	1 beige nass	5 beige nass		3 beige nass	
	Pilze					
	Hefen		5 beige nass			
	KBE/ml	54	540		162	0

6.3 n	Bakt		15 beige nass 13 transp. feucht 14 bräunlich feucht		29 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen	1 beige nass				
	KBE/ml	10	420		290	0
	Bakt		9 beige nass 18 transp. feucht 3 beige rauh 14 bräunlich feucht		25 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen	1 beige nass				
	KBE/ml	10	370		250	0
Probe		MEA	BR II	CzD	Aktino	MEA 35
7.1 v	Bakt		16 beige nass 2 transp. feucht 10 bräunlich feucht		13 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen	1 beige nass	6 beige rauh			
	KBE/ml	54	1838		703	0
	Bakt		19 beige nass 11 beige. feucht			
	Pilze					
	Hefen	1 beige nass	3 beige krustig		11 transp. feucht	
	KBE/ml	54	1784		595	0
7.1 n	Bakt		10 beige krustig 5 beige nass		11 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	150		110	0
	Bakt		2 beige krustig 4 transp. feucht 11 beige nass 3 bräunlich. feucht		32 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	200		320	0

7.2 v	Bakt	1 rosa nass	10 beige nass 7 bräunlich. feucht 2 beige krustig		7 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	54	1027		378	0
	Bakt		7 beige nass 7 beige krustig 5 transp. feucht		5 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	1568		270	0
7.2 n	Bakt		8 krustig weiß 6 beige nass 4 bräunlich. feucht			
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	220		0	0
	Bakt		5 krustig weiß 10 beige nass 20 bräunlich. feucht		11 beige nass	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	310		110	0
7.3 v	Bakt		6 beige nass 3 transp. feucht		4 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	487		216	0
	Bakt		2 beige nass		1 beige nass	
	Pilze				1 Penic	
	Hefen		4 beige nass			
	KBE/ml	0	324		108	0
7.3 n	Bakt		5 krustig weiß 20 beige nass 2 bräunlich. feucht 8 transp. feucht		15 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	350		150	0

	Bakt		10 krustig beige 6 beige nass 8 bräunlich. feucht 1 transp. feucht		28 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	250		280	0
Probe		MEA	BR II	CzD	Aktino	MEA 35
9.1 v	Bakt		1 transp. feucht		2 beige nass	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	54		108	0
	Bakt		1 beige nass 1 bräunlich. feucht		3 beige nass	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	108		162	0
9.1 n	Bakt		4 beige nass 5 bräunl Aktino		3 transp. feucht	
	Pilze	1 Acremonium				
	Hefen					
	KBE/ml	10	90		30	0
	Bakt		2 beige nass 8 bräunl Aktino 5 transp. feucht		10 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen		4 krustig beige			
	KBE/ml	0	190		100	0
9.2 v	Bakt		1 krustig beige 3 beige nass 1 bräunlich. feucht 1 transp. feucht		7 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	324		378	0

	Bakt		1 bräunlich. feucht 2 beige nass			
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	162		0	0
9.2 n	Bakt		1 rot transp. 26 beige nass 12 transp. feucht 22 bräunlich. feucht		34 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen	4 krustig beige	10 krustig beige			
	KBE/ml	40	710		340	0
	Bakt		26 beige nass 1 Aktino		49 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen	6 krustig beige	45 krustig beige			
	KBE/ml	60	720		490	0
9.3 v	Bakt		3 transp. feucht		6 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen					
	KBE/ml	0	162		324	0
	Bakt		5 beige nass 1 transp. feucht 1 Aktino bräunlich		2 beige nass	
	Pilze					
	Hefen		1 krustig beige			
	KBE/ml	0	432		108	0
9.3 n	Bakt		5 beige nass 2 transp. feucht 5 bräunlich. feucht		8 transp. feucht	
	Pilze					
	Hefen	1 beige nass				
	KBE/ml	10	120		80	0
	Bakt		15 rötlich 2 transp. feucht		7 transp. feucht 1 Aktino bräunlich	
	Pilze					
	Hefen	2 beige nass	20 beige nass			
	KBE/ml	20	370		80	0

Übersicht der Keime /ml

	MEA	BR II	Aktino	MEA 35
1.1 v	162	162	108	54
	108	0	216	54
1.1 n	0	120	140	0
	0	140	110	0
1.2 v	54	540	162	0
	162	595	540	0
1.2n	0	170	110	0
	0	200	130	0
1.3 v	54	595	324	0
	0	972	324	0
1.3 n	0	460	220	0
	0	400	250	0
5.1 v	54	324	54	0
	216	108	0	0
5.1 n	0	40	20	0
	0	20	10	0
5.2 v	0	216	54	0
	0	162	54	0
5.2n	0	840	620	0
	0	810	770	0
5.3 v	54	108	270	0
	0	270	108	0
5.3 n	0	160	70	0
	0	200	140	0
6.1 v	54	108	54	0
	54	54	0	0
6.1 n	0	50	10	0
	0	70	20	0
6.2 v	54	1838	595	0
	0	1946	378	0
6.2n	0	530	180	0
	0	670	1090	0
6.3 v	54	757	216	0
	0	540	162	0
6.3 n	10	420	290	0
	10	370	250	0
7.1 v	54	1838	703	0
	54	1784	595	0
7.1 n	0	150	110	0
	0	200	320	0
7.2 v	54	1027	378	0
	0	1538	270	0
7.2n	0	220	0	0
	0	310	110	0
7.3 v	0	487	216	0
	0	324	108	0
7.3 n	0	350	150	0
	0	250	280	0

9.1 v	0 0	54 108	108 162	0 0
9.1 n	0 10	190 90	30 100	0 0
9.2 v	0 0	324 162	378 0	0 0
9.2n	40 60	710 720	340 490	0 0
9.3 v	0 0	162 432	324 108	0 0
9.3 n	10 20	120 370	80 80	0 0

Abbildungen der Anzuchtplatten vor und nach Reinigung

Abb. A 14.1.8 Scherben vor Reinigung 1. Waschgang: oben erste Probe, Mitte 2. Probe, unten 3. Probe.

Abb. A 14.1.9 Scherben nach Reinigung 1. Waschgang: oben erste Probe; unten Verdünnung 1.10.

Abb. A 14.1.10 Scherben nach Reinigung 1. Waschgang: oben 2. Probe; unten 3. Probe.

Abb. A 14.1.11 Scherben vor Reinigung 5. Waschgang: oben 1. Probe; Mitte 2. Probe, unten 3. Probe.

Abb. A 14.1.12 Scherben nach Reinigung 5. Waschgang: oben 1. Probe; unten 2. Probe.

Abb. A 14.1.13 Scherben nach Reinigung 5. Waschgang: oben 3. Probe; unten Verdünnung 1.10.

Abb. A 14.1.14 Scherben vor Reinigung 6. Waschgang: oben 1. Probe; Mitte 2. Probe, unten 3. Probe.

Abb. A 14.1.15 Scherben nach Reinigung 6. Waschgang: 1. Probe.

Abb. A 14.1.16 Scherben nach Reinigung 6. Waschgang: oben 2. Probe; unten 3. Probe.

Abb. A 14.1.17 Scherben vor Reinigung 7. Waschgang: oben 1. Probe; Mitte 2. Probe, unten 3. Probe.

Abb. A 14.1.18 Scherben nach Reinigung 7. Waschgang: oben 1. Probe; unten 3. Probe.

Abb. A 14.1.19 Scherben nach Reinigung 7. Waschgang: oben 2. Probe; unten Verdünnung 1:10.

Abb. A 14.1.20 Scherben vor Reinigung 9. Waschgang: oben 1. Probe; Mitte 2. Probe, unten 3. Probe.

Abb. A 14.1.21 Scherben nach Reinigung 9. Waschgang: oben 1. Probe; unten 2. Probe.

Abb. A 14.1.22 Scherben nach Reinigung 9. Waschgang: oben 3. Probe; unten Verdünnung 1:10.

14.1.2 Bewertung der möglichen Kontamination des Spülwassers der Spülmaschine

Ansatz 21.07.2021 Proben wurden von einem Mitarbeiter entnommen und zugeschickt

Auswertung 28.07.2021

Ansatz 02.10.2021 Proben wurden von mir vor Ort entnommen

Auswertung 10.10.2021

Es wurden die entsprechenden Proben von je einem Durchgang entnommen

Proben der Spülmaschinenwässer nach 0, 1, 5 und 10 Durchgängen

Aufbringung der unverdünnten Probe mittels Spiralplater: pro Platte 37 µl

je zwei Platten

Die Zahl der Kolonien bezieht sich auf eine ganze Platte und wird dann auf KBE/ml umgerechnet

Anzahl der Keime KBE/ml

Probe	MEA	BR II	Aktino	MEA 35
spül 0	0	0	0	
	0	0	0	
wa 0 ₁	0	135	0	0
	0	81	27	0
wa 0 ₂	0	27	0	0
	0	54	0	0
spül 1	0	216	135	
	0	81	108	81
wa 1 ₁	135	189	27	0
	0	81	0	0
wa 1 ₂	0	270	27	0
	0	270	27	0
spül 5	0	568	327	
	27	568	460	
wa 5 ₁	54	270	54	0
	0	351	27	0
wa 5 ₂	0	162	135	0
	27	216	27	0
wa 5 ₃	27	108	81	0
	27	81	0	0
spül 10	0	135	54	
	0	81	81	
wa 10 ₁	0	189	0	0
	27	162	54	0
wa 10 ₂	0	27	81	0
	0	81	54	0
wa 10 ₃	0	81	81	0
	0	162	0	0

Anzuchtplatten vergleichende Übersicht Spülwasser

Abb. A 14.1.23 Spülwasser: Proben zugeschickt: von unten nach oben: 0; 1; 5; 10 Spülgänge.

Abb. A14.1.24 Spülwasser: Proben selber genommen: oben erster Waschgang WA1 erste Probe; unten WA1 zweite Probe.

Abb. A 14.1.25 Spülwasser: Proben selber genommen: oben fünfter Waschgang WA5 erste Probe; Mitte WA5 zweite Probe; unten WA5 dritte Probe.

Abb. A 14.1.26 Spülwasser: Proben selber genommen: oben zehnter Waschgang WA10 erste Probe; Mitte WA10 zweite Probe; unten WA10 dritte Probe.

14.2 Tabellen und Einzelergebnisse zu den ELISA-Untersuchungen zu Abbauraten durch Dekontaminationsbehandlungen

14.2.1 Abbau von Proteinen mittels Dekontaminationsmethoden

Einzelergebnisse:

Abb. A 14.2.1 Behandlung mit Ozon (3 Parallelen, 3 verschiedene Verdünnungen).

Abb. A 14.2.2 Behandlung mit Ozon + Ionisation (3 Parallelen, 3 verschiedene Verdünnungen).

Abb. A 14.2.3 Behandlung mit UVC (3 Parallelen, 3 verschiedene Verdünnungen).

Abb. A 14.2.4 Behandlung mit drei verschiedenen Methoden (3 Parallelen).

Abb. A 14.2.5 Behandlung mit drei verschiedenen Methoden (3 Parallelen).

Abb. A 14.2.6 Behandlung mit Plasma (3 Parallelen).

Abb. A 14.2.7 Behandlung mit Plasma (3 Parallelen).

Abb. A 14.2.8 Behandlung mit Plasma (3 Parallelen).

Störkollagen	Eichreihe									
Material	µg/ml	Extinktion			Mittelwert			Blank		Mittelwert
Verdünnung 1:3	133,33	1,615	1,648	1,569	1,611			0,104	0,123	0,1135
verd 1:10	40	1,322	1,455	1,473	1,417					
verd 1:20	20	1,276	1,058	1,186	1,173					
verd 1:40	10									
verd 1:100	4	0,828	0,83		0,829					
verd 1:200	2									
verd 1:500	0,8	0,183	0,187		0,185					
verd 1:1000	0,4	0,131	0,145		0,138					
	0	0,111	0,105		0,108					
UVC										
Behandlung		Extinktionswerte Störkollagen			Mittelwert	Standardabw	Mittelwert g	µg/ml		
Konz 1:3	1	1,046	1,001	0,976	0,973	0,999	0,084	0,880	5	
	2	0,824	0,797	0,827	0,819	0,817				
	3	0,812	0,826	0,833	0,829	0,825				
Konz 1:10	1	0,353	0,345	0,327	0,329	0,339	0,024	0,308	1,5	
	2	0,331	0,31	0,296	0,284	0,305				
	3	0,282	0,286	0,281	0,275	0,281				
Konz 1:20	1	0,153	0,159	0,148	0,157	0,154	0,011	0,164	0,6	
	2	0,152	0,163	0,176	0,144	0,159				
	3	0,169	0,192	0,172	0,188	0,180				
unbehandelt										
Konz 1:3	1	1,604	1,636	1,634	1,585	1,615	0,032	1,611	133,33	
	2	1,719	1,582	1,662	1,629	1,648				
	3	1,509	1,597	1,566	1,603	1,569				
Konz 1:10	1	1,438	0,858	1,462	1,529	1,322	0,068	1,417	40	
	2	1,53	1,37	1,453	1,467	1,455				
	3	1,622	1,37	1,46	1,441	1,473				
Konz 1:20	1	1,313	1,232	1,271	1,288	1,276	0,105	1,205	20	
	2	1,02	1,11	1,095	1,005	1,058				
	3	1,266	1,312	1,367	1,186	1,283				

Tab. A 14.2.9 Störkollagen UVC- Behandlung.

Messung 405 nm										
Störkollagen	Eichreihe									
Material	µg/ml	Extinktion		Mittelwert			Blank		Mittelwert	
Verdünnung 1:3	133,33	1,797	1,698	1,7475			0,075	0,107	0,091	
verd 1:10	40	1,347	1,322	1,3345						
verd 1:20	20	1,14	1,13	1,135						
verd 1:40	10	1,12	1,051	1,0855						
verd 1:100	4	0,828	0,83	0,829						
verd 1:200	2									
verd 1:500	0,8	0,183	0,187	0,185						
verd 1:1000	0,4	0,131	0,145	0,138						
	0	0,109	0,105	0,107						
Ozon + Ionisation										
Behandlung		Extinktionswerte Störkollagen					Mittelwert	Standardabw	Mittelwert g	µg/ml
Konz 1:3	1	0,663	0,715	0,659	0,617		0,664	0,112	0,686	3
	2	0,546	0,601	0,551	0,543		0,560			
	3	0,807	0,778	0,823	0,924		0,833			
Konz 1:10	1	0,172	0,154	0,168	0,148		0,161	0,012	0,166	0,7
	2	0,15	0,154	0,168	0,149		0,155			
	3	0,188	0,199	0,182	0,164		0,183			
Konz 1:20	1	0,114	0,11	0,112	0,11		0,112	0,010	0,125	0,3
	2	0,123	0,149	0,133	0,131		0,134			
	3	0,129	0,144	0,123	0,127		0,131			
unbehandelt						Mittelwert	Standardabw	Mittelwert g	µg/ml	
Konz 1:3	1	1,789	1,933	1,705	1,761	1,797	0,053	1,724	133,33	
	2	1,79	1,689	1,677	1,637	1,698				
	3	1,664	1,687	1,657	1,696	1,676				
Konz 1:10	1	1,393	1,371	1,44	1,324	1,382	0,011	1,367	40	
	2	1,404	1,427	1,342	1,258	1,358				
	3	1,314	1,472	1,382	1,281	1,362				
Konz 1:20	1	1,23	1,255	1	1,076	1,140	0,058	1,095	20	
	2	1,221	1,11	0,858	1,334	1,131				
	3	0,884	1,025	0,978	1,165	1,013				

Tab. A 14.2.10 Störkollagen Ozon + Ionisations- Behandlung.

Auswertung bei 405 nm										
Eichreihe										
Störkollagen	µg/ml	Extinktion				Mittelwert			Blank	Mittelwert
Verdünnung 1:3	133,33	1,446	1,147	1,46	1,351					
verd 1:10	40	0,783	1,001	0,925	0,903			0,084	0,082	
verd 1:20	20	0,563	0,666	0,676	0,635					
verd 1:40	10	0,511	0,504							
verd 1:100	4	0,368	0,359		0,3635					
verd 1:200										
verd 1:500	0,8	0,111	0,127		0,119					
verd 1:1000	0,4	0,106	0,093		0,0995					
	0	0,096	0,109		0,1025					
Ozon										
Behandlung	Extinktionswerte Störkollagen					Mittelwert	Standardabw	Mittelwert g	µg/ml	
Konz 1:3	1	0,694	0,677	0,753	0,807	0,733	0,068	0,699	23	
	2	0,533	0,673	0,585	0,627	0,605				
	3	0,748	0,784	0,708	0,796	0,759				
Konz 1:10	1	0,103	0,108	0,107	0,108	0,107	0,007	0,116	0,8	
	2	0,12	0,117	0,125	0,132	0,124				
	3	0,116	0,129	0,115	0,109	0,117				
Konz 1:20	1	0,117	0,109	0,126	0,121	0,118	0,003	0,116	0,8	
	2	0,1	0,109	0,12	0,117	0,112				
	3	0,114	0,13	0,104	0,125	0,118				
unbehandelt										
Konz 1:3	1	1,307	1,511	1,381	1,586	1,446	0,144	1,351	133,33	
	2	1,124	1,252	1,164	1,047	1,147				
	3	1,533	1,473	1,482	1,35	1,460				
Konz 1:10	1	1,015	1,008	1,016	0,0925	0,783	0,090	0,903	40	
	2	0,998	1,086	0,992	0,926	1,001				
	3	0,979	1,014	0,934	0,774	0,925				
Konz 1:20	1	0,559	0,569	0,577	0,548	0,563	0,051	0,635	20	
	2	0,686	0,692	0,674	0,612	0,666				
	3	0,657	0,729	0,666	0,653	0,676				

Tab. A 14.2 11 Störkollagen Ozonbehandlung.

Auswertung bei 405 nm										
Störkollagen	Eichreihe									
Material	µg/ml	Extinktion			Mittelwert			Blank		Mittelwert
verd 1:5000	4	2,776	2,812		2,794			0,073	0,075	0,074
Verd 1:10000	2	2,512	2,432		2,472			0,077	0,075	0,076
verd 1:30000	0,66	1,046	1,146		1,096			0,078	0,08	0,079
verd 1:50000	0,4	0,547	0,506		0,5265			0,079	0,071	0,075
verd 1:100000	0,2	0,331	0,331		0,331					0,076
	0	0,076	0,076		0,076					
Plasma	aufgegeben 10 µl von 1:30 Lösung									
Behandlung		Extinktionswerte Störkollagen				Mittelwert	Standardabw	Mittelwert g	µg/ml	
3 min	1	0,306	0,336	0,314	0,322	0,3195	0,06456521	0,331	0,2	
	2	0,263	0,258	0,246	0,263	0,2575				
	3	0,415	0,419	0,405	0,419	0,4145				
6 min	1	0,237	0,249	0,233	0,223	0,2355	0,0206401	0,222	0,12	
	2	0,239	0,253	0,228	0,23	0,2375				
	3	0,207	0,2	0,177	0,187	0,19275				
9 min	1	0,13	0,112	0,118	0,13	0,1225	0,02253916	0,145	0,06	
	2	0,174	0,188	0,157	0,184	0,17575				
	3	0,135	0,133	0,142	0,136	0,1365				
unbehandelt										
Konz 1:30	1	0,999	1,003	1,003	0,926	0,98275	0,21605192	0,682	0,45	
	2	0,464	0,481	0,489	0,508	0,4855				
	3	0,567	0,583	0,562	0,597	0,57725				
Konz 1:300	1	0,171	0,18	0,177	0,176	0,176	0,01292339	0,159	0,09	
	2	0,149	0,152	0,164	0,159	0,156				
	3	0,146	0,141	0,147	0,145	0,14475				

Tab. A 14.2.12 Störkollagen Plasmabehandlung.

Abbaurate										
Störkollagen verd 1:3				Störkaollage verd 1:10				Störkollagen verd 1:20		
Methode		µg/ml	%	Methode	µg/ml	%		µg/ml	%	
unbehandelt		133,33	100	unbehandelt	40	100	unbehandelt	20	100	
UVC		5	3,75	UVC	1,5	3,75	UVC	0,6	3	
Unbehandelt		133,33	100	unbehandelt	40	100	unbehandelt	20	100	
Ozon + Ion		3	2,25	Ozon + Ion	0,7	1,75	Ozon + Ion	0,3	1,5	
Unbehandelt		133,33	100	unbehandelt	40	100	unbehandelt	20	100	
Ozon		23	17,25	Ozon	0,8	2	Ozon	0,8	4	
								Verd 1:30		
							Methode		µg/ml	%
							unbehandelt		0,48	100
							Plasma	3 min	0,2	41,67
								6 min	0,12	25
								9 min	0,06	12,5

Tab. A 14.2.13 Störkollagen, Abbaurate für UVC, Ozon, Ozon + Ionisation, Plasma-Behandlung.

Messung 450 nm									
Haselnuss	Eichreihe								
Material	ppm	Mittelwert	Extinktion		Blank		Mittelwert		
	0	0,147	0,153	0,14	0,175	0,168	0,172		
	1	0,656	0,686	0,625					
	4	1,623	1,604	1,642					
	10	2,355	2,328	2,382					
	40	3,009	2,968	3,05					
Behandlung		Extinktionswerte Haselnuss			Mittelwert	Standardabweichung StabwN	Mittelwert ges.	ppm	ppm/ml (log)
unbehandelt	1	1,371	1,401	1,419	1,397	0,120451927	1,251	2,5	
	2	1,254	1,244	1,265	1,254				
	3	1,106	1,09	1,109	1,102				
UVC	1	0,162	0,175	0,155	0,164	0,005249339	0,159	0,01	
	2	0,15	0,146	0,16	0,152				
	3	0,153	0,169	0,164	0,162				
Ozon + Ion	1	0,717	0,712	0,681	0,703	0,014383633	0,683	1,1	
	2	0,7	0,664	0,642	0,669				
	3	0,702	0,667	0,666	0,678				
Ozon	1	0,737	0,691	0,69	0,706	0,022365648	0,682	1,1	
	2	0,666	0,709	0,686	0,687				
	3	0,671	0,665	0,619	0,652				

Tab. A 14.2.14 Auswertung Haselnuss: Behandlung mit UVC, Ozon und Ozon + Ionisation.

Gliadin	Eichreihe								
ppm	Mittelwert	Extinktion		Blank		Mittelwert			
0	0,093	0,093		0,099	0,081		0,09		
2	0,463	0,483	0,442						
6	0,927	0,933	0,92						
20	1,542	1,512	1,572						
60	1,804	1,766	1,842						
Behandlung		Extinktionswerte Gliadin			Mittelwert	Standardabweichung StabwN	Mittelwert ges	ppm	ppm/ml (log)
unbehandelt	1	1,242	1,281	1,381	1,301	0,009392669	1,29	11,5	11,7
	2	1,251	1,301	1,281	1,278				
	3	1,338	1,219	1,312	1,29				
UVC	1	0,201	0,21	0,204	0,205	0,092739779	0,265	0,8	1,2
	2	0,412	0,365	0,411	0,396				
	3	0,169	0,205	0,209	0,194				
Ozon + Ion	1	0,7	0,742	0,756	0,733	0,081176077	0,821	4,5	5
	2	0,89	0,724	0,791	0,802				
	3	0,983	0,864	0,939	0,929				
Ozon	1	0,893	0,806	0,81	0,836	0,063092525	0,786	4,2	4,2
	2	0,766	0,759	0,566	0,697				
	3	0,809	0,833	0,832	0,825				

Tab. A 14.2.15 Auswertung Gliadin/Gluten: Behandlung mit UVC, Ozon und Ozon + Ionisation.

Messung 450 nm		29.07.2022						
Haselnuss	Eichreihe							
Material	ppm	Mittelwert	Extinktion		Blank		Mittelwert	
	0	0,1845	0,173	0,196	0,276	0,215	0,2455	
	1	0,5095	0,51	0,509				
	4	1,241	1,239	1,243				
	10	1,819	1,838	1,8				
	40	2,5775	2,585	2,57				
Behandlung Plasma		Extinktionswerte Haselnuss			Mittelwert	Standardabweichung StabwN	Mittelwert ges.	ppm
unbehandelt	1	1,051	0,999	1,041	1,030	0,016	1,046	2,9
	2	1,108	1,033	1,063	1,068			
	3	1,019	1,008	1,089	1,039			
3 min	1	0,454	0,492	0,503	0,483	0,058	0,454	0,75
	2	0,497	0,501	0,521	0,506			
	3	0,37	0,368	0,382	0,373			
6 min	1	0,24	0,253	0,278	0,257	0,152	0,346	0,45
	2	0,217	0,229	0,218	0,221			
	3	0,518	0,575	0,587	0,560			
9 min	1	0,338	0,373	0,425	0,379	0,074	0,275	0,25
	2	0,189	0,211	0,238	0,213			
	3	0,216	0,229	0,256	0,234			

Tab. A 14.2.16 Haselnuss mit Plasma-Behandlung.

Plasma			Haselnuss		
Gliadin					
Methode	ppm	%	Methode	ppm	%
unbehandelt	6	100	unbehandelt	2,9	100
3 min	2	33,33	3 min	0,75	25,86
6 min	0,7	11,67	6 min	0,45	15,52
9 min	0,8	13,33	9 min	0,25	8,62

Tab. A 14.2.18 Abbaurate Gliadin/Gluten und Haselnuss durch Plasma-Behandlung.

Abb. A 14.2.19 Eichreihe Haselnuss für UVC/ Ozon/Ozon + Ionisation.

Abb. A 14.2.20 Eichreihe Gliadin/Gluten für UVC/ Ozon/Ozon + Ionisation.

Abb. A 14.2.21 Eichreihe Haselnuss für Plasma.

Abb. A 14.2.22 Eichkurve Gliadin/Gluten für Plasma.

Eichkurve Fischkollagen UVC logarithmisch unbehandelt

Abb. A 14.2.23 Eichkurve Störkollagen UVC.

Eichkurve Fischkollagen Ozon + Ionisation logarithmisch unbehandelt

Abb. A 14.2.24 Eichkurve Störkollagen Ozon + Ionisation.

Eichkurve Fischkollagen ozon logarithmisch unbehandelt

Abb. A 14.2.25 Eichkurve Störkollagen Ozon.

Abb. A 14.2.26 Eichkurve Fischkollagen Plasma.

14.3 Abbau von Ochratoxin A mittels Dekontaminationsmethoden

14.3.1 Nachweis mittels ELISA

Es wurde getestet:

- UVC-Bestrahlung (72 h)
- Ozon (72 h)
- Ozon + Ionisation (72 h)
- Plasma (3, 6 und 9 min)

Dazu wurde 3,1 ppm Ochratoxin A, in Methanol gelöst, auf hydrophilierte Teflon-Plättchen von Millipore aufgebracht und den Behandlungen unterworfen. Pro Versuch wurden drei Parallelen behandelt.

Danach wurden die behandelten und unbehandelten Plättchen eluiert und der Gehalt mittels ELISA (Immunspezifische Antigen/Antikörper-Reaktion; photometrischer Nachweis der gebildeten Farbstoffe) bestimmt. Es wurde der kompetitive Enzymimmunoassay-Test Ridascreen Ochratoxin A 30/15 der Firma r-biopharm verwendet.

Die Vertiefungen der Mikrotiterplatten sind mit spezifischen Antikörpern gegen Ochratoxin A beschichtet. Zugegeben werden Standards bekannter Konzentration bzw. Probenlösungen, sowie enzymmarkiertes Ochratoxin A (Enzymkonjugat). Freies und enzymmarkiertes Ochratoxin A konkurrieren um die Antikörperbindungsstellen (kompetitiver Enzymimmunoassay). Nicht gebundenes enzymmarkiertes Ochratoxin A wird anschließend in einem Waschschritt wieder entfernt. Der Nachweis erfolgt über Zugabe von Substrat/Chromogen. Gebundenes Enzymkonjugat wandelt das Chromogen in ein blaues Endprodukt um. Die Zugabe des Stopp-Reagenzes führt zu einem Farbumschlag von blau nach gelb. Die Messung erfolgt photometrisch bei 450 nm; die Extinktion ist umgekehrt proportional zur Ochratoxin A- Konzentration in der Probe; d. h. je stärker die gelbe Farbe, desto geringer ist die OTA-Konzentration.⁴⁰

Pro Plättchen wurden drei Parallelen in die Kavitäten eingebracht und aus dem Messergebnis der Mittelwert gebildet.

Abb. A 14.3.1 Mikrotiterplatte der mit Ozon behandelten Proben vor Zugabe des Stopp-Reagenzes.

⁴⁰ Anleitung in vitro Test Ridascreen® Ochratoxin A 30/15, REF R1312, Firma biopharm, 2020-03-23, S. 5.

Abb. A 14.3.2 Entwickelte Mikrotiterplatte der mit Plasma behandelten Proben.

Abb. A 14.3.3 Entwickelte Mikrotiterplatte der mit UVC, Ozon, Ozon + Ionisation behandelten Proben.

Ergebnis

Es zeigte sich, dass ein Abbau mit dem verwendeten Test nicht nachgewiesen werden konnte, da der Test die Abbauprodukte offensichtlich mit registriert. Eine unterschiedliche Verminderung der ursprünglich aufgebrauchten Konzentration durch die Behandlungen ließ sich nicht nachweisen. Die Verringerung der Konzentration beim Plasmaversuch, unabhängig von der Behandlungsdauer, ist systematisch bedingt und auf eine Behinderung der Ablösung nach der Behandlung zurückzuführen. Es war festzustellen, dass sich die Teflonplättchen nach der Plasmabehandlung nur sehr schlecht benetzen ließen.

Dies bedeutet, dass eine andere Methode zum Nachweis des Abbaus angewendet werden musste. Daher wurde beschlossen, eine Trennung der Abbauprodukte mittels Dünnschichtchromatografie durchzuführen.

Abbau OTA durch Plasmabehandlung, ELISA

Abb. A 14.3.4 Extinktion der mit Plasma behandelten OTA-Proben (umgekehrt proportional: je mehr Extinktion, desto weniger OTA).

Ochratoxin A	Plasma		
Methode	ppm	%	Abbaurrate %
unbehandelt	3	100	0
3 min	1,8	60	40
6 min	1,9	63,33	36,7
9 min	2,1	70	30

Tab. A 14.3.5 Abbaurrate OTA mit Plasma (Behandlungsdauer 3,6 und 9 min).

Abb. A 14.3.6 Abbaurrate OTA mit Plasma (Behandlungsdauer 3,6 und 9 min).

Abbau OTA durch UVC, Ozon bzw. Ozon plus Ionisation mittels ELISA

Abb. A 14.3.7 Extinktion der mit UVC, Ozon bzw. Ozon und Ionisation behandelten OTA-Proben (umgekehrt proportional: je mehr Extinktion, desto weniger OTA).

Abb. A 14.3.8 Abbauraten der OTA-Proben; mit UVC, Ozon bzw. Ozon und Ionisation behandelt.

Ochratoxin A			
Methode	ppm	%	Abbauraten %
unbehandelt	3,1	100	0
UVC	2,8	90,32	9,68
Ozon	2,8	90,32	9,68
Ozon + Ion	2,8	90,32	9,68

Tab. A 14.3.9 Abbauraten OTA mit UVC, Ozon bzw. Ozon und Ionisation behandelt.

14.4 Luftkeimsammlung
14.4.1 Maßnahme 15.12.2022

Luftkeimsammlung																								
je 50l /Platte																								
Datum	15.11.2022 Auswertung 21.11.2022																							
Raum	keine Kolonien																							
	Medien																							
	50l	/m³	50l	/m³	50l	/m³	50l	/m³	50l	/m³	50l	/m³	50l	/m³	50l	/m³	50l	/m³	50l	/m³				
Raum 2.4	MEA		MEA		MEA		MEA 37°C		MEA 30		MEA 30		MEA 30		MEA 30 37°C		DG18		DG 18		DG 18		DG18 37° C	
im Regalpaket																								
Organismen gesamt	0	0	0	0	3	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penicillien																								
Aspergillen																								
übrige	3 cladosporien																							
Raum 2.4	MEA		MEA		MEA		MEA 37°C		MEA 30		MEA 30		MEA 30		MEA 30 37°C		DG18		DG 18		DG 18		DG18 37° C	
im Mittelgang																								
Organismen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penicillien																								
Aspergillen																								
übrige																								
Raum 1.1	MEA		MEA		MEA		MEA 37°C		MEA 30		MEA 30		MEA 30		MEA 30 37°C		DG18		DG 18		DG 18		DG18 37° C	
im Mittelgang																								
Organismen gesamt	1	20	5	100	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	0	0
Penicillien	1	20	5	100			1	20									1	20	1	20			0	0
Aspergillen																								
übrige																								
außen	MEA		MEA		MEA		MEA 37°C		MEA 30		MEA 30		MEA 30		MEA 30 37°C		DG18		DG 18		DG 18		DG18 37° C	
Organismen gesamt	5	100	5	100	6	120	0	0	3	60	1	20	0	0	0	0	1	20	5	100	4	80	0	0
Penicillien	3	60	1	20	3	60			2	40							1	20	3	60			0	0
Aspergillen	1	20			1	20			1	20													1	20
übrige	1 Bakt/Hefe			1 Bakt/Hefe	2 cladosporien					1 Cladosporium							1 Cladosporium	2 cladosporien	3 cladosporien					
	3 cladosporien																							

Tab. A 14.4.1 Auswertung der Luftkeime der Sammlung vom 15.12.2022 in den Räumen 2.4 und 1.1, sowie außen.

Fotos der Platten mit Keimbesatz

Platten ohne Keimentwicklung wurden nicht fotografiert.

Auswertung Dezember 2022

Abb. A 14.4.2 Luftkeime außen MEA: Cladosporien Penicillien und Hefen.

Abb. A 14.4.3 Luftkeime außen DG18: Cladosporien Penicillien.

Abb. A 14.4.4 Luftkeime Raum 2.4 auf MEA: Cladosporien.

Abb. A 14.4.5 Luftkeime Raum 1.1 auf MEA: Cladosporien, Penicillien; rechts MEA 37°C; 1 Penicillium.

Abb. A 14.4.6 Luftkeime Raum 1.1 auf DG18: Cladosporien, Penicillien.

Luftkeimsammlung

14.4.2 Maßnahme 30.11.2023

Platzierung des Luftkeimsammlers MAS 100, zweite Maßnahme 30.11.2023

Abb. A 14.4.7 Luftkeimsammlung in Raum 2.4 in der Mitte des aufgeschobenen Regalpakets und in der Mitte des Mittelganges vor dem Lufteinlass. Eine dritte Probenahme erfolgte direkt im Luftauslass der Klimaanlage.

Abb. A 14.4.8 Luftkeimsammlung in Raum 2.5 in der Mitte des aufgeschobenen Regalpaketes und in der Mitte des Mittelganges vor dem Lufteinlass.

Abb. A 14.4.9 Luftkeimsammlung in Raum 1.1 vor dem Weiss-Gerät; im Regal im dritten Gang unten neben der Pilzwachstumsprobe IU, sowie in der Mitte des linken Ganges.

Abb. A 14.4.10 Luftkeimsammlung im Außenbereich.

Auswertung

Luftkeimsammlung																								
je 50l /Platte																								
Datum	30.11.2023	Auswertung 12.12.2023																						
Raum	keine Kolonien																							
Medien	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³	50l /m³				
Raum 2.5	MEA	MEA	MEA	MEA 37°C	MEA 40s	MEA 40s	MEA 40s	MEA 40s 37°C	DG18	DG 18	DG 18	DG18 37° C												
Mitte vorn																								
Organismen gesamt	9	180	1	20	1	20	1	20	5	100	1	20	2	40	0	0	4	80	0	0	0	0	0	
Penicillien	7	140	1						1		1		1				4							
Aspergillen																								
übrige	2 Hefe				1 Hefe				1 Hefe				1 Hefe											
Raum 2.5	MEA	MEA	MEA	MEA 37°C	MEA 40s	MEA 40s	MEA 40s	MEA40s 37°C	DG18	DG 18	DG 18	DG18 37° C												
im Regalpaket 23/24																								
Organismen gesamt	2	40	1	20	0	0	0	0	13	260	1	20	0	0	1	20	1	20	0	0	0	0	0	
Penicillien	1	20							10	200							1							
Aspergillen									1		1													
übrige	1 Bakt		1 Hefe						2 clad.															
Raum 2.4	MEA	MEA	MEA	MEA 37°C	MEA 40s	MEA 40s	MEA 40s	MEA40s 37°C	DG18	DG 18	DG 18	DG18 37° C												
Zuluft																								
Organismen gesamt	1	20	0	0	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	1	20	3	60	4	80	2	40	0	0
Penicillien									1						1		3		4		2			
Aspergillen																								
übrige	1 Hefe																							
Raum 2.4	MEA	MEA	MEA	MEA 37°C	MEA 40s	MEA 40s	MEA 40s	MEA40s 37°C	DG18	DG 18	DG 18	DG18 37° C												
im Regalpaket Logger MS2																								
Organismen gesamt	7	140	3	60	3	60	2	40	3	60	3	60	12	240	1	20	19	380	6	120	10	200	0	0
Penicillien	3	60	2	40	2	40			2	40	2	40	11	220			8	160	5	100	8	160		
Aspergillen					1						1													
übrige	2 cladosporien								1 Clad				1 Hefe		1 Hefe		2 cladosporien				2 cladosporien			
	2 Hefe		1 Hefe						2 Hefe								9 Hefe							
Raum 2.4	MEA	MEA	MEA	MEA 37°C	MEA 40s	MEA 40s	MEA 40s	MEA40s 37°C	DG18	DG 18	DG 18	DG18 37° C												
im Mittelgang																								
Organismen gesamt	3	60	2	40	1	20	0	0	1	20	1	20	0	0	0	0	4	80	2	40	1	20	0	0
Penicillien	1	20	1	20	1				1		1						3	60	2		1			
Aspergillen																	1	20						
übrige	2 Hefe		1 Hefe																					
Raum 1.1	MEA	MEA	MEA	MEA 37°C	MEA 40s	MEA 40s	MEA 40s	MEA40s 37°C	DG18	DG 18	DG 18	DG18 37° C												
im Mittelgang																								
Organismen gesamt	1	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	0	0	0	0	1	20	1	20	0	0	0	0
Penicillien																	1							
Aspergillen									A fumigatus															
übrige	1 Hefe								1 Hefe								1 Hefe							
Raum 1.1	MEA	MEA	MEA	MEA 37°C	MEA 40s	MEA 40s	MEA 40s	MEA40s 37°C	DG18	DG 18	DG 18	DG18 37° C												
im Regal																								
Organismen gesamt	1	20	2	40	2	40	1	20	1	20	1	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	0	0
Penicillien	1		2		1	20	1		1								1		1		1			
Aspergillen											1													
übrige					ster Mycel		1 Bakt																	
Raum 1.1	MEA	MEA	MEA	MEA 37°C	MEA 40s	MEA 40s	MEA 40s	MEA40s 37°C	DG18	DG 18	DG 18	DG18 37° C												
Mittelgang vor Abluft																								
Organismen gesamt	1	20	2	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	0	0	0	0
Penicillien	1																1		1					
Aspergillen																								
übrige			2 Hefe																					
Außen	MEA	MEA	MEA	MEA 37°C	MEA 40s	MEA 40s	MEA 40s	MEA40s 37°C	DG18	DG 18	DG 18	DG18 37° C												
Organismen gesamt	53	1060	58	1160	56	1120	3	60	23	460	23	460	20	400	3	60	5	100	6	120	17	340	9	180
Penicillien	2		1		2		2				1						1	20						
Aspergillen	1		1		1				1 A fumigatus		1 A fumigatus		2		2 A fumigatus		1	20	3	60	1	20	9	180
übrige	3 clad. 2 Hefe.		2 clad. 7 Hefe.		3 clad. 1 Hefe		1 ster Mycel		1 clad. 2 Hefe.		1 clad. 5 Hefe		5 clad. 3 Hefe.		1 ster Mycel		3 ster Mycel	1 Cladospori	3 cladosporien		13 ster Mycel		A fumigatus	
	5 steril Mycel		3 steril Mycel, 3 Geotrichiu		5 steril Mycel, 1 Geotrichium				9 steril Mycel, 1 Acremonium		14 steril Mycel,													

Tab. A 14.4.11 Auswertung der Luftkeime der Sammlung vom 30.11.2023 in den Räumen 2.4, 2.5 und 1.1, sowie außen.

Fotos der Platten mit Keimbesatz

Platten ohne Keimentwicklung wurden nicht fotografiert.

Auswertung November 2023

Abb. A 14.4.12 Luftkeime außen: Cladosporien, Penicillien, Eurotium, Aspergillen, Hefen, steriles Mycel.

Abb. A 14.4.13 Luftkeime Raum 1.1 Mittelgang: steriles Mycel, Hefe.

Abb. A 14.4.14 Luftkeime Raum 1.1 im Regal: Penicillien.

Abb. A 14.4.15 Luftkeime Raum 1.1 vor Abluft: Penicillien, Hefen.

Abb. A 14.4.16 Luftkeime Raum 2.4 Mitte Gang: Penicillien, Aspergillus versicolor, Hefen.

Abb. A 14.4.17 Luftkeime Raum 2.4 im Regalpaket: Penicillien, Aspergillen, Cladosporien, Hefen.

Abb. A 14.4.18 Luftkeime Raum 2.4 Zuluft: Penicillien.

Abb. A 14.4.19 Luftkeime Raum 2.5 Mittelgang: Penicillien, Aspergillen, Hefen.

Abb. A 14.4.20 Luftkeime Raum 2.5 Regal: Penicillien, Eurotium amstelodami, Hefen.

14.5 Datenlogger und Pilzkontrollplatten

14.5.1 Pilzkontrollplatten nach Abe

Abb. A 14.5.1 Raum 2.4, Auslageort Wachstumskontrollplatten Innenwand unten (IU), 0,35 m H. ü. B. bei MSN 2.

Abb. A 14.5.2 Raum 2.5, Auslageort Wachstumskontrollplatten Außenwanddecke unten (AU), 0,35 m H. ü. B. bei MSN 15.

Abb. A 14.5.3 Raum 2.5, Auslageort Wachstumskontrollplatten Innenwand unten (IU), 0,35 m H. ü. B. bei MSN 16.

Abb. A 14.5.4 Raum 1.1, Auslageort Wachstumskontrollplatten Innenwand unten (IU), 40 cm H. ü. B. neben MSN 13.

Abb. A 14.5.5 Raum 1.1, Auslageort Wachstumskontrollplatten Innenwand oben (IO), 450 cm H. ü. B. unterhalb MSN 11 auf oberster Regaletage.

Abb. A 14.5.6 Raum 1.1, Auslageort Wachstumskontrollplatten Außenwand unten (AU), 40 cm H. ü. B. neben MSN 10; im ersten Gang links hinten unten in der Ecke.

Abb. A 14.5.7 *E. halophilicum*-Sporen; erste Maßnahme, vor Auslegen: kein Auskeimen erkennbar. (Anfärbung mit Cotton Blue, Vergrößerung x 400), keine Hyphen sichtbar.

Abb. A 14.5.8 *E. halophilicum* aus der zweiten Maßnahme; nicht ausgelegt. (Anfärbung mit Cotton Blue, Vergrößerung x 400). Fragwürdige Bildung? von neuen Hyphen und blasigen Strukturen.

Abb. A 14.5.9 *E. amstelodami*-Sporen; vor dem Auslegen; kein Auskeimen erkennbar. (Anfärbung mit Cotton Blue, Vergrößerung x 400).

Abb. A 14.5.10 *E. rubrum*-Sporen; vor dem Auslegen, kein Auskeimen erkennbar. (Anfärbung mit Cotton Blue, Vergrößerung × 400).

Abb. A 14.5.11 *E. halophilicum*; aus der zweiten Maßnahme; in Raum 1.1 AU, im November 2023 geholt: wirkt ausgekeimt: oben 2 Monate; rechts 4 Monate ausgekeimt; unten 6 Monate: wirkt eckig und trockener, keine Blasenbildung. (Anfärbung mit Cotton Blue, Vergrößerung × 400).

Abb. A 14.5.12 *E. halophilicum*; aus der zweiten Maßnahme; in Raum 2.4 IU, wirkt ausgekeimt: im November geholt: oben 2 Monate; Mitte 4 Monate ausgekeimt; unten 6 Monate wirkt eckig und trockener, keine Blasenbildung. (Anfärbung mit Cotton Blue, Vergrößerung $\times 400$).

Abb. A 14.5.13 *E. halophilicum*; aus der zweiten Maßnahme; in Raum 2.4 AU, wirkt ausgekeimt: im November geholt: oben 2 Monate; Mitte 4 Monate ausgekeimt; unten 6 Monate zeigt beginnende Auskeimung. (Anfärbung mit Cotton Blue, Vergrößerung $\times 400$).

Abb. A 14.5.14 *E. halophilicum*; aus der zweiten Maßnahme; in Raum 2.5 AU, wirkt ausgekeimt: im November geholt: oben 2 Monate; Mitte 4 Monate ausgekeimt; unten 6 Monate wirkt eckig und trockener, keine Blasenbildung. (Anfärbung mit Cotton Blue, Vergrößerung $\times 400$).

Abb. A 14.5.15 *E. halophilicum*; aus der zweiten Maßnahme; in Raum **2.5 IU**, wirkt ausgekeimt: im November geholt: oben 2 Monate; Mitte 4 Monate ausgekeimt; unten 6 Monate wirkt eckig und trockener, keine Blasenbildung. (Anfärbung mit Cotton Blue, Vergrößerung $\times 400$).

		ausgekeimt	?	undeutlich										
Raum 1.1		nicht gekeimt												
Ort im Raum		AU, außen unten (Nr)	A. halophilic	A. amstelod	A. rubrum	IU, innen unten (Nr)	A. halophilic	A. amstelod	A. rubrum	(IO)innen oben (Nr)	A. halophilicus	A. amstelodam	A. rubrum	
Monat														
Dez 15.12.22	Auslegung 6 Stück													
Januar 2023	Auslegung 6 Stück													
1 Monat		1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
		2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	
Februar 2023														
Auslegung 8 Stück														
2 Monate von 15.12.2022		3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	
		4	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	
März 2023														
Auslegung 8 Stück														
2 Monate von 15.01.2023		3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	
		4	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	
April 2023														
Auslegung 8 Stück														
2 Monate von 15.02.2023		3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	
		4	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	
Mai 2023														
Auslegung 8 Stück														
2 Monate von 15.03.2023		3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	
		4	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	
Juni 2023														
Auslegung 8 Stück														
2 Monate von 15.04.2023		3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	
		4	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	
Juli 2023														
Auslegung 8 Stück														
2 Monate von 15.05.2023		3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	
		4	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	
4 Monate von 15.03.2023		5	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	
		6	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	
6 Monate von 15.01.2023		1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
August 2023														
Auslegung 8 Stück														
2 Monate von 15.06.2023		3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	
		4	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	
4 Monate von 15.04.2023		5	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	
		6	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	
6 Monate von 15.02.2023		7	-	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	
		8	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	
September 2023														
Auslegung 8 Stück														
2 Monate von 15.07.2023		3?	-	-	-	3?	-	-	-	3?	-	-	-	
		4?	-	-	-	4?	-	-	-	4?	-	-	-	
4 Monate von 15.05.2023		5	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	
		6	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	
6 Monate von 15.03.2023		7	-	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	
		8	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	
Oktober 2023														
Auslegung 8 Stück														
2 Monate von 15.08.2023		3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	
		4	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	
4 Monate von 15.06.2023		5	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	
		6	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	
6 Monate von 15.04.2023		7	-	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	
		8	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	
November 2023														
Auslegung 8 Stück														
2 Monate von 15.09.2023		3?	-	-	-	3?	-	-	-	3?	-	-	-	
		4?	-	-	-	4?	-	-	-	4?	-	-	-	
4 Monate von 15.07.2023		5?	-	-	-	5?	-	-	-	5?	-	-	-	
		6?	-	-	-	6?	-	-	-	6?	-	-	-	
6 Monate von 15.05.2023		7	-	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	
		8	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	
Dezember 2023														
Auslegung 8 Stück														
2 Monate von 15.10.2023		3?	-	-	-	3?	-	-	-	3?	-	-	-	
		4?	-	-	-	4?	-	-	-	4?	-	-	-	
4 Monate von 15.08.2023		5?	-	-	-	5?	-	-	-	5?	-	-	-	
		6?	-	-	-	6?	-	-	-	6?	-	-	-	
6 Monate von 15.06.2023		7	-	-	-	7?	-	-	-	7?	-	-	-	
		8	-	-	-	8?	-	-	-	8?	-	-	-	
Januar 2024														
2 Monate von 15.11.2023		3?	-	-	-	3?	-	-	-	3?	-	-	-	
		4?	-	-	-	4?	-	-	-	4?	-	-	-	
4 Monate von 15.09.2023		5?	-	-	-	5?	-	-	-	5?	-	-	-	
		6?	-	-	-	6?	-	-	-	6?	-	-	-	
6 Monate von 15.07.2023		7?	-	-	-	7?	-	-	-	7?	-	-	-	
		8?	-	-	-	8?	-	-	-	8?	-	-	-	
12 Monate von 15.01.2023														
13 Monate von 15.12.2022		2?	-	-	-	2?	-	-	-	2?	-	-	-	
		6?	-	-	-	6?	-	-	-	6	-	-	-	

Erste charge im dezember 2022 geimpft
Zweite Charge im Juni 2023 geimpft

Tab. A 14.5.16 Raum 1.1, Auslageort Wachstumskontrollplatten Außenwand unten (AU), 40 cm Höhe über Boden.; Innen unten (IU), 40 cm Höhe über Boden und innen oben (IO), 450 cm Höhe über Boden.

Raum 2.4		ausgekeimt	?	undeutlich				
		nicht gekeimt						
Ort im Raum		AU, außen unten	A. halophilic/A. amstelodani	A. rubrum	IU, innen unten	A. halophilic/A. amstelodani	A. rubrum	
Monat								
Dez 15.12.22 Auslegung 6 Stück								
Januar 2023 Auslegung 6 Stück								
1 Monat		1	-	-	1	-	-	-
		2	-	-	2	-	-	-
Februar 2023								
Auslegung 8 Stück								
2 Monate von 15.12.2022		3	-	-	3	-	-	-
		4	-	-	4	-	-	-
März 2023								
Auslegung 8 Stück								
2 Monate von 15.01.2023		3	-	-	3	-	-	-
		4	-	-	4	-	-	-
April 2023								
Auslegung 8 Stück								
2 Monate von 15.02.2023		3	-	-	3	-	-	-
		4	-	-	4	-	-	-
Mai 2023								
Auslegung 8 Stück								
2 Monate von 15.03.2023		3	-	-	3	-	-	-
		4	-	-	4	-	-	-
Juni 2023								
Auslegung 8 Stück								
2 Monate von 15.04.2023		3	-	-	3	-	-	-
		4	-	-	4	-	-	-
Juli 2023								
Auslegung 8 Stück								
2 Monate von 15.05.2023		3	-	-	3	-	-	-
		4	-	-	4	-	-	-
4 Monate von 15.03.2023		5	-	-	5	-	-	-
		6	-	-	6	-	-	-
6 Monate von 15.01.2023		1	-	-	1	-	-	-
August 2023								
Auslegung 8 Stück								
2 Monate von 15.06.2023		3	-	-	3	-	-	-
		4	-	-	4	-	-	-
4 Monate von 15.04.2023		5	-	-	5	-	-	-
		6	-	-	6	-	-	-
6 Monate von 15.02.2023		7	-	-	7	-	-	-
		8	-	-	8	-	-	-
September 2023								
Auslegung 8 Stück								
2 Monate von 15.07.2023		3?	-	-	3?	-	-	-
		4?	-	-	4?	-	-	-
4 Monate von 15.05.2023		5	-	-	5	-	-	-
		6	-	-	6	-	-	-
6 Monate von 15.03.2023		7	-	-	7	-	-	-
		8	-	-	8	-	-	-
Oktober 2023								
Auslegung 8 Stück								
2 Monate von 15.08.2023		3?	-	-	3?	-	-	-
		4?	-	-	4?	-	-	-
4 Monate von 15.06.2023		5	-	-	5	-	-	-
		6	-	-	6	-	-	-
6 Monate von 15.04.2023		7	-	-	7	-	-	-
		8	-	-	8	-	-	-
November 2023								
Auslegung 8 Stück								
2 Monate von 15.09.2023		3?	-	-	3?	-	-	-
		4?	-	-	4?	-	-	-
4 Monate von 15.07.2023		5?	-	-	5?	-	-	-
		6?	-	-	6?	-	-	-
6 Monate von 15.05.2023		7?	-	-	7?	-	-	-
		8?	-	-	8?	-	-	-
Dezember 2023								
Auslegung 8 Stück								
2 Monate von 15.10.2023		3?	-	-	3?	-	-	-
		4?	-	-	4?	-	-	-
4 Monate von 15.08.2023		5?	-	-	5?	-	-	-
		6?	-	-	6?	-	-	-
6 Monate von 15.06.2023		7?	-	-	7?	-	-	-
		8?	-	-	8?	-	-	-
Januar 2024								
2 Monate von 15.11.2023		3?	-	-	3?	-	-	-
		4?	-	-	4?	-	-	-
4 Monate von 15.09.2023		5?	-	-	5?	-	-	-
		6?	-	-	6?	-	-	-
6 Monate von 15.07.2023		7?	-	-	7?	-	-	-
		8?	-	-	8?	-	-	-
12 Monate von 15.01.2023								
		2?	-	-	2?	-	-	-
13 Monate von 15.12.2022		6?	-	-	6?	-	-	-

Erste charge im dezember 2022 geimpft
Zweite Charge im Juni 2023 geimpft

Tab. A 14.5.17 Raum 2.4, Auslageort Wachstumskontrollplatten Außenwand unten (AU), 20 cm Höhe über Boden und innen unten (IU), 20 cm Höhe über Boden.

Raum 2.5	ausgekeimt	?	undeutlich				
Ort im Raum	AU, außen unt. A. halophilic A. amstelodani A. rubrum	IU, innen+3; Lf. A. halophilic A. amstelodani A. rubrum					
Monat							
Dez 15.12.22 Auslegung 6 Stück							
Januar 2023 Auslegung 6 Stück							
1 Monat	1 -	-	-	1 -	-	-	-
	2 -	-	-	2 -	-	-	-
Februar 2023							
Auslegung 8 Stück							
2 Monate von 15.12.2022	3 -	-	-	3 -	-	-	-
	4 -	-	-	4 -	-	-	-
März 2023							
Auslegung 8 Stück							
2 Monate von 15.01.2023	3 -	-	-	3 -	-	-	-
	4 -	-	-	4 -	-	-	-
April 2023							
Auslegung 8 Stück							
2 Monate von 15.02.2023	3 -	-	-	3 -	-	-	-
	4 -	-	-	4 -	-	-	-
Mai 2023							
Auslegung 8 Stück							
2 Monate von 15.03.2023	3 -	-	-	3 -	-	-	-
	4 -	-	-	4 -	-	-	-
Juni 2023							
Auslegung 8 Stück							
2 Monate von 15.04.2023	3 -	-	-	3 -	-	-	-
	4 -	-	-	4 -	-	-	-
Juli 2023							
Auslegung 8 Stück							
2 Monate von 15.05.2023	3 -	-	-	3 -	-	-	-
	4 -	-	-	4 -	-	-	-
4 Monate von 15.03.2023	5 -	-	-	5 -	-	-	-
	6 -	-	-	6 -	-	-	-
6 Monate von 15.01.2023	1 -	-	-	1 -	-	-	-
August 2023							
Auslegung 8 Stück							
2 Monate von 15.06.2023	3 -	-	-	3 -	-	-	-
	4 -	-	-	4 -	-	-	-
4 Monate von 15.04.2023	5 -	-	-	5 -	-	-	-
	6 -	-	-	6 -	-	-	-
6 Monate von 15.02.2023	7 -	-	-	7 -	-	-	-
	8 -	-	-	8 -	-	-	-
September 2023							
Auslegung 8 Stück							
2 Monate von 15.07.2023	3 -	-	-	3 -	-	-	-
	4 -	-	-	4 -	-	-	-
4 Monate von 15.05.2023	5 -	-	-	5 -	-	-	-
	6 -	-	-	6 -	-	-	-
6 Monate von 15.03.2023	7 -	-	-	7 -	-	-	-
	8 -	-	-	8 -	-	-	-
Oktober 2023							
Auslegung 8 Stück							
2 Monate von 15.08.2023	3 ?	-	-	3 ?	-	-	-
	4 ?	-	-	4 ?	-	-	-
4 Monate von 15.06.2023	5 -	-	-	5 -	-	-	-
	6 -	-	-	6 -	-	-	-
6 Monate von 15.04.2023	7 -	-	-	7 -	-	-	-
	8 -	-	-	8 -	-	-	-
November 2023							
Auslegung 8 Stück							
2 Monate von 15.09.2023	3 ?	-	-	3 ?	-	-	-
	4 ?	-	-	4 ?	-	-	-
4 Monate von 15.07.2023	5 ?	-	-	5 ?	-	-	-
	6 ?	-	-	6 ?	-	-	-
6 Monate von 15.05.2023	7 -	-	-	7 -	-	-	-
	8 -	-	-	8 -	-	-	-
Dezember 2023							
Auslegung 8 Stück							
2 Monate von 15.10.2023	3 ?	-	-	3 ?	-	-	-
	4 ?	-	-	4 ?	-	-	-
4 Monate von 15.08.2023	5 ?	-	-	5 ?	-	-	-
	6 ?	-	-	6 ?	-	-	-
6 Monate von 15.06.2023	7 ?	-	-	7 -	-	-	-
	8 ?	-	-	8 -	-	-	-
Januar 2024							
2 Monate von 15.11.2023	3 ?	-	-	3 ?	-	-	-
	4 ?	-	-	4 ?	-	-	-
4 Monate von 15.09.2023	5 ?	-	-	5 ?	-	-	-
	6 ?	-	-	6 ?	-	-	-
6 Monate von 15.07.2023	7 ?	-	-	7 ?	-	-	-
	8 ?	-	-	8 ?	-	-	-
12 Monate von 15.01.2023	2 -	-	-	2 ?	-	-	-
13 Monate von 15.12.2022	6 -	-	-	5 -	-	-	-
Erste charge im dezember 2022 geimpft							
Zweite Charge im juni 2023 geimpft							

Tab. A 14.5.18 Raum 2.5, Auslageort Wachstumskontrollplatten Außenwand unten (AU), 20 cm H. ü. B. und innen unten (IU), 20 cm H. ü. B.

14.5.2 Platzierung der Datenlogger Hochregallager 1.2.

Abb. A 14.5.19 Plan des Hochregal-Lageraumes 1.2 mit Meßfühlern und Pilzkontrollplatten

Im Hochregallager in Raum 1.2 werden ausgelegt:

MSN 10 Außenwanddecke unten 40 cm ü. Boden mit Pilzkontrollplättchen (unten außen, 1.1 AU)

MSN 11 gangseitiges Regal oben, 4,5 m ü.B. mit Pilzkontrollplatten (Innen oben auf 3 m Höhe, 1.1 IO)

MSN 12 gangseitiges Regal Mitte, 2,20 m ü.B.

MSN 13 gangseitiges Regal unten, 0,40 m ü.B. mit Pilzkontrollplatten (Innen unten, 1.1 IU)

Ergebnisse der Datenlogger

Abb. A 14.5.20 Raum 1.1: Logger 331741, Raum mit Weiss-Gerät, MSN 10 Außenwanddecke, Regal unten 40 cm ü.B. (RF: blau/ T: rot) (hier Pilzwachstumsplättchen 1.1 AU ausgelegt). Temperatur sinkt langsam von 18 °C auf 16,5 - 17 °C ab. Ab Mai 2023 steigt die Temperatur langsam auf 18 °C an und bleibt bis Mitte September dabei; ab da sinkt sie wieder auf 17 °C ab. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt im Sommer bei durchschnittlich 56 % r.F. und steigt mit Temperaturabsenkung auf 57 % r.F. an. Im Sommer oszilliert sie zwischen 55 und 57 % r.F. und steigt mit Temperaturabsenkung bis auf 57 % r.F. an. Die Lage wandseitig hinter Objekten an einer Außenwanddecke macht sich durch die Temperaturabsenkung bemerkbar. Die r.F. steigt geringfügig an, bleibt aber dennoch die ganze Zeit unter 60 % r.F..

Abb. A 14.5.21 Logger 331738: Raum 1.1 mit Weiss-Gerät: Logger MSN 11 an der Innenwand neben der Tür oben 450 cm H. ü. B.: rot: Temperatur [°C], blau: relative Luftfeuchte r.F. [%]; unterhalb dieser Stelle auch Pilzkontrollplatten (1.1 IO). Die Temperatur ist ganzzeitig stabil bei 18,5 °C; die r.F. sinkt von einem höheren Wert von durchschnittlich 55 % r.F. im Juli 2022 auf durchschnittlich 53 % r.F. ab. Zum Dezember 2022 hin steigt sie geringfügig auf 53,5 % an und bleibt bis Mai 2023 zwischen 53 – 54 °C. Ab dann steigt sie auf 54 – 56 % r.F. an und oszilliert dort bis Ende September 2023. Die relative Feuchte bleibt die ganze Zeit unter 60 % r.F..

Abb. A 14.5.22 Logger 331737: Raum 1.1 mit Weiss-Gerät: Logger MSN 12 an der Innenwand neben der Tür in der Mitte, 200 cm H. ü. B.: rot: Temperatur [C°], blau: relative Luftfeuchte RH [%]. Die Temperatur ist ganzzeitig stabil bei 18 °C; die r.F. sinkt von einem höheren Wert von durchschnittlich 56 % r.F. im Juli 2022 auf durchschnittlich 53 % r.F. ab. Ab Mai 2023 steigt sie auf 55 – 56 % r.F. an (Mitte bis Ende Juni 2023 kurzzeitig 57 % r.F.) und oszilliert dort bis Ende Oktober 2023. Die relative Feuchte bleibt die ganze Zeit unter 60 % r.F..

Abb. A.14.5.23 Logger 331740: Raum 1.1 mit Weiss-Gerät: Logger MSN 13 an Innenwand neben Tür unten 40 cm H.ü. B.: rot: Temperatur [C°], blau: relative Luftfeuchte RH [%]; hier auch Pilztestplatte 1.1 IU. Die Temperatur ist ganzzeitig stabil bei 18 °C; die r.F. sinkt von einem höheren Wert von durchschnittlich 57 % r.F. im Juli 2022 auf durchschnittlich 53 % r.F. ab. Ab Mai 2023 steigt sie auf 55 – 56.5 % r.F. an (Mitte bis Ende Juni 2023 kurzzeitig 57 % r.F.) und oszilliert dort bis Ende Oktober 2023. Die relative Feuchte bleibt die ganze Zeit unter 60 %. Beobachtung: die Weiss-Geräte erreichen eine sehr gute Kompensierung von Auskühlungsvorgängen. Die relative Luftfeuchtigkeit bleibt im Sommer und im Winter deutlich unterhalb des kritischen Wertes von 60 % r.F.. Die Ausschläge der Luftfeuchte bewegen sich im Winter im Bereich von 52,5 – 53,5 % und sind sehr gering. Auch im Sommer steigt die r.F. nicht über 57 %; sie bleibt bei 55 – 56 %; es wird eine gute Kompensation von starken Feuchteschwankungen erreicht.

14.5.3 Platzierung der Datenlogger Rollregalanlage 2.4 und 2.5

Legende

- Nahfeldklima: Temperatur (LT) / rel. Feuchte (LF) / Oberflächentemperatur (OT)
- Raumklima/Auslaß Lüftung: Temperatur / rel. Feuchte

Abb. A 14.5.24 Platzierung der Datenlogger und Probeplatten in Rollregalanlage 2.4 (mit Klimaanlage) und 2.5 (ohne Klimaanlage).

14.5.3.1 Raum 2.4, Rollregalanlage mit eingeschalteter Lüftung
Ausgangslage der eingeblasenen Luft

Abb. A 14.5.25 Logger 318513, Datenlogger MSN 14 im Lufteinlass von Raum 2.4 (RF: gelb; T: blau), 190 cm ü.B.
 Ablesezeitraum 10.08.2022 – 16.04.2023

Bewertung: Die Temperatur wird relativ konstant gehalten (geringe Oszillationen) zwischen 16 und 19 °C und steigt ab März 2023 auf 20 °C an.

Allgemein sehr starke Oszillationen der relativen Luftfeuchte zwischen 40 % bis zu 80 % (Durchschnitt 58 %). Hier sind die Ausreißer nach oben vereinzelt. Im September bis Mitte Oktober 2022 zeigen sich sehr niedrige Feuchtwerte um 50 % r.F. Ab Mitte Oktober 2022 findet vermutlich eine Änderung des Programms statt und es treten erneut sehr starke Oszillationen und extrem zahlreiche starke Schwankungen zwischen 40 und 70 % r.F (Mittel niedriger, um 52,5 %) auf. Es liegt ein großer Teil der häufigen Oszillationen oberhalb der 60 % Grenze. Ab Januar 2023 bis Mitte April liegt das Mittel zwischen 45 und 50 %, die Stärke und Zahl der Oszillationen nimmt ab, so dass es weniger Zustände oberhalb 60 % gibt (max. 68 % r.F.) bis Ende Mai bis Ende September 2023 die Temperatur abgesenkt wird auf 17 °C (mit Ausschlägen bis 20 °C) und die mittlere Feuchte ansteigt (57 – 60 % r.F.); Ausreißer 43 bis 73 %. Ab Oktober 2023 liegt die mittlere Temperatur wieder bei ca. 20 °C und die mittlere Feuchte bei 50 – 52 % r.F..

Wenn kein feuchtespeicherndes Material im Raum gespeichert ist, dürften die kurzfristigen Ausschläge oberhalb 60 % r.F. kein Pilzwachstum ermöglichen.

Abb. A 14.5.26 Logger 331742, MSN 1, Raummitte, Decke (230 cm H.ü.B.) rot: Temperatur, C°, Blau: relative Luftfeuchte. %

Die Temperatur sinkt ab Oktober von 16,5 °C ab bis auf 15 °C im Dezember 2022; die Luftfeuchte oszilliert zwischen 57 und 61 % r.F. bis Anfang Oktober, dann ergeben sich sehr starke Schwankungen zwischen 54 und 59 % r.F. Im Januar bis Februar 2023 wurde die Luftfeuchte etwas abgesenkt auf 51-56 % r.F.; die Temperatur schwankt zwischen 14 und 16 °C. Ab Februar steigt sie wieder an und pendelt zwischen 56 und 60 %. Im Juni 2023 steigt die r.F. kurzfristig auf bis auf 63 %; danach wird sie wieder etwas abgesenkt und pendelt wieder zwischen 56 – 60 %. Ab September wird die r.F. abgesenkt auf 54 – 59 % r.F.. Die Temperatur liegt ab Mai 2023 durchgängig bei 17 °C. Oberhalb der Lagerregale bleibt also die relative Feuchte die ganze Zeit unterhalb 60 %.

Abb. A 14.5.27 Raum 2.4: Logger 556144, MSR 2 Innenwandseite mittig unten 30 cm H.ü.B. (RF: gelb/ T: violett) (hier Pilzwachstumsplättchen 2.4 IU ausgelegt); Wand oben 190 cm H.ü.B. (RF: grau/ T: rosa obere Linie). Wandseitig auf Höhe des Regalelementes 2.4.2.16.

Die Ablesungen bis Mitte April 2023 waren fehlerhaft.

Mitte Mai überschreitet der rel. Feuchtwert unten die 60 % Grenze (16 °C/ oben 16,5 °C) und erreicht max. 62,5 %. Danach fällt er wieder ab mit steigender Temperatur (17 °C) und überschreitet die 60 %-Linie kurzzeitig in Mitte Juni. Ab Mitte Juni 2023 sinkt die rel. Feuchte wieder ab und liegt ab da für den unteren Meßpunkt die ganze Zeit unterhalb 60 %. Die Feuchtigkeit für den oberen Meßpunkt liegt die ganze Zeit unterhalb 60 %. Die Temperatur ist sehr konstant und steigt zu Oktober ganz langsam an (oben 17,5, unten 16,5 °C). Demgegenüber zeigt die Feuchtigkeit starke Oszillationen um bis zu 4 % r.F..

Abb. A 14.5.28 Raum 2.4: Logger 331746, MSR 9 Logger in Kiste ca. 120 cm ü.B. (RF: blau T: rot). Ablesung fehlerhaft, Logger misst nur 2 Tage lang. Bei den abgelesenen Werten liegt die rel. Feuchte unter 60% r.F.. Die gemessene Temperatur in der Kiste ist viel zu hoch im Vergleich mit 16°C außen.

Abb. A 14.5.29 Raum 2.4: Logger 556143, MSR 3 Außenwanddecke unten 30 cm H.ü.B. (RF: grau/ T: rosa bzw. grün) (hier Pilzwachstumsplättchen 2.4 AU ausgelegt); Wand oben 190 cm H.ü.B. (RF: gelb/ T: violett bzw. rot; obere Linie). Wandseitig auf Höhe des Regalelementes 2.4.2.32.

Die Temperatur sinkt an der Außenwand unten ab Oktober 2022 von 16 °C ab bis auf 10 °C und schwankt dann ab Dezember 2022 zwischen 10–15 °C. Ab März bis Mitte Juni 2023 steigt die Temperatur wieder auf 17,5–18 °C oben und 17 °C unten. Ab Anfang September beginnt die Temperatur wieder langsam abzusinken auf 16 ° unten und 17 °C oben; der Temperaturunterschied zwischen unten und oben ist im Sommer mit 0,5 °C gering und nimmt mit steigender Auskühlung bis auf 2,5 °C zu.

Die Luftfeuchte oszilliert unten im Sommer 2022 um die 55 % r.F. und steigt dann an mit starken Oszillationen um 55-60 % r.F.. Ende Oktober 2022 mit um die 15 °C wird unten die 60 % -Grenze überschritten; der Wert steigt bis auf 78 % im Dezember 2022 an. Der Feuchtwert für den unteren Meßpunkt bleibt ab Mitte Januar 2023 bis Anfang Juni dauerhaft über 60 % mit Spitzen von 75 %. Das Mittel liegt bei 64 % r.F.. Ab Juni bis Ende September 2023 liegt der Feuchtwert des unteren Sensors wieder unter 60 % r.F. (56 – 58 %). Danach steigt er bis Ende Oktober 2023 wieder an (62 – 66 (in Spitzen) % r.F.). Der Feuchteunterschied zwischen unten und oben beträgt ca. 6 % r.F. im Frühjahr und Herbst; im Sommer vermindert er sich bis auf 2 % r.F.

Die Spitzen korrelieren mit Temperaturabfällen. Auffallend ist, dass die starken Anstiege nicht schnell wieder abfallen, sondern länger, durch Oszillationen auf hohem Niveau, bestehen bleiben. Dies ist für Pilzwachstum günstig, da die feuchten Zeiträume länger andauern.

An der Außenwand liegen pilzbegünstigende Zustände im Herbst, Winter und Frühjahr vor. Vor allem zum auskühlenden Boden wird die 60 %-Grenze mit bis zu 75 % r.F. langfristig überschritten.

Diese Lagerfläche sollte nicht mit Proben belegt werden. Es könnten leere Plastikboxen gelagert werden.

Abb. A 14.5.30 Raum 2.4: Logger 331744, MSN 5 Regal 2-4-2-31 unten auf unterstem Regalboden mit einer Lage XPS von 3 cm dick, 23 cm über Boden (RF: blau/ T: rot)

Die Temperatur fällt von 16 °C ab 30. 10.2022 langsam ab auf 12,5 °C; parallel steigt die relative Luftfeuchtigkeit an von durchschnittlich 60 % auf 70 % über den Jahreswechsel. Ab Anfang Februar 2023 oszilliert sie dauerhaft oberhalb 60 % bei 62- 67 %; diese Feuchte bleibt bis Ende Juni so hoch. Die Temperatur schwankt zwischen 12 und 14 °C, bis sie dann ab März 2023 wieder bis auf 14 °C; dann bis auf 16 °C im Juni ansteigt.

Ab Ende Juni bis Oktober 2023 liegt die Temperatur bei 17 °C und die r.F. schwankt zwischen 58 – 63 %.

Pilzwachstum würde ab 64 % r.F. ermöglicht.

Im Vergleich mit MSN 6, der direkt daneben auf dem Metallregal liegt, ist hier zu dem direkt auf dem Metall liegenden Logger ein Temperaturunterschied nicht merklich. Die zugehörige Luftfeuchtigkeit ist jedoch etwas geringer. Die Klimatisierung wird den Unterschied aufheben.

Abb. A 14.5.31 Raum 2.4: Logger 331745, MSN 6 Regal 2.4.2.31 unten direkt auf unterstem metallischen Regalboden, 20 cm über Boden (RF: blau/ T: rot).

Mit Absinken der Temperatur von 16 °C auf 12,5 °C erfolgt ein Ansteigen der relativen Luftfeuchte bis auf 68 % r.F. über den Jahreswechsel. Ab Anfang Februar 2023 oszilliert sie dauerhaft oberhalb 60 % bei 63- 69 %. Die Temperatur steigt Anfang Mai dann bis auf 16 °C im Juni an. Ab Ende Juni bis Oktober 2023 liegt die Temperatur bei 16,5 °C und die r.F. schwankt zwischen 58 – 64 %.

Pilzwachstum würde ab 64 % r.F. ermöglicht. Die relative Feuchtigkeit ist gegenüber MSN 5 geringfügig höher; die Temperatur geringfügig niedriger. Die fehlende XPS-Lage hat dabei nur geringen Einfluß.

Abb. A 14.5.32 Raum 2.4: Logger 331739, MSN 8 Regal 2.4.2.25 weiter innen im Raum, oben 190 cm ü.B. (RF: blau/ T: rot).

Langsames Absinken der Temperatur von 17 °C ab Anfang Oktober 2022 auf 14 °C im Januar 2023, ab Februar langsamer Anstieg auf 16 °C bis Oktober 2023 auf 17 – 17,5 °C. Die relative Feuchtigkeit liegt meistens unterhalb 60 % zwischen 56 und 58 % r.F.. Stärkere Feuchte-Oszillationen über längere Zeiträume im Sommer zwischen 57 und 60 % r.F.. Nach einer deutlich trockeneren Phase im Januar 2023 (52-55 %) steigen die Feuchteoszillationen wieder an auf 57 – 60 % mit kurzzeitigen Überschreitungen (bis Mitte Juni 2023). Ab Juni bis Ende Oktober 2023 trockener (56 – 59 % r.F.). Hier ist noch keine Gefahr für Pilzwachstum gegeben.

Startzeit : 2022-07-27 09:53:41

Die Zeitspanne 15.12.2022 bis 25.04.2023 fehlt.

Abb. A.14.5.33 Raum 2.4: Logger 331743, MSN 7 Regal 2.4.2.25 weiter **innen im Raum unten** 20 cm ü. B. (RF: blau/ T: rot).

Ein Ablesen der Werte zum zweiten Termin Dezember 2022 bis April 2023 war fehlerhaft.

Langsames Absinken der Temperatur von 16 °C ab Ende Oktober auf 14 °C im Dezember 2022. Bis Mitte Mai 2023 steigt die Temperatur auf 16 °C an; danach langsam bis auf 16,8 °C bis Mitte Oktober. Gesamt niedrigere Temperatur als MS 8 (Regal oben). Die Feuchtigkeit oszilliert ab Oktober 2022 zwischen 58 und 60 % r.F. Im Frühjahr 2023 steigt sie an und liegt zwischen 60 und 62 % r.F. Ab Anfang Mai 2023 bis Ende Juni steigt sie weiter an auf 62–64 und in Spitzen 66 % r.F. Danach fällt sie bis Ende Oktober wieder ab und oszilliert zwischen 58 und 62 % mit fallender Tendenz.

Die Feuchtwerte liegen im gleichen Zeitraum höher als bei MSN 8 (190 cm ü. B.); und liegen Dezember bis Mai 2023 geringfügig oberhalb 60 % (kurzzeitig bis 66 %). Über den Sommer sinken sie auf um 60 bis 58 % ab. Ein Pilzwachstum wäre dabei nominal nicht möglich.

14.5.3.2 Raum 2.5 ohne Klimaanlage

Die Logger wurden am 15.12.2022 platziert.

Abb. A 14.5.34 Logger Nr. 556214: Raum 2.5 ohne Klimaanlage: Logger MSN 15 an der **Außenwand** in Raum 2.5 unten bei 30 cm H. ü. B. (RH, [%] grau und T [C°] grün/rosa; oben bei 190 cm H. ü. B. (RH, [%] gelb und T [C°] rot/violett. An dieser Stelle Pilztestplättchen 2.5 AU auf 30 cm H. ü. B.). Wandseitig auf Höhe des Regalelementes 2.5.1.32.

Im Winter 15 °C oben und 14 °C unten. April bis Mai 2023 langsamer Anstieg auf 17,5 °C oben und 17 °C unten. Deutlicher Temperaturunterschied von bis zu 1 °C unten und oben. Im Sommer nimmt der Temperaturunterschied ab auf 0,5 °C. Oben (gelb) bleibt die rel. Feuchte im Winter um die 60 %-Grenze, bis auf kalte Phasen. Unten liegt die Feuchtigkeit bis Mai 2023 dauerhaft über der 60 %-Grenze. In kalten Phasen wird in Januar 2023 und März 2023 bis zu 72,5 % r.F. erreicht. Gemittelt werden 65 % in März und April erreicht; dieses würde ein Pilzwachstum ermöglichen. Ab Mai 2023 sinkt die r.F. von 64 % auf um 60 % (bis Ende September), wo wieder ein leichter Anstieg auf bis 62 % erfolgt. Der obere Fühler liegt ganzzeitig unterhalb 60 % r.F (57–59 bzw. 60 %).

Auffällig ist der wesentlich ruhigere Verlauf der Temperatur bzw. Luftfeuchte im Gegensatz zum klimatisierten Raum 2.5. Die geringere Luftfeuchte im Sommer an der Außenwand lässt sich mit der etwas höheren Temperatur im Sommer an der Außenwand (1 °C) im Vergleich mit der Innenwand erklären.

Im Vergleich mit der Messstelle MSR 3 in Raum 2.4. (Außenwand) ist es hier im Winter sowohl oben als auch unten etwas trockener und im Sommer etwas feuchter als mit Klimaanlage.

Es fehlen die Spitzen der Luftfeuchtigkeit mit ihren starken Oszillationen. Im Winter ist die Temperatur mit Klimaanlage kälter 11-12 °C unten. Die kälteren Temperaturen halten länger an.

Ohne Klimaanlage kehren die Werte schneller zu 14 °C unten /15°C oben zurück.

Eine Verfälschung der Werte könnte sich dadurch ergeben, dass der Raum 2.5 erst zu ca. 1/4 beladen ist; in der Außenwandzone sind die Regale noch leer. Dadurch gibt es durch Masse keine Temperaturverzögerungen und außenwandseitige/bodenseitige Auskühlungen werden schneller ausgeglichen.

An der Außenwand sollten auch in diesem Raum die Regale nicht für Probenmaterial verwendet werden, da durch die Auskühlung Auffeuchtung und Pilzwachstum ermöglicht werden könnte.

Im Unterschied zum klimatisierten Raum jedoch ist die verfügbare Feuchte geringer, da keine weitere Feuchte durch eine Klimaanlage eingebracht werden kann. Die einzige weitere Quelle für Feuchte sind Proben oder anwesende Personen im Raum. Mittels Entfeuchter ließe sich die Feuchtigkeit weiter vermindern, so dass selbst bei stärkerer Auskühlung keine Werte über 60 % r.F. erreicht werden können.

Abb. A 14.5.35 Logger Nr. 556213: Raum 2.5 ohne Klimaanlage: Logger MSN 16 **an der Innenwand** in Raum 2.5 unten bei 30 cm H. ü. B. (RH, [%] grau und T [C°] grün/rosa; oben bei 190 cm H. ü. B. (RH, [%] gelb und T [C°] rot/violett. An dieser Stelle Pilztestplättchen 2.5 IU auf 30 cm H. ü. B.). Wandseitig auf Höhe des Regalelementes 2.5.1.16.

Die Temperatur unten und oben unterscheidet sich nur gering. Sie gleitet zwischen 14 und 15,8 °C. Bis Februar liegt die relative Feuchte unten und oben unterhalb der 60 % Grenze. Ab Februar wird sie vom unteren Fühler überschritten und es werden im März 63 % erreicht. Der untere Fühler bleibt dabei die ganze Zeit oberhalb 60 % (63 % – bis Juni; Abfall bis Oktober 2023 auf 61-62 %). Der obere Fühler bleibt die ganze Zeit zwischen 60- 58 % r.F.. Die höheren Werte für den unteren Fühler sind jetzt noch nicht ausreichend, um Pilzwachstum zu ermöglichen. Der Einsatz eines Entfeuchters wäre in diesem Raum jedoch zu empfehlen, um überschüssige Feuchte zu entfernen, die bei weiterer Auskühlung zu pilztauglichen Luftfeuchten führen würde. Vor allem die langzeitige Überschreitung der 60 %-Grenze ist gefährlich.

Abb. A 14.5.36 Logger Nr. 332203: Raum 2.5 ohne Klimaanlage: Logger MSN 17 in Raum 2.5 in Regal 2.5.1.31 **nahe Außenwand auf unterstem Metallregalboden**; 20 cm H. ü. B. (RH, [%] blau und T [C°] rot). Es bildet sich die ganze Zeit eine stabile niedrige Temperatur von 13,5- 14,5 °C; ab Ende Juni bis Oktober steigt sie auf 16,5 °C. Die rel. Feuchte schwankt zwischen 62 und 66 % r.F. (März, April – Mitte Mai 2023); im Sommer ab Juni 2023 bis Oktober 2023 etwas niedriger (62 – 64 % r.F.). Sie liegt die ganze Zeit oberhalb der 60 % Grenze. Der Einsatz eines Entfeuchters ist empfehlenswert um sichere Feuchtwerte zu gewährleisten. Die Temperatur ist niedriger als an der Außenwand direkt.

Startzeit : 2022-12-15 10:29:59

Startzeit : 2023-04-25 08:29:59

Abb. A 14.5.37 Logger Nr. 332204: Raum 2.5 ohne Klimaanlage: Logger MSN 18 in Raum 2.5 in Regal 2.5.1.31 **unten nahe Außenwand auf 2 cm XPS-Lage auf unterstem Metallregalboden 22 cm H. ü. B.** (RH, [%] blau und T [C°] rot.

Sie ist mit 61–65 % r.F. weniger feucht als MSN 17 und wärmer (13,8–14,8 °C); langsamer Temperaturanstieg auf 16 °C Anfang Juni 2023 bis 16,8 °C im Oktober 2023. Im Sommer ab Juni 2023 bis Oktober 2023 sinkt die Feuchte mit steigender Temperatur wieder etwas ab (61–62 % r.F.). Dennoch liegt die Feuchte die ganze Zeit oberhalb der 60 % Grenze. Der Einsatz eines Entfeuchters ist empfehlenswert um sichere Feuchtwerte zu gewährleisten.

Startzeit : 2022-12-15 10:30:00

Startzeit : 2023-04-25 08:29:59

Abb. A 14.5.38 Logger Nr. 332201: Raum 2.5 ohne Klimaanlage: Logger MSN 19 in Raum 2.5 in Regal 2.5.1.31 **nahe Außenwand unten auf 4 cm XPS-Platte auf unterstem Metallregalboden, 24 cm H. ü. B.** (RH, [%] blau und T [C°] rot.

Vergleichbar wie MSN 18. Weniger feucht als MSN 17 (62 – 65 % RH) und wärmer (14– 15 °C); langsamer Temperaturanstieg auf 16 °C Anfang Juni 2023 bis 16,8 °C im Oktober 2023. Im Sommer ab Juni 2023 bis Oktober 2023 sinkt die Feuchte mit steigender Temperatur wieder etwas ab (61–62 % r.F.). Dennoch liegt die Feuchte die ganze Zeit oberhalb der 60 % Grenze. Der Einsatz eines Entfeuchters ist empfehlenswert um sichere Feuchtwerte zu gewährleisten. Ein dämpfender Einfluß auf die Auskühlung ist minimal; der Temperaturunterschied mit/ohne XPS ist sehr gering. Dennoch ist mit XPS die Feuchtigkeit geringfügig geringer.

Startzeit : 2022-12-15 10:29:59

Startzeit : 2023-04-25 08:29:59

Abb. A 14.5.39 Logger Nr. 332200: Raum 2.5 ohne Klimaanlage: Logger MSN 20 **oben weiter innen im Raum 2.5** bei Regal 2.5.1.25, 190 cm H. ü. B. (RH, [%] blau und T [C°] rot).

Wärmer als MSN 19 (14-15,8); ab April 2023 16 °C bis Oktober langsamer Anstieg auf 17,2 °C, und trockener (58 – 62 % RH); überschreitet ab Februar 2023 die 60 %- Grenze (max. 62 %) bis Mitte Mai. Mit langsam weiter ansteigender Temperatur sinkt die Feuchte Anfang Juli bis Oktober unter 60 % (58 % r.F.).

Startzeit : 2022-12-15 10:29:59

Startzeit : 2023-04-25 08:30:00

Abb. A 14.5.40 Logger Nr. 332202: Raum 2.5 ohne Klimaanlage: Logger MSN 21 **unten weiter innen in Raum 2.5** bei Regal 2.5.1.25, 20 cm H. ü. B. (RH, [%] blau und T [C°] rot).

Stabile niedrige Temperatur von 14 °C; ab März Anstieg auf 15, Anfang Juni 16 °C bis 16,8 °C Ende Oktober; zwischen 62 % im Winter bis Februar und 66 % RH im April. Im Sommer ab Juni bis Oktober sinkt die Feuchte wieder etwas ab auf 61–62 %. Die ganze Zeit oberhalb 60 % Grenze. Der Einsatz eines Entfeuchters wäre sinnvoll.

14.5.4 Im Depot ausgelegte Datenlogger und Testplatten

Raum 2.4	
Raum 2.4, Messfühler MS 1 oben Raummitte, Höhe 2,3 m ü.B.	A photograph showing a blue sensor (MS 1) mounted on a white ceiling. A white cable runs from the sensor towards the right. A fluorescent light fixture is visible in the background.
Raum 2.4, Regal 2.4.2.16; zwischen Regal und Innenwand, Messfühler MS 2 oben, Höhe 1,9 m ü.B.	A photograph showing a sensor (MS 2) mounted on a white wall. The sensor is connected to a white cable that runs down and then left. To the left, a metal shelving unit (Regal) is visible.

Raum 2.4,
Regal 2.4.2.16;
zwischen
Regal und
Innenwand,
Messfühler
MS 2 unten,
Höhe 0,3 m
ü.B.

Probensatz
Raum 2.4,
Regal 2.4.2.16;
1. Komp.
unterstes
Regal an Wand
neben
Meßfühler **MS**
2,
44 cm ü.B.
Bezeichnung:
2.4 IU.

Raum 2.4,
Regal 2.4.2.16;
2.
Kompartiment
von Wand, 2.
Regalboden,
Messfühler
MS 9 in Kiste,
Höhe 1,2 m
ü.B.

Raum 2.4,
Regal 2.4.2.32;
1. Komp. an
Wand zur
Außenecke
Meßfühler **MS
3**; oben
(H1T1), 1,9 cm
ü.B. und unten
0,3 m ü.B.

Probensatz
Raum 2.4,
Regal 2.4.2.32;
1. Komp.
unten an
Wand zur Ecke
neben
Meßfühler **MS
3 unten
(H2t2)**;
Probensatz
unterhalb 15
cm ü.B.
Bezeichnung:
2.5 AU

Raum 2.4,
Regal 2.4.2.31
3. Komp.
unten
Meßfühler
**MSN 6 auf
Metallboden,
0,2 m ü.B.,
MSN 5 auf 6
cm XPS, 0,26
m ü.B**

Raum 2.4,
Regal 2.4.2.25
3. Komp.
unten
Meßfühler
**MSN 7, 0,3 m
ü.B
und oben MSN
8, 1,9 m ü.B**

Raum 2.4,
Meßfühler **MS
14** in Auslaß
der
Klimaanlage,
1,9 m Höhe ü.
B.

Raum 2.5

Raum 2.5,
Regal 2.5.1.32;
Außenecke vor
1. Komp. 31
cm ü.B. neben
MSN 15 oben
1,9 m ü.B.und
unten 0,3 m ü..
B.

Probensatz
Raum 2.5,
Regal 2.5.1.32;
Außenecke vor
1. Komp. 31
cm ü.B. neben
MSN 15 unten
Höhe 0,3 m
ü.B.
Bezeichnung:
2.5 AU

Raum 2.5,
Regal 2.5.1.16
1. Komp.
zwischen
Wand und
Regal
Meßfühler
MSN 16 oben,
1,9 m ü.B. und
unten 0,3 m ü.
B.

Probensatz,
Raum 2.5,
Regal 2.5.1.16
1. Komp.
zwischen
Wand und
Regal neben
Meßfühler
MSN 16
unten, 30 cm
ü.B.
Bezeichnung:
2.5 IU

Raum 2.5,
Regal 2.5.1.31
3. Komp.
unten
Meßfühler
**MSN 17 auf
Metallboden,
0,2 m ü.B**
**MSN 18 auf 2
cm XPS, MSN
19 auf 4 cm
XPS, 0,24 m
ü.B.**

Raum 2.5,
Regal 2.5.1.25
3. Komp.
unten
Meßfühler
MSN 21, 0,2 m
ü.B.

Raum 1.1

Raum 1.1,
Außenwandec
ke unten **MSN**
10, 40 cm ü.
Boden an
Regalholm,
Probensatz
auf Palette
neben Logger,
Bezeichnung:
1.1 AU

Raum 1.1;
Gangseitiges
Regal neben
Eingang 1.2
Messfühler
MSN 11, 4,5 m
ü.B; **MSN 12**,
2,2 m ü. B;
MSN 13 unten,
0,4 m ü. B

Probensatz
R 1.1,
unterhalb
MSN11
gangseitiges
Regal oben, 3
m ü.B.,
Bezeichnung
1.1 IO

Raum 1.1;
Gangseitiges
Regal neben
Eingang 1.2
Messfühler
MSN 11, 4,5 m
ü.B.

Raum 1.1;
Gangseitiges
Regal neben
Eingang 1.2
Messfühler
MSN 12, 2,2 m
ü.B.

Raum 1.1;
 Gangseitiges
 Regal neben
 Eingang 1.2
 Messfühler
MSN 13, 0,4 m
 H.ü.B.; dort
 auch
Probenplatten
 Bezeichnung
1.1 IU

14.6 Verwendete Geräte

Datenlogger MSR 145 bzw. 145 WD

MSR Electronics GmbH Mettlenstrasse 6 CH-8472 Seuzach, Schweiz Tel.+41 52 316 25 55,
 Fax +41 52 316 35 21

info@msr.chwww.msr.ch

Messgröße	Messbereich	Genauigkeit (max. Abweichung)
Temperatur	ext.: -55...+125°C	±0,5°C (-10...+65 °C) ±2°C (-55...+125 °C)
	ext.: -40...+125°C int.: -20...+65 °C	±0,2°C (-10...+50°C) ±1°C (-40...+125°C)
Relative Feuchte mit integrierter Temperatur	0...100% rel. Feuchte ext. -20...+85 °C int.-20...+65 °C	±2% rel. Feuchte (10...85%, 0...+40 °C) ±4% rel. Feuchte (85...95%, 0...+40 °C)

ELISA- Fertigteste:
Gliadin/Gluten bzw. Haselnuss
Firma Demeditec, Lise Meitnerstr. 2, 24145 Kiel

Teflonplättchen:
PTFE-Membran LCR, hydrophiliert, 0,45 PTFE-Membran; 13 mm Durchmesser, Firma Millipore

Ozonerzeuger:
LWT GmbH
Tagewerbenerstr. 35
06667 Weißenfels
Dalap LüftunGs Systeme
Turbine P100T
230 V – 50 Hz
80W, 250 m³/h
2820 min⁻¹
Mit Ionenerzeuger 0001-18

Ionisationsmodul:
EATON 200 Hz
CI-K4-160-TS
100% Ionisation, 100% Leistung

Ionenmesser:
Le-Ion, Ionen aA; Konzentration Ionen / cm³
Gemessene Ionen 281412 bzw. 274128 Ionen/ cm³.

UVC-Lampe: (265 nm)
UV-Technik Meyer GmbH
UV-Stick E 40 H-NA
Lampe:
Light Progress
CHS- 40 WH

Ozon gemessen mit:
Drägerröhrchen 0,05 – 1,4 ppm mit Gasspürpumpe accuro
Oder:
Almemeo 2290 4 Meßgerät mit:
Ahlborn Ozonsonde O3 Typ: FYA60003 SN: 150800005

Thermokamera:
ThermoTracer TH 7800, ebs ATu, Systemtechnik GmbH, Deutschland

ELISA-Plattenlesegerät:
Epoch BioTek Instruments
Gen 5 2.0 All-in-one microplate reader

Luftkeimsammler:
MAS 100 NT, Merck

Ochratoxin A:
Von *Petromyces albertensis* ≥ 98 % d(HPLC)
Sigma Aldrich, 3050 Spruce Street St Louis, USA

ELISA Ochratoxin A:
RIDASCREEN[®] Ochratoxin A 30/15
Art. No. R1312
R-Biopharm AG, An der neuen Bergstrasse 17, 64297 Darmstadt, Deutschland

DC-Platten: DC Fertigfolien Alugram SIL G
0,20 mm Kieselgel 60
Macherey + Nagel GmbH + Co. KG
Neumann-Neander-Str. 6-8
52355 Düren

Ameisensäure 85%, rein
FA Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 3-5, 76185 Karlsruhe

Ethylacetat, Rotisolv, Pestilyse
FA Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 3-5, 76185 Karlsruhe

Methanol, zur Chromatographie
FA Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 3-5, 76185 Karlsruhe

Toluol, Rotisolv, Pestilyse
FA Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 3-5, 76185 Karlsruhe